

**OS SABERES TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO
ESCOLAR SOBRE A FAUNA DO ECÓTONO DO
SUDOESTE DE MATO GROSSO NA ESCOLA ESTADUAL
DO E NO CAMPO MADRE CRISTINA**

EDIMAR FRANCISCO SOARES

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Mato Grosso, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais para obtenção do título de Mestre.

**CÁCERES
MATO GROSSO, BRASIL
2022**

EDIMAR FRANCISCO SOARES

**OS SABERES TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO
ESCOLAR SOBRE A FAUNA DO ECÓTONO DO
SUDOESTE DE MATO GROSSO NA ESCOLA ESTADUAL
DO E NO CAMPO MADRE CRISTINA**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Mato Grosso, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais para obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Canale.

Coorientador: Prof. Dr. Flávio Bezerra Barros.

**CÁCERES
MATO GROSSO, BRASIL
2022**

FICHA CATALOGRÁFICA

Walter Clayton de Oliveira CRB 1/2049

S676o	<p>SOARES, Edimar Francisco. Os Saberes Tradicionais e a Educação Escolar Sobre a Fauna do Ecótono do Sudoeste de Mato Grosso na Escola Estadual do e no Campo Madre Cristina / Edimar Francisco Soares - Cáceres, 2023. 182 f.; 30 cm. (ilustrações) Il. color. (sim)</p> <p>Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação/Mestrado) - Curso de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico) Ciências Ambientais, Faculdade de Ciências Agrárias e Biológicas, Câmpus de Cáceres, Universidade do Estado de Mato Grosso, 2023. Orientador: Gustavo Rodrigues Canale Coorientador: Flávio Bezerra Barros</p> <p>1. Conhecimento Tradicional. 2. Educação do Campo. 3. Fauna. I. Edimar Francisco Soares. II. Os Saberes Tradicionais e a Educação Escolar Sobre a Fauna do Ecótono do Sudoeste de Mato Grosso na Escola Estadual do e no Campo Madre Cristina:</p> <p>CDU 502(817.2)</p>
-------	--

EDIMAR FRANCISCO SOARES

**OS SABERES TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO ESCOLAR
SOBRE A FAUNA DO ECÓTONO DO SUDOESTE DE MATO
GROSSO NA ESCOLA ESTADUAL DO E NO CAMPO MADRE
CRISTINA**

Esta dissertação foi julgada e _____ como parte dos
requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais.

Cáceres, _____ de _____ de 2022.

Banca examinadora

Prof. Dr. Aumeri Carlos Bampi
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Membro interno)

Prof^ª. Dr^ª. Geilsa Costa Santos Baptista
Universidade Estadual de Feira de Santana
(Membro externo)

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Canale
Universidade Federal de Mato Grosso
(Orientador)

Prof. Dr. Sandro Benedito Sguarezi
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Membro interno)

**CÁCERES
MATO GROSSO, BRASIL
2022**

DEDICATÓRIA

A todos os profissionais da educação, que, por meio da incessante busca por conhecimento, oportunizam um trabalho diferenciado e significativo aos seus educandos. Por certo, enquanto fazem isso, percebem e reconhecem, também, como consequência, o seu engrandecimento pessoal.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, pois é Nele que busco forças para continuar na caminhada rumo aos meus objetivos profissionais e pessoais.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Canale, e ao meu Coorientador, Prof. Dr. Flávio Bezerra Barros, assim como aos membros da banca, Prof. Dr. Aumeri Carlos Bampi, Prof^ª. Dr^ª. Geilsa Costa Santos Baptista e Prof. Dr. Sandro Benedito Sguarezi, que aceitaram participar da minha jornada profissional e, conseqüentemente, pessoal. Reforço, ainda, que todas as indicações, correções e orientações permitiram mudanças positivas em minha trajetória, sobretudo enquanto sujeito social, visto que se vive em constante transformação.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), por oportunizar o acesso a conhecimentos tão significativos e, ainda, aguçar a busca por tantos outros.

À Escola Estadual Madre Cristina, escola do e no campo, instituição formadora do sujeito do campo e a todos os profissionais que se mostraram empáticos com minha caminhada. Esta escola existe e resiste porque os sonhos e as vontades do passado ainda persistem e precisam continuar vivos. De forma pessoal, toda a minha gratidão.

A todos os entrevistados, cada um de forma especial e carinhosa, pela forma como contribuíram com essa conquista. Das letras escritas em papel branco à prática, vocês me mostraram que o conhecimento não trafega em sentido único, cabe prestarmos mais atenção aos detalhes.

A todos os meus familiares e amigos que lançaram palavras de incentivo e de consolo em meio às dificuldades encontradas. Em especial, agradeço de coração à minha querida e amada amiga Virgínia Keller, com quem compartilhei momentos tristes e felizes e com quem busquei incentivos para alimentar meus objetivos, procurando lançar um olhar diferente diante das adversidades encontradas.

Por fim, gratidão também ao meu eu do passado por não desistir. A dor física e os medos fizeram parte desta jornada, mas jamais teria conquistado o que hoje se faz real, em nível de conhecimento, se a decisão de continuar fosse contrária... obrigado!

SUMÁRIO

SUMÁRIO	7
LISTA DE FIGURAS	10
RESUMO GERAL	13
ABSTRACT	14
1. INTRODUÇÃO GERAL	15
CAPÍTULO 1 – Saberes Tradicionais e a Educação Escolar sobre a Fauna entre os Educandos da Escola do e no Campo Madre Cristina (Mato Grosso)	18
RESUMO	18
ABSTRACT	19
1. INTRODUÇÃO	20
2. MATERIAL E MÉTODOS	21
2.1. Área de estudo	23
2.1.1. <i>Comunidade do Assentamento Roseli Nunes</i>	23
2.2. Lócus do Estudo	28
2.2.1. <i>A Escola Estadual Madre Cristina: uma escola do e no campo</i> ..	28
2.2.2. <i>Alunos da EJA</i>	33
2.3. Coleta de Dados	35
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	39
3.1. A educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina	39
3.1.1. <i>Do Projeto Político e Pedagógico</i>	39
3.1.2. <i>Da docência</i>	42
3.2. Conhecimentos sobre a fauna e a educação escolar	58

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
CAPÍTULO 2 – Educação, conhecimentos científicos e saberes tradicionais no contexto do uso da fauna no Assentamento Roseli Nunes, Mato Grosso.	86
RESUMO	86
ABSTRACT	87
1. INTRODUÇÃO	88
2. MATERIAL E MÉTODOS	90
2.1. Área de estudo	90
2.2. Coleta de dados	92
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	98
3.1. Identificação da fauna local	98
3.2. Relação com a fauna local	113
3.3. Conhecimentos e usos de recursos da fauna	123
3.3.1. <i>Caça</i>	123
3.3.2. <i>Tabus alimentares em relação à caça</i>	127
3.3.3. <i>Uso da fauna para fins medicinais</i>	131
3.3.4. <i>Crenças, mitos e lendas associadas à fauna</i>	134
3.3.5. <i>Conhecimentos em relação à fauna e seus usos e a composição do grupo amostral</i>	137
3.4. Conhecimentos locais sobre a fauna e seus usos e a Escola Estadual Madre Cristina	138
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	139
5. REFERÊNCIAS	141
APÊNDICE I – Roteiro para entrevista com os Educandos	161

APÊNDICE II – Roteiro para entrevista com as professoras	163
APÊNDICE III – Roteiro: Conhecimentos sobre a fauna local e seus usos.....	167
APÊNDICE IV - Catálogo de espécies	172

LISTA DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

Saberes Tradicionais e a Educação Escolar sobre a Fauna entre os Educandos da Escola do e no Campo Madre Cristina (Mato Grosso)

- Figura 1. Localização regional e estadual do Município de Mirassol D'Oeste..... 23
- Figura 2. Mapa de distribuição da Bacia hidrográfica do rio Jauru-MT, no contexto dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal..... 24
- Figura 3. Entrada principal de acesso ao Assentamento Roseli Nunes-MT..... 26
- Figura 4. Escola Estadual Madre Cristina, 2012. 28
- Figura 5. Atividades práticas desenvolvidas na horta da escola fazendo uso dos conhecimentos e com base nos propósitos da Agroecologia..... 32

CAPÍTULO 2

Educação, conhecimentos científicos e saberes tradicionais no contexto do uso da fauna no Assentamento Roseli Nunes, Mato Grosso

- Figura 1. Localização do Assentamento Roseli Nunes em âmbito nacional, estadual e municipal. 90
- Figura 2. Representantes do grupo dos mamíferos e das aves mais citados como “mais agradáveis” quando vistos pelos entrevistados..... 118
- Figura 3. Representantes do grupo dos mamíferos, das aves e dos répteis que despertam receio quando vistos pelos entrevistados.....119

LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO 1

Saberes Tradicionais e a Educação Escolar sobre a Fauna entre os Educandos da Escola do e no Campo Madre Cristina (Mato Grosso)

Tabela 1. Algumas práticas pedagógicas desenvolvidas nas EJAs.	48
Tabela 2. Turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Estadual do e no Campo Madre Cristina e distribuição e número de entrevistados.	59
Tabela 3. Lista livre de animais silvestres citados pelos entrevistados.	60
Tabela 4. Espécies apresentadas no portfólio e número de reconhecimento pelos entrevistados.	62
Tabela 5. Bichos citados por despertar sentimentos positivos e negativos aos entrevistados.	65
Tabela 6. Animais silvestres importantes para a natureza e justificativas apontadas.....	66
Tabela 7. Conhecimentos em relação à dieta dos animais silvestres apresentados.	69
Tabela 8. Conhecimentos sobre o número de gestações ao ano dos animais silvestres apresentados.....	74
Tabela 9. Conhecimentos em relação ao número de filhotes dos animais silvestres apresentados.....	77
Tabela 10. Conhecimentos sobre a fauna local.	80

CAPÍTULO 2

Educação, conhecimentos científicos e saberes tradicionais no contexto do uso da fauna no Assentamento Roseli Nunes, Mato Grosso.

Tabela 1. Representantes da fauna local identificados por meio de listagem livre realizada pelos entrevistados. Dados deficientes (DD), Pouco preocupante (LC), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN).	998
Tabela 2. Lista de Mamíferos, Aves e Répteis citados por meio de Listagem livre (L) e/ou reconhecidos por meio do Portfólio (P).....	106
Tabela 3. Citações da fauna local que causam problemas aos entrevistados.	113
Tabela 4. Percepções em relação à proximidade dos animais silvestres às residências.	114
Tabela 5. Categorização dos animais silvestres locais e sua importância para a natureza segundo os entrevistados.	121
Tabela 6. Técnicas de caça utilizadas no Assentamento Roseli Nunes.....	125
Tabela 7. Tipos de estratégias usadas nas atividades de caça desenvolvidas no Assentamento Roseli Nunes.	126
Tabela 8. Saberes sobre fatores que influenciam na caçada.....	129
Tabela 9. Uso da fauna para fins medicinais.	132
Tabela 10. Outros saberes sobre o uso da fauna.....	135
Tabela 11. Crenças/mitos/lendas relacionados à fauna.	135
Tabela 12. Conhecimentos sobre a fauna e suas formas de uso considerando a distribuição dos entrevistados por região brasileira de origem ou por influência familiar.	137

RESUMO GERAL

SOARES, Edimar Francisco. **Os Saberes Tradicionais e a Educação Escolar sobre a Fauna do Ecótono do Sudoeste de Mato Grosso na Escola Estadual do e no Campo Madre Cristina**. Cáceres: UNEMAT, 2022. pp. 182. (Dissertação – Mestrado em Ciências Ambientais)¹.

Um dos marcos estabelecidos da espécie humana com outras formas de vida se consubstancia no vínculo com outras espécies animais, sobretudo as que servem de alimento, viabilizadas por meio da caça. Além da elaboração de estratégias para garantir a caça almejada, o conhecimento tradicional, neste caso, sobre as formas de uso, bem como sobre mitos, lendas e tabus relacionados à fauna silvestre, também, foi se construindo, se fazendo herança entre as comunidades. Nas sociedades contemporâneas, esse vínculo ainda é existente em comunidades tradicionais. Na educação, esses conhecimentos podem contribuir de forma efetiva para a superação da distância entre escola e comunidade, colaborando na educação escolar. Na modalidade da Educação do Campo, os conhecimentos tradicionais trazidos para a sala de aula promovem uma ferramenta importante na formação socioambiental dos sujeitos do campo, visto que despertam e intensificam o sentimento de integração com a natureza, bem como propiciam a conscientização e a sensibilização em relação às questões ambientais. Diante disto, estabelece-se o problema de pesquisa: “Que saberes os educandos e a comunidade do Assentamento Roseli Nunes, que se localiza em uma região de ecótono, no sudoeste do Estado de Mato Grosso, possuem em relação à fauna local?” e “Esses saberes são considerados na educação escolar?”. Para tal, a pesquisa está estruturada em dois capítulos. No primeiro capítulo, analisa-se o conhecimento tradicional dos educandos em relação à fauna local e se este é considerado na educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina. Os resultados encontrados apontaram que os educandos possuem um rico conhecimento tradicional em relação à fauna local. Portanto, há a necessidade de maior consideração e visibilidade desse conhecimento dentro da educação escolar local. Por certo, os saberes em relação à diversidade e à ecologia das espécies silvestres, presentes no Assentamento, se consideradas na educação escolar, promoverão um aprendizado de forma mais dialógica e com mais sentido aos educandos. Já no segundo capítulo, apresenta-se descrição dos conhecimentos da comunidade sobre a fauna local relacionados ao uso, aos mitos, às lendas e aos tabus, e como estes se vinculam à educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina. Neste tocante, a análise dos dados apontou que os entrevistados possuem um rico conhecimento sobre a fauna local, frise-se, um ponto característico de comunidades tradicionais. Tais conhecimentos estão relacionados às produções desenvolvidas pelas famílias assentadas, à percepção dos impactos ambientais locais, ao conhecimento sobre a ecologia da fauna e à prática da caça ainda existente. Além disso, também influem em saberes sobre contos, mitos e lendas. Assim, faz-se necessário explorar com mais afinco esses conhecimentos da comunidade, de forma que a abordagem da realidade local contribua efetivamente na educação escolar dos educandos.

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional; Educação do Campo; Fauna.

¹ Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Canale (Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Câmpus Sinop), Coorientador Prof. Dr. Flávio Bezerra Barros (Universidade Federal do Pará - UFPA).

ABSTRACT

SOARES, Edimar Francisco. **Traditional Knowledge and School Education on the Fauna of the Ecotone of the Southwest of Mato Grosso in the State School Madre Cristina**. Cáceres: UNEMAT, 2022. pp. 182. (Masters dissertation – Masters’ degree in Environmental Sciences)²

One of the milestones achieved by the human species is its bond created with other species of animals, especially those that serve as food, which is possible due to hunting. Besides using strategies to ensure the aimed hunt, traditional knowledge on how to deal with these animals, not to mention myths, tales and taboos related with the wild fauna, were being developed and became a heritage among communities. In the contemporary societies, this bond still exists in traditional communities. In Education, traditional knowledge can contribute, effectively, to overcome the distance between school and community, and thus improving school education. In the Countryside Education field, the traditional knowledge brought to classroom is an important tool for the socio-environmental formation of the individuals of the countryside, because it awakes and intensifies the feeling of connection with nature, as well as it furthers awareness regarding environmental matters. That said, the following research problem is defined like this: “Which knowledge the students and the community of the settlement Roseli Nunes, located in an ecotone region in the southwest of Mato Grosso state, have regarding their local fauna?”, and “Is this type of knowledge used in school education?” To answer these questions, the research is structured in two chapters. In the first chapter, it was analyzed the traditional knowledge of the students regarding the local fauna, and if it was being used in the school education of the State School Madre Cristina. The results showed that the students have a rich knowledge about their local fauna. Therefore, there is the need of more appraisal for this type of knowledge inside the local school education. Indeed, traditional knowledge about the diversity and ecology of wild species present in the settlement, if considered in school education, will further a learning in a more dialogical and meaningful way for students. In the second chapter, it’s shown the community’s knowledge regarding the local fauna in terms of its use, myths, tales, taboos, and how these things are connected to the school education of the State School Madre Cristina. In this regard, the data analysis pointed out that the interviewees possess a rich knowledge about the local fauna, which is something characteristic of traditional communities. Such knowledge is related to the production of the settled families; to the perception of the local environmental impact; to the knowledge about the fauna, and the hunting practice still existing. This knowledge is also related with tales, myths and legends. Thus, it’s necessary to explore more deeply traditional knowledge, so that the local reality may contribute, effectively, in the school education of students.

Keywords: Traditional knowledge. Countryside Education. Fauna.

² Teacher advisor: Dr. Gustavo Rodrigues Canale (Federal University of Mato Grosso - UFMT, Sinop Campus); teacher co-advisor: Dr. Flávio Bezerra Barros (Federal University of Pará - UFPA).

1. INTRODUÇÃO GERAL

As relações da espécie humana com a natureza são tão intrínsecas quanto sua existência, sendo que, para Cortez (2011), podem ser pontuadas em três momentos: adaptação – a espécie é submissa e dependente da natureza; contraposição – a espécie confronta a natureza, atacando-a; e a favor da natureza – a espécie procura restituir os ambientes por ela impactados negativamente e tenta preservar o que ainda resta do natural.

Assim, ao longo da história, um dos marcos estabelecidos da espécie humana com outras formas de vida consubstancia-se no vínculo com outras espécies animais, sobretudo as que servem de alimento, e com aquelas espécies associadas a aspectos socioculturais, por meio das atividades de caça, que apanha, por exemplo, papagaios e macacos domesticados (CAJAIBA; DA SILVA; PIOVESAN, 2015).

Desse modo, além da elaboração de estratégias para garantir a caça almejada, bem como conhecimentos tradicionais sobre formas de uso, mitos, lendas e tabus relacionados à fauna silvestre, também, foram se construindo, se fazendo herança entre as comunidades uma relação mais íntima com a natureza (TAMAIO, 2000; FERNANDES-FERREIRA, 2014; SILVA; SAMMARCO, 2015; FIGUEIREDO; BARROS, 2016; SANTOS, 2021).

Nas sociedades contemporâneas, esse vínculo ainda é existente em comunidades tradicionais, tais como caiçaras, sitiantes e roceiros tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, pescadores artesanais, os grupos extrativistas e indígenas, para quem a garantia da existência da fauna e flora é também uma garantia de sua própria perenidade (ARRUDA, 1999).

Na educação, esses conhecimentos tradicionais devem contribuir de forma efetiva para a superação da distância entre escola e comunidade, colaborando na educação escolar dos educandos (SILVA; BAPTISTA, 2018).

Na modalidade da Educação do Campo, os conhecimentos tradicionais trazidos para a sala de aula oportunizam uma ferramenta importante na formação socioambiental dos sujeitos do campo, visto que despertam e intensificam o sentimento de integração

com a natureza, bem como propiciam a conscientização e a sensibilização em relação às questões ambientais.

Nas lutas pela questão agrária, a Educação do Campo tem um papel importante ao capacitar intelectualmente os sujeitos do campo mediante as outras reivindicações para além do direito à terra e do fortalecimento da luta social (MORISSAWA, 2001).

Apesar de algumas discussões fomentadas no campo educacional desde o fim dos anos 1990 (GENTIL; MACHADO, 2015), somente por meio das resoluções CNE/CEB nº 01/2002 (Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo) e CNE/CEB nº 02/2008 (Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo) a Educação do Campo foi reconhecida legalmente, tendo por característica principal construir-se a partir da realidade do campo, respeitando sua diversidade e os sujeitos sociais que ali vivem, o que, por sua vez, respalda a construção de um PPP que atenda a essas especificidades (MACHADO; COUTINHO, 2022).

Em se tratando de Mato Grosso, Machado e Coutinho (2022) salientam que, nacionalmente, o Estado figura como um dos primeiros a estruturar uma política de Educação do Campo por intermédio, dentre outras ações, da formação de uma coordenadoria gestora para essa modalidade, aprovação da Resolução nº 126/2003-CEE/MT, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, no Sistema de Ensino Estadual e, também, a elaboração de Orientações Curriculares para as escolas do campo.

Fruto das pressões dos movimentos sociais, principalmente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e com base nos dados mais recentes, o Assentamento Roseli Nunes faz parte dos 9.374 assentamentos³ oriundos das atividades de reforma agrária e integra os 549 assentamentos localizados no estado de Mato Grosso (SR 13), abarcando um total de 82.424 famílias assentadas (INCRA, 2017). Seu contexto histórico remete às lutas pela questão agrária no país e também no Estado de

³ Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), basicamente, o assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo INCRA onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Os trabalhadores rurais que recebem o lote comprometem-se a morar na parcela e a explorá-la para seu sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra familiar (INCRA, 2020a).

Mato Grosso, ao acampamento⁴ e à sua consolidação como assentamento, contextualizada por Batista (2014), Calixto (2017), Gomes (2019), Ribeiro (2019), Balbuena (2020), dentre outros.

Diante disso, estabelece-se o problema de pesquisa: “Que saberes os educandos e a comunidade do Assentamento Roseli Nunes, localizado em uma região de ecótono, no sudoeste do Estado de Mato Grosso, possuem em relação à fauna local?” e “Esses saberes são considerados na educação escolar?”. Sendo assim, tem-se como objetivo geral identificar quais são os saberes dos educandos e da comunidade de assentados pela reforma agrária sobre a fauna local e como isso se relaciona com a educação escolar do Assentamento Roseli Nunes.

Desta maneira, o caminho percorrido é descrito em dois capítulos. No Capítulo 1, analisa-se o conhecimento tradicional dos educandos em relação à fauna local e se este é considerado na educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina. No Capítulo 2, apresenta-se descrição dos conhecimentos da comunidade sobre a fauna local relacionados ao uso, às lendas e aos tabus, e como estes se vinculam com a educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina.

⁴ Acampamentos são espaços de luta e formação, fruto de ações coletivas, localizados no campo ou na cidade, onde as famílias sem terra, organizadas, reivindicam assentamentos (CARDOSO, 2012, p. 129).

CAPÍTULO 1 – Saberes Tradicionais e a Educação Escolar sobre a Fauna entre os Educandos da Escola do e no Campo Madre Cristina (Mato Grosso)

RESUMO

Estudos acerca de comunidades tradicionais têm ganhado espaço no meio acadêmico em razão da forma diferente pela qual estas se relacionam com a natureza. No campo da Educação, é de extrema relevância considerar esses conhecimentos tradicionais quando se deseja um ensino que faça sentido para os sujeitos que integram as comunidades tradicionais. Nesse contexto, enquanto modalidade da educação, a Educação do Campo dá notoriedade ao sujeito do campo, é especificamente voltada aos povos do campo. Trata-se de um sistema de ensino que considera a realidade desse grupo, que busca o reconhecimento destes povos enquanto sujeitos sociais, agregando à sociedade suas lutas, suas histórias, seus trabalhos, seus saberes, suas culturas e seus jeitos. Assim sendo, a pesquisa tem por objetivo analisar o conhecimento tradicional dos educandos em relação à fauna local e se este é considerado na educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina. A pesquisa configura-se como sendo de natureza básica; qualitativa em relação à abordagem; explicativa em relação aos objetivos; e do tipo pesquisa-ação, em relação aos procedimentos adotados. Para a composição do grupo amostral, foram selecionados educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental e Médio, do período noturno, e as professoras responsáveis por lecionar as disciplinas de Ciências e Biologia nessas turmas. A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro e novembro do ano de 2021, por meio de entrevistas guiadas, com aplicação de um formulário semiestruturado específico para os educandos e para as professoras. Também, foram analisados os planos de aula, os planos de ensino pensados para essas turmas, livros didáticos e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) mais recente da instituição. Os resultados apontaram que os educandos possuem um conhecimento tradicional rico em relação à fauna local. No que diz respeito às professoras, à análise de seus planos de aula e ensino e ao PPP da instituição, há necessidade de um melhor aproveitamento desse conhecimento dos educandos dentro da educação escolar para que o aprendizado se faça de modo mais dialógico e com maior sentido aos educandos.

Palavras-chave: Comunidades tradicionais; Conhecimento tradicional; Educação Escolar; Educação do Campo; Fauna.

ABSTRACT

Studies on traditional communities have gained space in academia due to their different ways of connecting with nature. In the field of Education, it's extremely relevant to consider traditional knowledge if one wants a teaching that makes sense for the individuals that constitute traditional communities. In this context, the field of Countryside Education, a branch of Education, sheds light on the subject of the Countryside, because it's specifically made for people of these regions. It's a system of teaching that considers the reality of this group and seeks the recognition of these people as social subjects with their struggles, stories, work, knowledge, culture and manners. Thus, the research aims at analyzing the traditional knowledge of the students in relation to the local fauna, and if it is used in the school education of the State School Madre Cristina. The research is basic in nature, qualitative in its approach, explanatory in relation to the objectives, and of the action research type in relation to the procedures adopted. To compose the sample group, students of "EJA" (Education of Teens and Adults) from elementary and high school of the night classes were selected, as well as the teachers responsible for the disciplines of Science and Biology in these classes of EJA. The data collection occurred during October and November of 2021, and it was done by making guided interviews assisted by a semi-structured form specific for the students and teachers. The class plans, the teaching plans and the most recent Political-Pedagogic Project (PPP) of the institution were also analyzed. The results pointed out that the students possess a rich traditional knowledge about their local fauna. Concerning the teachers and the analyses of their class and teaching plans, and also of the PPP of the institution, there is the need of a better use of the knowledge of the students in their formal teaching, so that the learning may be more dialogical and meaningful for them.

Keywords: Traditional communities. Traditional Knowledge. School Education. Countryside Education. Fauna.

1. INTRODUÇÃO

Detentor da maior megadiversidade de vida mundial (com 20% do total de espécies do planeta, mais de 116.839 espécies animais e 46.355 espécies vegetais conhecidas), o Brasil tem se tornado referência em pesquisas que objetivam a preservação e conservação desses bens naturais (MMA, 2021).

Nessa senda, os estudos acerca de comunidades tradicionais⁵ têm ganhado espaço no meio acadêmico. A título de exemplo, ressaltamos alguns estudos voltados à fauna, dentre eles, aqueles que buscam os conhecimentos considerando a fauna cinegética, os quais foram desenvolvidos por Costa-Neto (2000), Medeiros e Garcia (2006), Figueiredo e Barros (2015-2016), Barros (2017), Reis, Valsecchi e Queiroz (2018).

Esses estudos, dentre outros, atestam que, na busca por uma relação sustentável da espécie humana com a natureza, de forma que se possa fazer uso dos bens naturais sem comprometer a existência das demais espécies, as comunidades tradicionais têm um papel imprescindível (ARRUDA, 1999).

Essas comunidades, dado o modo de vida e organização social, são portadoras de conhecimentos tradicionais que, no entendimento de Diegues et al. (2000, p. 30), se constituem “como o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração”. Silva e Baptista (2018, p. 91) acrescentam que: “para muitas comunidades, este conhecimento construído empiricamente pela humanidade, até hoje, tem sido sua principal forma de sobrevivência”.

No campo da Educação, considerar esses conhecimentos passa a ser importante quando se deseja um ensino que faça sentido para os sujeitos que integram as comunidades tradicionais (SILVA; ARAÚJO, 2015; BAPTISTA, 2015; CREPALDE; KLEPKA; HALLEY, 2017; SILVA; BAPTISTA, 2018).

⁵ Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).

Nesse viés, enquanto modalidade da educação, a Educação do Campo almeja essa forma de ensino com significado e dá notoriedade ao sujeito do campo e à sua realidade. Desse modo, busca o reconhecimento destes grupos enquanto sujeitos sociais, com a intenção de agregar à sociedade suas lutas, suas histórias, seus trabalhos, seus saberes, suas culturas e seus jeitos (CALDART, 2003; MOLINA, 2006; ARROYO, 2006).

A Educação do Campo “nasceu das demandas dos movimentos camponeses na construção de uma política educacional para os assentamentos de reforma agrária” (FERNANDES, 2006, p. 28). Sendo assim, além de estar vinculada à questão agrária (a luta pela reforma agrária e a desconcentração fundiária), essa modalidade da educação também está ligada à questão “da necessidade de enfrentamento e de superação da lógica de organização da sociedade capitalista, que tudo transforma em mercadoria: a terra; o trabalho; os alimentos; a água, a vida” (MOLINA, 2015, p. 381).

Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo identificar quais são os saberes que os educandos da EJA têm sobre a fauna local e se estes são considerados na educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina, uma escola do e no campo, que oferta a Educação do Campo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a composição da amostra da pesquisa, foram selecionados 21 (vinte e um) educandos da EJA (níveis de ensino Fundamental e Médio) da Educação Básica, do período noturno, que, de acordo com as professoras, mostram-se mais participativos e comprometidos na realização das atividades propostas; 2 (duas) professoras responsáveis por lecionar as disciplinas de Ciências e Biologia e os planos de ensino⁶ e

⁶ O plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre. É denominado também plano de curso ou plano de unidades didáticas e contém os seguintes componentes: justificativa da disciplina em relação aos objetivos da escola; objetivos gerais; objetivos específicos; conteúdo (com a divisão temática de cada unidade); tempo provável e desenvolvimento metodológico (atividades do professor e dos alunos) (LIBÂNEO, 1990, p. 232-233).

planos de aula⁷ pensados para essas turmas; uso de livros didáticos; e o Projeto Político e Pedagógico (PPP) (2020) da Escola Estadual Madre Cristina.

De natureza básica, a pesquisa assume a configuração do tipo qualitativa em relação à sua abordagem, o que, na educação, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), é definida em 5 (cinco) fatores:

(1) Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência; (2) A investigação qualitativa é descritiva. Na sua busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou transcritos; (3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; (4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando; e (5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47-50).

Em relação aos objetivos, a pesquisa é do tipo explicativa, que, segundo Gil (2002):

[...] tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas (GIL, 2002, p. 42).

Na sequência, em relação aos procedimentos adotados, classifica-se como pesquisa-ação, sendo definida por Thiollent (1985, p. 14) como “um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma

⁷ O plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. As unidades e subunidades (tópicos) que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. A preparação de aulas é uma tarefa indispensável e, assim como o plano de ensino, deve resultar num documento escrito que servirá não só para orientar as ações do professor como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de ano para ano (LIBÂNEO, 1990, p. 241).

ação ou com a resolução de um problema coletivo”, havendo envolvimento cooperativo ou participativo de pesquisadores e os participantes.

2.1. Área de estudo

2.1.1. Comunidade do Assentamento Roseli Nunes

O Município de Mirassol D’Oeste ocupa uma área territorial de 1.085,374 km² do Estado de Mato Grosso. Fundado em 1964, o município conta com uma população de 27.941 habitantes (IBGE, 2020) e fica a uma distância de 329 km da capital Cuiabá, está inserido na mesorregião sudoeste e na microrregião de Jauru, nas coordenadas 15°45’30’’ latitude sul, 58°16’36’’ longitude oeste, tendo como municípios limítrofes Curvelândia, Lambari D’Oeste, Glória D’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Cáceres (RIBEIRO, 2019 IBGE, 2020; BALBUENA, 2020) (Figura 1).

Figura 1. Localização regional e estadual do Município de Mirassol D’Oeste.

Fonte: LabGeo LabGeo/Unemat (Laboratório de Geotecnologias da Universidade do Estado de Mato Grosso) (2017 apud DASSOLLER; MIRANDA; NEVES, 2018).

O município possui em sua extensão territorial a presença dos biomas Amazônia (79,29%) e Pantanal (20,80%) (CARNIELLO et al., 2010; KREITLOW et al., 2016; NEVES et al., 2017; IBGE, 2020), além disso, há também a presença de remanescentes de cerrado (*lato sensu*) (CARNIELLO et al., 2010).

Com base nas teorias de Miranda e Neves (2019), é possível observar a predominância do bioma Amazônia na extensão territorial do município (Figura 2).

Figura 2. Mapa de distribuição da Bacia hidrográfica do rio Jauru/MT, no contexto dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Fonte: LabGeo/Unemat (Laboratório de Geotecnologias da Universidade do Estado de Mato Grosso) (2016 apud MIRANDA; NEVES, 2019).

O Assentamento Roseli Nunes fica localizado a 33 km da área urbana de Mirassol D'Oeste (58°02' W e 15° 30' S), município ao qual pertence

administrativamente (BALBUENA, 2020), mas também adentra os domínios territoriais de Curvelândia e São José dos Quatro Marcos (CALIXTO, 2017).

Segundo Silva (2016), a fazenda Prata, onde hoje está localizado o Assentamento, tinha aproximadamente 12 mil hectares de terras pertencentes a dois sócios. A atividade básica da fazenda, à época, destinava-se à produção pecuária extensiva, com grandes extensões de monocultura pastoril e criação de bovinos.

Diante disso, bem como mediante solicitação junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pelo MST e ao Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Cáceres, a vistoria da fazenda resultou na análise improdutiva⁸ da sua função social, sendo então declarada como apta para fins de reforma agrária (SILVA, 2016).

A chegada de 331 novas famílias provocou um impacto populacional na região (SILVA, 2016) e se transformou, conforme, Lima (2017) em:

“[...] um lugar de terra partilhada e de recondução da dignidade humana, pois aquele latifúndio tomado apenas por grandes extensões de pastagem, tornou-se um lugar de produção diversificada, garantindo assim um olhar diferenciado sobre o usufruto da terra e o uso dos recursos naturais” (LIMA, 2017, p. 114).

O nome do Assentamento faz homenagem à pessoa de Roseli Nunes, carinhosamente chamada de Rose, que se tornou um símbolo de luta, visto que foi uma grande batalhadora que ajudou a construir o MST. Filha de indígenas e camponeses, cresceu lidando com o trabalho na terra. Quando adulta, continuou na luta juntamente com seu companheiro e seus filhos. Famosa por declarar a frase “Prefiro morrer lutando do que morrer de fome!”, acreditava que só teria um futuro melhor com sua família e com seus companheiros de luta com a conquista da terra para trabalhar (LIMA, 2017).

Segundo uma matéria publicada em março 2018, na página digital do MST, Rose, juntamente com outros dois companheiros, morreu vítima de assassinato por

⁸ O imóvel rural é considerado improdutivo pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) quando, ao aferir sua produtividade, o órgão constatar que o imóvel não alcança os graus de exploração exigidos por lei (INCRA, 2020b). Segundo o Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira, Cap. III - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, o Art. 186 assim consta: “*A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores*” (BRASIL, 2016).

atropelamento em 31 de março de 1987, na cidade de Sarandi-RS, na BR-386. A fatalidade ocorreu quando um caminhão carregado de ferro investiu contra a barreira humana formada como ato de protesto contra as altas taxas de juros e a indefinição do governo em relação à política agrária. Além das mortes, outros 14 agricultores ficaram feridos.

Na entrada principal do Assentamento, há uma placa memorial de Rose com seu filho, ainda bebê, no colo, em um dos momentos de resistência que marcaram sua trajetória na luta pela terra (Figura 3).

Figura 3. Entrada principal de acesso ao Assentamento Roseli Nunes-MT.

Fonte: Acervo pessoal.

Diferentemente de sua configuração original, há ainda 317 famílias assentadas (INCRA, 2020), oriundas de municípios diversos de Mato Grosso, como Reserva do Cabaçal, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Cáceres, Salto do Céu, Rio Branco, Curvelândia, Cuiabá, Mirassol D'Oeste, bem como de outros estados, tais como Minas Gerais, São Paulo e Rondônia (RIBEIRO, 2019).

A fonte de renda produtiva está vinculada à agricultura e à pecuária leiteira/corte. Na agricultura, há o cultivo de milho, de feijão, mandioca, banana, mamão, melancia, arroz, laranja, abacaxi e hortas agroecológicas, destas, algumas recebem financiamento da Companhia Nacional de Alimentos (CONAB) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (ainda atuante), cujos produtos cultivados pelas famílias servem de merenda escolar, para venda em feiras livres da região e também para famílias carentes de cidades vizinhas (RIBEIRO, 2019). Já na pecuária, a leiteira se sobressai, o produto abastece laticínios das regiões vizinhas. Além destes, há, também, a produção de galinhas e de porcos, dentre outros (BATISTA, 2014; RIBEIRO, 2019).

Dentre outras fontes de combate que alimentam e preconizam a resistência dos assentados, cabe destaque também aos *“projetos e políticas públicas que semeiam processos de produção com base na coletividade de grupos de mulheres, da juventude camponesa e também das associações e cooperativas”* (BALBUENA, 2020, p. 158).

O desenvolvimento dessa produtividade é influenciada por associações existentes no Assentamento, dentre estas, ainda estão presentes de forma assídua a Associação Regional de Produtores Agroecológicos (ARPA), Associação dos Pequenos Produtores do Sol Nascente; Associação dos Produtores Rurais Renascer do Projeto de Assentamento Roseli Nunes e Mulheres Rurais (BATISTA, 2014).

Os espaços nos quais ocorrem as interações sociais no Assentamento, principalmente para os jovens, remetem a cenários naturais (rios, cachoeiras, represas), bem como a ações de caráter social como participação religiosa (católicas: novenas e festas de santo), festividades, assembleias, reuniões, encontros (escola, futebol, associação, feira) e bares (RIBEIRO, 2019).

Nessa abordagem, acerca do processo de formação, de luta ainda atuante, dos interesses sociais fomentados e da produtividade agroecológica incentivada internamente, cabe salientar que a forma como o Assentamento Roseli Nunes existe/resiste no processo social. Por certo, essa atuação dos assentados está vinculada aos objetos de interesses acadêmicos, visto que, nesse meio, as discussões giram em torno da equidade socioeconômica consoante a relações menos impactantes da espécie humana com a natureza. Notadamente, no que diz respeito aos objetivos de conhecer a

biodiversidade e os impactos socioambientais nos biomas presentes no Estado (Amazônia, Cerrado e Pantanal), o que também se verifica no processo educacional.

2.2. Lócus do Estudo

2.2.1. *A Escola Estadual Madre Cristina: uma escola do e no campo*

A Escola Estadual Madre Cristina (Figura 4) está inserida na área que compreende o Assentamento Roseli Nunes, localizado nos limites municipais de Mirassol D'Oeste/MT.

Figura 4. Escola Estadual Madre Cristina, 2012.

Fonte: Acervo pessoal.

Ao contextualizar a luta pela terra, Morissawa (2001) descreve que logo no início o MST já reconheceu que somente a conquista da terra não deveria ser a única prioridade do movimento. Assim, para ele, era necessário também uma educação voltada àqueles sujeitos sociais com o intuito de dar continuidade à luta.

[...] grande parte dos camponeses brasileiros é analfabeta e a outra parte possui baixa escolaridade. A continuidade da luta exigia conhecimentos tanto para lidar com assuntos práticos, como

financiamentos bancários e aplicações de tecnologias, quanto para compreender a conjuntura política, econômica e social. Armada de duplo alcance para os sem-terra e os assentados, a educação tornou-se prioridade no Movimento (MORISSAWA, 2001, p. 239).

Isto posto, tida como uma das mais importantes conquistas do MST, a Escola Estadual Madre Cristina traz arraigada à sua história a simbologia da luta coletiva dos sem-terra pelos direitos do acesso à terra e, dentre outras reivindicações, o acesso a uma educação digna, de qualidade e de reconhecimento aos sujeitos do campo (LIMA, 2017).

O nome da Escola homenageia Célia Sodré Dória, popularmente conhecida como Madre Cristina. Educadora, autora de vários livros na área do conhecimento da psicologia, Cônega da Congregação de Santo Agostinho, militou ativamente em favor dos mais pobres, dos sofridos e dos oprimidos (ativa participação na resistência ao regime militar de 1964, na campanha da anistia política, na luta por “Diretas Já” e na organização de movimentos sociais), recebendo, por isso, inúmeras ameaças de morte (SOARES, 2015; LIMA, 2017; RIBEIRO, 2019; PPP, 2020).

Representação da esperança e da luta de famílias assentadas que desejam uma educação digna aos seus filhos, a Escola alfabetizou, bem como formou, muitos educandos dentro do Assentamento (SOARES, 2015).

Enquanto instituição educativa, Soares (2015) assinala:

Construída inicialmente com a ajuda da comunidade, dando origem às salas de barracos de palha e lona preta. Desde sempre encontrou sérias dificuldades tanto estrutural, onde as condições das salas eram precárias, os materiais didáticos insuficientes e frutos de doações das famílias ou de pessoas que contribuíram, poucas lousas e carteiras estudantis em péssimo estado de uso, ausência de uma área para a prática de atividades físicas, falta de energia elétrica, sendo o período noturno trabalhado a base do lampião, bem como normas burocráticas que se tornaram empecilhos no processo de identificação e qualificação como escola do e no campo. Contando inicialmente com poucos educadores de formação específica, a preocupação era oferecer aos alunos um ensino diferenciado, pautado na pedagogia da terra, na educação agroecológica, na transmissão de valores incumbida de olhar humano as dificuldades individuais e respeitando o tempo de aprendizagem, muitas vezes tardio devido ao cansaço oriundo da lida no campo (SOARES, 2015, p. 59).

No PPP (Projeto Político-Pedagógico) (2020) da Escola, documento institucional que abarca a identidade e a política educativa da instituição, retrata-se um pouco da realidade enfrentada logo no início da escola enquanto assentamento:

Devido ao parcelamento da área, as famílias a partir de julho de 2002 começaram a ir para seus lotes. A maioria delas ficou longe da escola e sem estradas [...] houve muitas evasões, devido à distância e a falta de condições para frequentar as aulas. No ano de 2003, as aulas começaram um pouco tarde, pois as estradas estavam em péssimo estado e não tinha como buscar os alunos para estudar, e este problema só foi solucionado no período da estiagem e o ano letivo só deu início em maio. Neste mesmo ano, começou a construção da escola, com recursos do estado e dos próprios assentados (PPP, 2020, p. 4-5).

Diferentemente da caracterização original, nos dias de hoje, a Escola possui um quadro de professores específicos por área e oferta ensino fundamental e médio regular completo, além do ensino médio EJA (Educação de Jovens e Adultos) (PPP, 2020). A estrutura física da escola apresenta material e salas de aula dentro dos padrões para atender os educandos (quadro, carteiras, ventilação), biblioteca, ônibus escolar, livros didáticos seriados para o ensino regular, cozinha e refeitório, secretaria e coordenação, banheiros, laboratório de informática, sala dos professores e quadra de esportes.

No entanto, nem tudo funciona como deveria: livros didáticos não abordam a realidade do campo e chegam depois do início do ano letivo (quando chegam); os banheiros, sala dos professores e as quadras de esportes funcionam sob condições precárias; o princípio do ano letivo (fevereiro, março e abril) são conturbados devido à condição das estradas no período de chuva; e, dentre outros, as burocracias para a liberação de salas de aula para atender a modalidade da EJA (SOARES, 2015).

Apesar de toda a trajetória de luta, a Escola sobrevive em meio às condições oferecidas, sem desistir de seu compromisso institucional de desenvolver educação juntamente com a comunidade local. Desse modo, buscando sempre formas diferenciadas de alcançar esse propósito e resistindo às pressões impostas pelas políticas da educação que desconsideram a realidade do campo.

Para Molina (2015), essas políticas estão estruturadas na meritocracia, avaliação e padronização que, conjuntamente, estabelecem metas que buscam uniformizar a educação sem fornecer as condições necessárias para que sejam cumpridas:

[...] objetivam simultaneamente não só criar as condições para a privatização das escolas públicas que não atingirem estes padrões determinados, como também objetivam aumentar o controle ideológico sobre o que e como se ensina nas escolas públicas. [...] Essas metas não serão atingidas, esses educadores e essas escolas serão, portanto, consideradas ineficientes, incapazes, e a gestão das escolas passará para a iniciativa privada, considerada mais eficiente e eficaz (MOLINA, 2015, p. 383).

Sendo assim, a Escola é considerada como o coração do Assentamento Roseli Nunes, contribuindo na formação de sujeitos críticos e que, através da educação, sejam capazes de se perceber enquanto sujeito social (SOARES, 2015; PPP, 2020; LIMA, 2017).

A Escola Madre Cristina não é só um local de Educação Formal, é também o centro, é o ponto de referência, de encontros e de celebrações do assentado. É a referência para educadores e pesquisadores sobre os mais variados temas ligados à educação e à reforma agrária, assim como local de reuniões e debates pela melhoria e bem comum da comunidade (SILVA, 2016, p. 95).

Nessa intencionalidade, o PPP (2020) reconhece a instituição Madre Cristina como sendo uma Escola que oferta a Educação Básica (ensino fundamental e médio), com base na modalidade da Educação do Campo, voltada a sujeitos *do* campo e situada *no* campo, cujos representantes, segundo Kolling, Cerioli e Caldart (2002), faz referência a:

[...] pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-frias, entre outros [...], têm uma raiz cultural própria, um jeito de viver e de trabalhar, distinta do mundo urbano, e que inclui diferentes maneiras de ver e de se relacionar com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de viver e de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. Nos processos que produzem sua existência vão também se produzindo como seres humanos (KOLLING, CERIOLI; CALDART, 2002, p. 11).

Assim, partindo dessa ideia, a Escola procura desenvolver uma educação voltada a uma relação de respeito à natureza, instigando a produção Agroecológica⁹. Nessa intenção, uma das práticas desenvolvidas localmente é a horta agroecológica na escola

⁹ A Agroecologia foi definida como um novo paradigma produtivo, como uma constelação de ciências, técnicas e práticas para uma produção ecologicamente sustentável no campo (LEFF, 2002).

(Figura 5). Nela, variadas turmas participam desde a organização (limpeza do espaço, preparo dos canteiros, semeio de sementes e preparado das mudas) e manutenção (plantio das sementes, limpeza dos canteiros, irrigação, produção e uso de inseticidas e fungicidas que causem menos impactos negativos na natureza) até a colheita, em que os produtos são utilizados na cozinha da escola e servidos na alimentação dos alunos.

Figura 5. Atividades práticas desenvolvidas na horta escolar fazendo uso dos conhecimentos baseados nos propósitos da Agroecologia.

Fonte: Acervo pessoal.

Nesse contexto, Caldart (2003, p. 66) reforça que a existência de escolas com esse perfil educacional só é possível via “formação dos sujeitos sociais do campo, que assumem e lutam por esta identidade e por um projeto de futuro”.

Assim, corroborando ideias de Kolling, Cerioli e Caldart (2002), Moura, Galina e Boiago (2015), Machado e Coutinho (2022), dentre tantos outros autores, Machado e Vendramini (2013, p. 5) conceituam a Educação do Campo como “processo formativo humanizador e emancipador, pautado na materialidade de vida dos trabalhadores do campo, nas questões do trabalho e da cultura”.

Desse modo, com base nessa ideia, ao trabalhar a Educação do Campo enquanto processo de formação política, conforme Silva (2016), ressalta-se que, na Escola Estadual Madre Cristina, as atividades educacionais podem ser configuradas como:

[...] voltadas/alicerçadas para a Educação do Campo, em princípios nos quais os estudantes possam entender/compreender o mundo que os rodeiam com a formação voltada para a omnilateralidade, para expor as contradições do sistema burguês capitalista, que estratifica a sociedade e explora o trabalhador em detrimento de uma minoria controladora do capital (SILVA, 2016, p. 95).

Dessa maneira, a Educação do e no Campo objetiva “atuar frente às contradições existentes no campo, contrassensos patrocinados pela ferocidade do capital, pois este busca aumentar as desigualdades sociais e a pobreza” (MOURA; GALINA; BOIAGO, 2015, p. 88).

2.2.2. *Alunos da EJA*

Abordada na versão mais recente da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)¹⁰ da Educação Nacional (Capítulo IV, Seção V e Art. 37) (BRASIL, 2018), como também nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)¹¹ da Educação Básica (Capítulo 2, Seção I e Art. 28) (BRASIL, 2013), a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é descrita como a modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade adequada.

Ainda, as DCN da Educação Básica acrescentam que:

A carência escolar de adultos e jovens que ultrapassaram essa idade tem graus variáveis, desde a total falta de alfabetização, passando pelo analfabetismo funcional, até a incompleta escolarização nas etapas do Ensino Fundamental e do Médio. Essa defasagem educacional mantém e reforça a exclusão social, privando largas parcelas da população ao direito de participar dos bens culturais, de integrar-se na vida produtiva e de exercer sua cidadania. Esse resgate não pode ser

¹⁰ Estabelece, por meio da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, as diretrizes e bases da educação nacional.

¹¹ As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas orientações assegurando a integração curricular das três etapas seguintes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico (BRASIL, 2013, p. 8).

tratado emergencialmente, mas, sim, de forma sistemática e continuada, uma vez que jovens e adultos continuam alimentando o contingente com defasagem escolar, seja por não ingressarem na escola, seja por dela se evadirem por múltiplas razões (BRASIL, 2013, p. 40).

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)¹², a EJA é apenas citada ao tratar dos objetivos do documento em relação à elaboração do currículo escolar, não apresentando nada de significativo que dê suporte específico à modalidade (SOUSA et al., 2017; DOURADO et al., 2021).

Desse modo, percebe-se que, ao comparar as DCN com a BNCC, embora ambas tenham como referência a LDB da Educação Nacional, existe, por parte desta última, uma limitação da liberdade do professor em traçar estratégias de aprendizagens, prejudicando o desenvolvimento dos educandos, sobretudo os da EJA cuja modalidade da educação carece de uma atenção especial.

Nos argumentos de Sousa et al. (2017):

[...] a BNCC limita e reduz as possibilidades de construção curricular. Construção esta que respeite e valorize as particularidades da EJA, que tem princípios fundantes baseados em tempos e espaços diferentes e singulares, público-alvo específico e diverso (SOUSA et al., 2017, p. 3987).

Também, Dourado et al. (2021) reforçam a ideia acima:

A ausência da EJA na BNCC impactou a modalidade, uma vez que, pelo país afora, ela fica à mercê dos critérios de cada município e de cada estado para fomentar ou não a continuidade da mesma, pois o caráter da não obrigatoriedade ficou subentendido, ou mesmo, oferecer um currículo que não dialoga com suas especificidades e contextos socioculturais como ensinou Paulo Freire (DOURADO et al. 2021, p. 217-218).

No Plano Estadual de Educação (PEE) de Mato Grosso, com vigência decenal de 2006-2016, a configuração dos educandos que representam a modalidade de ensino da EJA está distribuída em dois grupos distintos: os jovens, com idades de 15 a 24 anos, considerados capazes de exercer direitos políticos, civis e sociais, bem como apresentam especificidades que vão além da idade cronológica e mudanças biológicas

¹² Documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7).

pelas quais passam os interesses, motivações e experiências de vida; e os adultos, com faixa etária posterior a 24 anos, que, além dos direitos políticos, têm também uma capacidade cognitiva de maior reflexão sobre o conhecimento e seu particular processo de aprendizagem, pois somam a isso sua experiência de vida, sua responsabilidade e limites, sabendo de seus objetivos diante dos desafios da vida (BRASIL, 2006).

Assim, “essas duas definições identitárias da demanda educacional da EJA são de suma importância para a construção da Proposta Pedagógica da Escola de Jovens e Adultos, pois exigem uma formação geral coerente com a prática social”. Ainda, destaca que esse processo de formação da identidade é construído na totalidade do educando, do professor e da comunidade escolar como um todo, sendo necessária uma reorganização do tempo e do espaço (BRASIL, 2006, p. 50).

Portanto, quando o cenário da educação se volta aos educandos da EJA, em especial os do campo, é preciso pensar nesse sujeito de forma que sejam respeitadas suas particularidades e que ele encontre o suporte necessário para aprender e cumprir as exigências escolares, de forma a perceber que estudar é uma oportunidade e não uma escolha que compromete sua vida pessoal.

2.3. Coleta de Dados

Após submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que apresentou parecer favorável (nº 5.038.977), o empreendimento prático da pesquisa de campo ocorreu nos meses de outubro e novembro do ano de 2021. Para as professoras, ocorreu somente na escola, já para os estudantes, além da instituição de ensino, foi necessário ir até as residências, no caso de estudantes que não retornaram à escola. Para tanto, as datas e os horários foram marcados sempre respeitando o tempo disponível dos entrevistados.

Dado o contexto epidemiológico da pandemia de covid-19, foram respeitadas as exigências de segurança sanitária cabíveis (uso de máscara; distanciamento de no mínimo 1,5 m; preferência por espaço aberto e arejado; higienização com uso de álcool 70% dos materiais utilizados no ato da entrevista e que necessitaram de troca de manuseio por parte do entrevistador/entrevistado).

Após apresentação e esclarecimento dos objetivos da pesquisa, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) àqueles que concordaram em participar.

Assim, a coleta de dados deu-se via entrevistas àqueles que aceitaram participar da pesquisa. Assim, seguiram um roteiro preestabelecido e semiestruturado com questões pensadas tanto para a parte que cabe às professoras quanto para os educandos.

O método de entrevistas é uma forma de ultrapassar fronteiras, não apenas espacialmente, mas também de interações entre pessoas, através da qual é possível descobrir simbolismos, crenças e valores culturais (LUDWINSKY et al., 2021, p. 52).

[...] pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde. [...] é aplicável a um número maior de pessoas, inclusive às que não sabem ler ou escrever. Também, em abono à entrevista, convém lembrar que ela possibilita o auxílio ao entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do seu comportamento não verbal (GIL, 2002, p. 115).

Será preferível e mesmo aconselhável o uso de um roteiro que guie a entrevista através dos tópicos principais a serem cobertos. Esse roteiro seguirá naturalmente uma certa ordem lógica e também psicológica, isto é, cuidará para que haja uma sequência lógica entre os assuntos, dos mais simples aos mais complexos, respeitando o sentido do seu encadeamento. Mas atentará também para as exigências psicológicas do processo, evitando saltos bruscos entre as questões, permitindo que elas se aprofundem no assunto gradativamente e impedindo que questões complexas e de maior envolvimento pessoal, colocadas prematuramente, acabam por bloquear as respostas às questões seguintes (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 36).

A entrevista com os educandos foi guiada por meio de 14 questões, as quais buscaram elencar informações para possibilitar a compreensão de como os conhecimentos tradicionais dos educandos e a fauna do ecótono¹³ do sudoeste de Mato Grosso se relacionam na educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina (Apêndice D).

¹³ Fazendo uso do conceito de Clements (1905), Milan e Moro (2016, p. 76) referem-se ao termo como “uma zona de tensão entre dois ecossistemas diferentes” (do grego *‘tono’* significa tensão, agregada do prefixo *‘eco’*, que indica área ou zona de tensão). Havendo, pela definição original, a necessidade de que pelo menos as condições *‘transição entre dois ecossistemas diferentes’* e *‘tensão entre ambos’* sejam atendidas.

Cabe ressaltar que, durante a entrevista, fez-se uso de termos como ‘bichos’ ou ‘bichos do mato’ para se referir à fauna silvestre com vistas a facilitar o entendimento das questões.

Diante disto, a entrevista teve, em um primeiro momento, uma abordagem mais livre para possibilitar ao entrevistado dar respostas confortáveis por meio de perguntas abertas.

A listagem-livre é uma técnica de entrevista estruturada que pode ser utilizada nas escolas quando se quer investigar a biodiversidade conhecida ou utilizada pelas pessoas, que podem ser representadas por estudantes ou também a comunidade escolar. Nesta técnica, é solicitado à pessoa que está sendo entrevistada que liste a diversidade de plantas, animais, ou outros elementos do ambiente que conhece, permitindo o levantamento dos conhecimentos de uma pessoa, família ou comunidade (ALBUQUERQUE, 2008 apud LUDWINSKY et al., 2021, p. 53).

Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), em uma pesquisa, definem perguntas abertas da seguinte maneira:

[...] são aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante. Nelas poderá ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente (CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 262).

Depois, com a intenção de extrair mais informações, foram feitas perguntas mais direcionadas, para isso, fez-se uso de um portfólio produzido com imagens de exemplares de espécies de mamíferos (31 espécies), aves (21 espécies) e répteis (6 espécies) da fauna dos biomas presentes e próximos à área de estudo (Apêndice IV).

Nesse viés, com base no entendimento de Silva et al. (2014), o uso do portfólio encaixa-se no método de entrevista semiestruturada projetiva, que consiste no uso de imagens para extrair informações pertinentes à pesquisa. Embora tenha origem no campo da psicologia (AIELLO-VAISBERG, 1995; PINTO, 2014), o uso desse método tem contribuído positivamente em pesquisas ambientais, como apontam Costa-Neto (2003, 2007), Loss et al. (2014), Silva, Costa Neto e Carqueija (2015), Souza, Bulhões e Docio (2015), dentre outros.

Para a seleção das espécies apresentadas, partiu-se da ideia de serem majoritariamente representações da fauna com as quais os entrevistados possam ter

algum tipo de vivência e, a partir disso, foi possível estimular a socialização dos saberes sobre determinada espécie.

Para a identificação científica das espécies apresentadas, foram feitas consultas no site da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), bem como em livros, tais como *Mamíferos do Brasil* (REIS et al., 2006) e *Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil* (PAGLIA et al. 2012), dentre outras contribuições.

Importante frisar, também, que estavam presente nesse portfólio, propositadamente, uma espécie que apresenta dimorfismo sexual, que é o caso do macaco bugio, e representantes de espécies que não fazem parte da fauna local, com intuito de estabelecer o grau de envolvimento dos entrevistados na pesquisa, com vistas a verificar se eles conhecem a fauna do local.

No que diz respeito à parte pedagógica, as técnicas de coleta constituíram-se de entrevistas com 17 questões direcionadas às professoras que lecionam as disciplinas de Ciências (Ensino Fundamental) e Biologia (Ensino Médio) (Apêndice II), e análise documental das estratégias de ensino pensadas para essas turmas (planos de aula e planos de ensino), uso de livros didáticos e do PPP (Projeto Político-Pedagógico) da Escola Estadual Madre Cristina.

Lüdke e André (1986), ao tratarem de abordagens qualitativas em pesquisas relacionadas à educação, entendem que a análise documental consiste em:

[...] fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte "natural" de informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39).

Para garantir o sigilo e a integridade na participação na pesquisa, tal como estipulado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os interlocutores são apresentados por letras. Assim, os entrevistados que compunham o grupo amostral de educandos da EJA foram identificados pela letra 'E' (Educando) com números crescentes, de forma que o primeiro fosse o E1 e o último o E21. Já para as professoras, como são apenas 2 entrevistadas, foram utilizadas as identificações P1 e P2.

Vale ressaltar que, durante as entrevistas, o uso de aparelho celular para gravação foi de grande valia para assegurar uma coleta mais detalhada do investigado, de modo que possibilitasse fidelidade das informações nas transcrições e tabulação de dados por meio do uso dos programas de edição de digitação (Microsoft Office Word 2010) e planilhas (Microsoft Office Excel 2010).

Os dados coletados foram tratados de acordo com a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) organizados em: *pré-análise*, que corresponde à organização propriamente dita. Ocorre por meio da escolha dos documentos a serem submetidos à análise, à formulação de hipótese e aos objetivos, bem como pela elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final); *exploração do material*, em que os dados passam por operações de codificação, de decomposição ou de enumeração; e *tratamento dos resultados obtidos e interpretação*, que consiste no tratamento dos dados para que sejam significativos e válidos.

Por fim, Bardin (1977, p. 46) aponta que há diferenças entre a análise documental e a análise de conteúdo, estando, dentre elas, tem-se que o objetivo da primeira “é a representação condensada da informação; e a segunda é a “é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina

3.1.1. Do Projeto Político e Pedagógico

O Projeto Político e Pedagógico (PPP) (2020) da Escola Estadual Madre Cristina é alicerçado e fundamentado na Educação do Campo e encontra na Educação Ambiental uma convergência de valores para formação de sujeitos mais responsáveis social e ambientalmente. Assim, no que se refere à Área de Ciências Ambientais, faz uma abordagem acerca da importância de um elo entre Educação do Campo e a Educação Ambiental, destacando a agroecologia e o não uso de agrotóxicos como princípios indispensáveis dentro de toda a educação escolar. Desse modo, apontando a necessidade

de uma abordagem relacionada à conservação da biodiversidade, ressaltando a espécie humana como parte da natureza e não alheia a ela.

No orientativo de 2021, as turmas da EJA do Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) possuem, dentro de sua carga horária, 3h semanais destinadas à disciplina de Ciências, totalizando 120h anuais. Já as turmas da EJA do Ensino Médio (1º ao 3º Ano) possuem 1h semanal destinada à disciplina de Biologia, ofertando, ao fim, 40h anuais.

No planejamento elaborado em relação às práticas pedagógicas, estão inseridas no PPP (2020) o intercâmbio entre as salas com exposições dos trabalhos realizados; Amostra Culinária, com vistas a valorizar os saberes empíricos integrando-os à realidade de cada educando; projetos pedagógicos com intuito de sanar dificuldades encontradas no dia a dia; o *FeirArt EJA*, em que educandos realizam ou trazem suas produções desenvolvidas com o apoio dos professores, fazem a troca de sementes, demonstram suas culturas relacionadas a festas religiosas, contos, folclore, danças e outras manifestações culturais; argumentam seus pontos de vista sobre determinados assuntos de interesse; expõem seus trabalhos manuais e artesanais, culinárias e outros; de forma a construir um conhecimento em conjunto.

Outra metodologia de ensino inserida no PPP (2020) trata da EJA Itinerante e Alternância: o educando recebe o professor em casa, no quintal, no galpão ou na própria cozinha e, ali, acontece o ensino e aprendizagem escolar. Esses momentos são registrados com fotos, videoaulas, caderno de campo e fichas, que são assinadas pelos educandos como registro de frequência desse momento tão solene e importante na aprendizagem.

A itinerância, portanto, no que diz respeito à Educação do Campo, no PEE de Mato Grosso 2006-2016, é um serviço educacional que tem respaldo legal para o seu funcionamento, na perspectiva de melhor atender aos alunos que, por motivos diversos, não correspondem às exigências da escola (BRASIL, 2006-2016).

Vale lembrar que, diferentemente dos anos letivos anteriores, essas práticas pedagógicas não aconteceram em 2020/2021 devido à crise sanitária imposta pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). Desse modo, a fim de manter a participação escolar dos

educandos, as aulas também ocorreram de forma remota com produção de apostilas, comunicação via internet (Whatsapp) e ligação telefônica.

Nesse sentido, é relevante ao contexto frisar que a escola não possui livros didáticos com conteúdos específicos para os trabalhos com as turmas da EJA, o que contraria o dito no PEE de Mato Grosso, ficando os conteúdos a serem trabalhados sob a responsabilidade das professoras das turmas.

Na legislação nacional, a LDB aponta em seu Art. 4º, inciso VIII, que o material didático-escolar deve fazer parte da formação do educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares.

Para tal, o Ministério da Educação, por meio do decreto nº 9.099, disposto no Diário Oficial da União, institui o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação (PNLD), cuja responsabilidade é:

[...] avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público (BRASIL, p. 7).

Ao relacionar o uso do livro didático ao trabalho do professor, Libâneo (1990) argumenta:

Ao recorrer ao livro didático para escolher os conteúdos, elaborar o plano de ensino e de aulas, é necessário ao professor o domínio seguro da matéria e bastante sensibilidade crítica. De um lado, os conteúdos são necessários e, quanto mais aprofundados, mas possibilitam um conhecimento crítico dos objetos de estudo, pois os conhecimentos sempre abrem novas perspectivas e alargam a compreensão do mundo. Por outro lado, esses conteúdos não podem ser tomados como estáticos, imutáveis e sempre verdadeiros. É preciso, pois, confrontá-los com a prática de vida dos alunos e com a realidade. Em certo sentido, os livros, ao expressarem o modo de ver de determinados segmentos da sociedade, fornecem ao professor uma oportunidade de conhecer como as classes dominantes explicam as realidades sociais e como dissimulam o real; e podem ajudar os alunos a confrontarem o conteúdo do livro com a experiência prática real em relação a esse conteúdo (LIBÂNEO, 1990, p. 141-142).

Em se tratando da Educação do Campo, o Decreto 7.352/10, que dispõe sobre a Política de Educação do Campo, o Programa Nacional de Educação, na Reforma Agrária (PRONERA), apresenta em seu Art. 1º, inciso 4º:

A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a realidade local e a diversidade das populações do campo (BRASIL, 2010, p. 1).

Embora estabelecido legalmente, em se tratando do campo, além desses materiais didáticos não condizerem com a realidade local, deixando os educadores desamparados, prejudicando a qualidade do ensino, muitas vezes, chegam em quantidades insuficientes (MELO; MACEDO, 2020) e sempre depois do início do ano letivo.

De acordo com Melo e Macedo (2020, p. 10), o fato de reivindicar a disponibilização dos livros didáticos voltados ao sujeito do campo não implica em conteúdos que devam abordar somente a realidade do campo, mas sim que esse recurso possa contemplar aspectos gerais e específicos, que disponibilizem a formação humana e a valorização da cultura, dos costumes, das tradições e dos saberes do sujeito do campo”.

Importante frisar, também, que, ainda para Libâneo (1990, p. 143), os livros didáticos são importantes na base informativa e formativa do processo de transmissão-assimilação, “mas isto não dispensa o professor de destacar os conhecimentos básicos de que necessitam *seus alunos*, da *sua* escola”.

3.1.2. *Da docência*

As professoras que lecionam as disciplinas de Ciências e Biologia das turmas da EJA são graduadas em Pedagogia, ambas são moradoras do Assentamento e possuem conhecimentos em relação à fauna local. Além disso, têm experiência profissional somente em escola do campo, na Escola Estadual Madre Cristina, por meio de contrato temporário, e trabalham na área da Educação há pelo menos 10 anos, entretanto, assumiram essas disciplinas na modalidade desde o ano de 2014.

A P1 leciona a disciplina de Ciências, no Ensino Fundamental dos anos finais (6° ao 9° Ano) e a disciplina de Biologia, no Ensino Médio (1° ao 3° Ano). Fora essas

disciplinas, assume, ainda, o desafio das disciplinas de Química, Física e Geografia. Já a P2, por trabalhar apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), assume a unicodência, lecionando todas as disciplinas.

No insucesso de contato junto à Diretoria Regional de Educação de Cáceres (DRE/Cáceres-MT) e da Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos do estado, sobre a legalidade da atribuição de aulas em disciplinas fora da área de conhecimento, a questão foi levada à secretária da escola. Segundo ela, a disponibilidade de aulas de áreas específicas é feita quando não há professores daquela área em questão ou quando não há interesse em assumir tais aulas. Nesta situação local, pedagogos efetivos ou interinos sem lotação ou parcialmente lotados, que estão disponíveis na instituição escolar e que se mostram interessados, assumem essas aulas.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, os arts. 4º e 5º (inciso VI), da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, assim descrevem:

Art. 4º. O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 1).

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:[...] VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano (BRASIL, 2006, p. 1).

Dito isto, para estas professoras, o trabalho em uma escola do e no campo é um diferencial na sua profissão pela realidade em que acontece a educação escolar e também pela personalidade dos sujeitos enquanto educandos.

“Eu acho que eu não teria o mesmo olhar da educação que eu tenho hoje se eu tivesse trabalhado numa escola urbana, que eu acredito que tem muito mais privilégios, né? Pros profissionais, pros alunos, do que pros alunos do campo, porque muitas das vezes a gente é negligenciado, é... tem preconceito com escola do campo né, os alunos sofrem preconceito com essa questão de ser do campo: Ah! Porque você é do campo, você não sabe nada, você não tem privilégios né, porque é do campo. Muitas vezes, isso impacta muito eles. Então a gente começa a trabalhar no campo, você começa a ter uma outra visão sobre esses alunos, sobre a identidade desses alunos, a realidade desses alunos. A gente tem proximidade com a família desses alunos, né? porque os meus alunos da EJA são pais, são avós,

são tios dos alunos regulares. Então eu tenho essa proximidade com eles, a gente acaba conhecendo a família toda, vai bem direto” (P1).

“Porque eles sabem muito, porque é uma escola para eles. A gente tem uma confiança maior neles e eles também têm uma confiança na gente. [...] E a gente já tem essa convivência, já conhece todo mundo, parece que a gente sente como se estivesse na casa da gente, né? Eles brincam, a gente conversa...então parece que é mais aberto. Às vezes na cidade é mais fechado, num sei, né? Óh! Eu to pensando assim, né? Porque na escola do campo a gente conhece todo mundo, a realidade é essa, a gente já faz parte dessa realidade, pra tudo é mais fácil, né? Eu penso assim” (P2).

Como professora das disciplinas de Ciências e Biologia, a P1 argumenta que, além de trabalhar ensinamentos básicos que definem um ser vivo, plantas e animais, essas disciplinas também permitem um trabalho voltado à preservação e à conservação da diversidade ecológica, despertando a sensação de maior contribuição à consciência e à sensibilização no que diz respeito às problemáticas ambientais decorrentes a ação humana.

Para a P2, trabalhar a disciplina de Ciências é prazeroso, porque permite a socialização de conhecimentos dentro da sala de aula, de forma que tanto ela quanto os educandos aprendam. A título de exemplo, surgem as discussões sobre a fauna, a caça e o desmatamento que recaem na linha da sustentabilidade, em que a diferença de opiniões colabora com o ensino e aprendizagem escolar.

Assim, estas profissionais têm por objetivo, dentro do processo formal da educação e recorrendo à realidade na qual se insere a Escola, despertar um olhar consciente para as questões da preservação e da conservação da natureza em seus educandos. Para elas, trabalhar a questão do desmatamento, sem precedentes, é necessário nessa intencionalidade.

Por meio de suas observações no dia a dia, possibilitadas por também serem moradoras locais, as professoras mencionam que, tanto dentro como em seu entorno, o Assentamento está sendo prejudicado devido à retirada das áreas naturais para a inserção de ambientes fortemente antropizados para as diversas formas de produção. Desse modo, gerando consequências negativas em relação aos serviços ecossistêmicos prestados, bem como impactos negativos à biodiversidade local. Para trabalhar essa problemática em sala, elas salientam que é preciso sempre melhorar, pois a busca pelo saber sempre é necessária nessa caminhada.

Apontam como maior dificuldade em lecionar Ciências e Biologia na EJA o limitado conhecimento, tendo em vista a própria formação que não oferece uma base satisfatória, o que causa insegurança no domínio de temas pertinentes ao ensino nas turmas em que atuam, mesmo uma tendo pós-graduação relacionada às questões ambientais.

Sobre essa dificuldade, Gabini e Diniz (2012) ponderam:

É consensual que o professor precisa ter domínio sobre o tema a ser tratado. No entanto, a formação do professor que atua nos anos iniciais envolve disciplinas relativas à área de Ciências da Natureza, mas que não chegam, entretanto, a fornecer subsídios efetivos para que o futuro professor consiga lidar, de forma tranquila, com os diversos conteúdos que encontrarão na realidade cotidiana (GABINI; DINIZ, 2012, p. 334).

Libâneo (1990) acrescenta que, em relação aos conteúdos a serem trabalhados, o professor precisa:

[...] conhecer bem a *estrutura* da matéria, ou seja, sua espinha dorsal, o conjunto de noções básicas logicamente concatenadas que correspondam ao modo de representação que o aluno faz delas na sua cabeça e que tenham o poder de facilitar ao aluno ‘encaixar’ temas secundários em um tema central. Este procedimento permite não só estabelecer o *volume* da matéria, independentemente do que prescreve o livro didático, mas também uma interdependência entre o conhecimento novo e o conhecimento anterior (LIBÂNEO, 1990, p. 143).

Questionadas acerca do que entendem sobre natureza, as duas apresentam um conceito romantizado, que, conseqüentemente, é projetado em suas atividades pedagógicas.

“Natureza acho que é o que abrilhanta toda a nossa...o nosso convívio, principalmente a gente que é do campo né, a gente tem essa visão mais que a natureza é importante, como todos tem, mas a gente tem um convívio direto com essa natureza, por termos áreas verdes aqui no Assentamento, nos nossos sítios mesmos, nos lotes, a gente sempre tem essa questão de ter um olhar diferenciado da natureza, voltado para a natureza, porque diariamente você está naquele ambiente, que você tem uma árvore, um bicho, um pássaro diferente né, então você acaba que aquilo abrilhanta o seu ambiente, um dia você acorda e tem uma árvore de uma cor diferente, uma flor diferente. Então isso é o que dá colorido pra gente do campo” (P1).

“A natureza é tudo! A natureza é vida. A natureza é alegria. Igual a gente vê um bichinho, assim, passando, a gente fica tão assim: Nossa! Meu Deus, né? Tanta coisa que vai acabando e eles estão ali trazendo

alegria pra nós. Eu amo a natureza, ainda mais nessa época assim. Tem dia que eu paro e fico olhando o pôr do sol, as árvores tudo brotando, o pasto verdinho. Ah! Eu amo a natureza” (P2).

Segundo Tamaio (2009, p. 28), essa concepção romântica da natureza vem de uma *“visão de supernatureza, mãe-natureza. Aponta a grandiosidade da natureza, sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza estética, algo belo e ético. O homem não está inserido nesse processo”*.

Soma-se ainda às dificuldades apontadas, a falta de suporte para realizar um trabalho diferenciado e de qualidade, isso em relação a todas as disciplinas.

“Não tem formação continuada nessa disciplina e pra nada em relação a EJA. Tem formação voltada para a pedagogia para as crianças e, com base nessa formação, tem que adaptar para esses alunos da EJA” (P2).

Incumbidas desta responsabilidade, desde a produção de conteúdos específicos até estratégias de ensino diferenciadas, as professoras buscam amparo em conteúdos e em temas de livros do ensino regular, livros da EJA desatualizados e fora do contexto local, revistas e em pesquisa na internet, de forma que os educandos façam parte do processo como integrantes e contribuintes, o que tem, de acordo com as mesmas, surtido efeito no aprendizado.

Sobre esse amparo, o Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), por meio do PNLD Campo (Edital PNLD/FNDE nº 5/2011), objetiva a *“produção e disseminação de materiais didáticos específicos para os estudantes e professores do campo que permitam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de forma contextualizada”* (BRASIL, 2013, p. 6), no entanto, tendo como público-alvo estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.

Já em consulta à BNCC, a EJA é citada apenas ao abordar currículos. No geral, de forma engessada, apresenta competências e habilidades para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias nas diferentes etapas da Educação Básica (Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino Médio), em que, de forma processual, objetiva-se a ampliação e a sistematização das aprendizagens desenvolvidas nas etapas anteriores.

Ao consultar os planos de aula e de ensino pensados pelas professoras, para as turmas da EJA, foi possível a construção da Tabela 1, cuja análise pautou-se em abordagens sobre a fauna local e sua relevância ao objetivo do trabalho.

Tabela 1. Algumas práticas pedagógicas desenvolvidas nas EJAs.

Professoras	Ano letivo	Temas	Turma envolvida	Conteúdos abordados	Estratégias de ensino	Análise
P1	2018	Plano de aula: Agropecuária no Brasil	2º Ano EJA do Ensino Médio	O que é agropecuária?; os sistemas agropecuários; sistema extensivo/predomínio do fator terra; sistema intensivo/predomínio do fator trabalho; sistema intensivo/predomínio do fator capital; a agricultura no Brasil; a pecuária no Brasil; o uso dos solos brasileiros; a estrutura fundiária no Brasil; a reforma agrária no Brasil; as relações de trabalho no campo; os sem-terra; o aproveitamento do espaço agrícola no Brasil; principais áreas e produções agrícolas no Brasil.	Aula expositiva, destacando principalmente a importância que o setor agropecuário desempenha na economia do país e as relações de trabalho e luta pela posse da terra. Participação dos alunos por meio de debates promovidos com a orientação do professor, com o fim de se criar uma interação durante a aula.	Não faz menção à fauna local.
		Plano de aula: Meio Ambiente	- 2º Segmento do 1º Ano (6º e 7º Ano do Ensino Fundamental) - 2º Segmento do 2º Ano (8º e 9º Ano do Ensino Fundamental)	Áreas verdes; o ambiente em perigo; as paisagens; você, a natureza e os outros; ambiente natural e modificado.	Explicação oral; leitura compartilhada; expressão oral - debate, discussão; observação; pesquisa na internet; produção textual; aula passeio; questionamentos.	Embora forneça um leque de possibilidades sobre o tema, o plano prende-se somente aos aspectos físicos do ambiente. Não faz menção à fauna local.
	2019	Plano de aula: Evolução dos seres vivos	2º Ano EJA do Ensino Médio	Processos históricos; Ideias Evolucionistas; Darwin, Lamarck e Wallace; Adaptação	Exploração do conceito de evolução biológica através do Texto: <i>A transformação do lagarto brasileiro</i> ; uso de figura de uma jiboia para trabalhar órgãos	A metodologia utilizada relaciona o conteúdo abordado à realidade dos educandos ao trazer para o ensino representantes da fauna local.

Plano de aula:
Relações sobre os seres vivos e o meio ambiente

2º Ano EJA do Ensino Médio

Ecosistema; componentes bióticos e abióticos do meio ambiente; relação entre a natureza e a espécie humana; produtores e consumidores; mudanças no ecossistema e a dinâmica biótica.

vestigiais; pedir para que os alunos tentem montar um cladograma; pedir que elaborem uma tabela com o nome dos animais e características de cada um; formas de reprodução dos seres vivos - uso de representantes da fauna local: araras, lontra, cavalos, vacas (natural e inseminação), anta, lobete; para trabalhar adaptação e seleção natural fez uso de tuiuiú (antes se via menos no local), gavião-real, arara-azul, tatu-canastra; seleção artificial e seleção natural; especiação: isolamento reprodutivo e geográfico; árvore filogenética; Conceito de ancestral comum; fósseis; fixismo e transformismo.

Explicação sobre o que é um ecossistema (relação biótico ou abiótico); debate sobre a relação entre a espécie humana e a natureza; explicação de como ocorrem as relações entre os seres produtores e consumidores; diálogo sobre como as mudanças no ecossistema afetam as formas de vida a ele

Faz-se uso na metodologia de conteúdos relacionados à realidade local, em que, seja por meio do debate ou de diálogo, busca-se fomentar discussões, possibilitando a exposição da visão dos educandos, o que se mostra muito pertinente dado o contexto de território/ocupação na qual se insere o Assentamento.

Projeto: O ensino de ciências e o lúdico: jogos para a EJA

- 2º Ano EJA do Ensino Médio;
- 2º Segmento do 1º e 2º Ano EJA do Ensino Fundamental

Biodiversidade

relacionadas.

Faz uso primeiramente da forma expositiva oral dialogada, para, através de discussões e debates com os participantes, motivá-los, aguçando curiosidade e incentivando a investigação. Em um segundo momento, os jogos farão parte da prática pedagógica, com o uso de materiais concretos que auxiliam a fixação dos conteúdos, com ênfase no aspecto lúdico. A intenção desse material é que ele seja um recurso que libere a espontaneidade e transforme o raciocínio, do plano abstrato para o concreto, como forma de ajudar o educando em uma maior interação e identificação com o ensino e aprendizagem escolar.

Procedimentos adotados: apresentação do projeto; formação das equipes, entrega dos cadernos de capa dura para cada equipe; questionário para verificar os conhecimentos em relação ao tema; desenvolver o tema por meio um desenho do globo

A temática desenvolvida por meio do projeto e a metodologia de desenvolvimento são de grande importância no processo de ensino e aprendizagem escolar (trabalho em grupo, usa a criatividade dos educandos vinculado aos objetivos do projeto). Uma das considerações que se pode ressaltar nesse projeto é a inserção de mais representações da fauna e da flora local, isso enriqueceria o projeto e permitiria um aprendizado mais vinculado com a realidade na qual se insere o público-alvo.

terrestre, colocando ao seu redor recortes de seres vivos; uso de pesquisa com computador e via internet para trabalhar biomas nacionais e estaduais; uso de mapas para colorir com distribuição dos biomas em que, por meio da pintura, os educandos deverão pintar e identificar os biomas existentes no estado em que vivem; reconhecer quais fatores formam os ecossistemas e o fluxo de energia dentro deles. Conceitos de Ecossistema e cadeia Alimentar; Ao final os alunos organizarão um Ecossistema e formarão uma cadeia alimentar. A seguir os conceitos que serão trabalhados: Autótrofos, Heterótrofos, Fotossíntese, Consumidores Primários, Consumidores Secundários, Consumidores Terciários, Decompositores; uso de caça-palavra; exercício de relacionar cada animal à sua categoria dentro da cadeia alimentar; uso de cruzadinha; exercício de

				completar a pirâmide alimentar; pintura de uma cadeia alimentar; completar as lacunas no esquema da fotossíntese; uso do Jogo do Mico da Diversidade (construído pela professora); construção, por parte dos alunos, do Jogo da Memória da Biodiversidade; uso de questionário processual para acompanhar o aprendizado dos educandos.	
2020	Apostila: Origem da Vida	2º Ano EJA do Ensino Médio	As teorias da origem da Vida – Fixismo e teoria científica (Biogênese e Abiogênese)	Apostila: Texto, explicação e questões.	A forma como foi estruturada a apostila não faz relação com a realidade local. Os textos e as questões seguem os padrões de ensino escolar tradicional e com perguntas cujas respostas são facilmente encontradas no texto, não buscando despertar o pensamento que leva ao entendimento do conteúdo.
	Apostila: Biodiversidade	2º Ano EJA do Ensino Médio	Origem e significado do termo; Bioma do Cerrado; Importância da biodiversidade para a espécie humana; Preservação e Conservação da biodiversidade.	Apostila; sugestão de vídeos; questões.	A forma como foi estruturada a apostila não faz relação com a realidade local.
	Apostila: Agricultura e equilíbrio ecológico	- 2º Segmento do 1º Ano (6º e 7º Ano do Ensino	Definição de equilíbrio ecológico e ecossistema; Biomas brasileiros; Biomas do estado de MT.	Apostila; sugestão de vídeos; questões.	Aborda conteúdos relevantes ao contexto local, porém foi trabalhada de forma dissociada dessa realidade.

		Fundamental) - 2º Segmento do 2º Ano (8º e 9º Ano do Ensino Fundamental)			Em relação às questões, estas se mostram engessadas no ensino tradicional, visto que as respostas podem ser encontradas no conteúdo, o que não desperta o pensamento e a reflexão dos educandos. Embora, de forma breve, aborde os biomas brasileiros, dentre eles, o bioma em que está inserido o Assentamento, nada fala sobre a fauna local.
2021	Projeto: Interdisciplinaridade na EJA: um olhar sobre a educação ambiental	- 1º Segmento do 1º e 2º ano EJA Ensino Fundamental - 2º Segmento do 1º e 2º ano EJA Ensino Fundamental - 2º Ano EJA do Ensino Médio	Educação Ambiental	O projeto foi desenvolvido por meio de apostilas e por etapas: Etapa 1 - Leitura e Debate sobre o livro <i>Mistério dos Verdejantes</i> . Etapa 2 - Atividades complementares - Desta forma, cada professor deve elaborar atividades complementares que permitam potencializar a aprendizagem dos alunos. Etapa 3 - Culminância das atividades do projeto. Compreenderá a culminância de todas as atividades que foram executadas pelos professores, para conjuntamente consolidar o conhecimento construído	Este projeto foi pensado para ser desenvolvido no ano da pandemia. Diante do atual contexto mundial e, principalmente, levando em consideração a realidade e as dificuldades de comunicação com os educandos, este projeto contempla os fundamentos da Educação Ambiental através da leitura. Menções à fauna local não foram encontradas nas análises deste projeto.

ao longo dos meses de desenvolvimento do projeto.

Etapa 4 – Avaliação - tem o objetivo de realizar uma autoavaliação sobre a participação individual, sobre as atividades desenvolvidas e os efeitos (positivos ou não) no processo de ensino-aprendizagem.

Resultados esperados: A expectativa de aprendizagem após a execução do projeto é que, de forma interdisciplinar, os educandos tenham sido sensibilizados

ambientalmente, tanto nas questões referentes à educação ambiental, trazendo à tona temas como sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, da fauna e flora, como também questões referentes à ecologia.

Desse modo, fazendo com que os alunos se sintam parte do ecossistema, deixando sobre eles também a responsabilidade de cuidar do planeta, a começar em escala local, como a sua escola, sua casa

					e, posteriormente, o planeta. Apostila; leitura do paradidático <i>Mistério dos Verdejantes</i> , que propõe temas relacionados ao meio ambiente, à paisagem e às espécies animais; sugestão de vídeos; questões.
P2	Uso frequente pela professora.	Livros didáticos	- 1º Segmento do 1º Ano (1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais); - 1º Segmento do 2º Ano (4º e 5º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais).	Língua Portuguesa e Matemática	e Alfabetização, letramento, leitura.
					Livros diferentes, destes, apenas o livro de uma coleção foi entregue aos alunos, mas assim mesmo era consumível. Os demais ficavam à disposição apenas da professora por serem exemplares únicos. Esses livros não são voltados para o sujeito do campo. As menções feitas em relação ao campo são superficiais. Os textos não abordam a realidade dos educandos.
	2019	Projeto de intervenção interdisciplinar: Resgatando Saberes Populares na EJA	- 1º Segmento do 1º Ano (1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais); - 1º Segmento do 2º Ano (4º e 5º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais); - 1º e 2º Ano	Plantas Medicinais	levantamento dos conhecimentos prévios dos educandos sobre o tema; aplicação de um questionário sobre uso e conhecimentos das plantas medicinais; pesquisas na internet; produção escrita no caderno sobre chás e seus benefícios; digitação das receitas; confecção de cartazes e lembrancinhas; confecção de varal e mural
					O projeto conseguiu atender expectativas almeçadas, mas não foram encontradas menções sobre a fauna local.

		EJA do Ensino Médio	apresentando as diversidades das ervas medicinais; exposição das plantas trazidas pelos educandos; exposição dos trabalhos desenvolvidos e das aprendizagens feitas durante a execução do projeto.
2021	Apostila: A Água	1º Segmento do 1º Ano (1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais)	<p>Trabalha o tema a partir da música <i>Terra - planeta água</i>. Com base nessa música, aplica-se um questionário sobre como a água pode ser encontrada na natureza nos três estados físicos diferentes: sólido, líquido e gasoso, bem como o ciclo da água na natureza.</p> <p>O conteúdo da apostila é abordado de forma simples, com questões simples e não relacionadas à realidade dos educandos. Em relação à fauna, não foram encontradas menções.</p>

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante dessa análise, percebe-se que, na forma como estão estruturadas e organizadas, as temáticas planejadas para as EJAs, embora muito pertinentes ao contexto local, pouco fazem referência à fauna local, sendo que, apenas no projeto *O ensino de ciências e o lúdico: jogos para a EJA*, projeto interdisciplinar e trabalhado entre as turmas da modalidade, há menções de representações da fauna local.

Neste ponto, a produção e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, neste caso, que abarquem todas as turmas, têm se mostrado satisfatórios por parte das professoras. De acordo com elas, os educandos têm alcançado os objetivos estabelecidos, permitindo que se situem como agentes participantes do processo de ensino, o que, para Freire (1996, p. 29), fornece as condições necessárias à verdadeira aprendizagem, pois “*os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo*”.

Importante frisar que, embora não presentes na estrutura dos planos de aula, nos planos de ensino e nos projetos, na dinâmica da sala de aula, as discussões sobre as temáticas se conectam à realidade local. E, em relação à fauna, de acordo com as professoras, as discussões transitam por dois caminhos: a dos animais silvestres, lembrados por estarem em risco de extinção (anta, onça-pintada, arara-azul e tatu-canastra), bem como aqueles que ameaçam a produção (javali, onça-parda, onça-pintada, anta, arara-azul, cateto, queixada e tatus). Esses animais silvestres são representantes da fauna local, assim, para as professoras, em razão do tipo de relação existente com os educandos, há contribuição efetiva, visto que eles conseguem desenvolver facilmente o aprendizado, pois aprendem de acordo com o que observam no local.

Embora o trabalho com projetos seja uma realidade diferenciada na EJA, a ausência de livros e de materiais didáticos específicos e atualizados para o sujeito do campo ainda é um descaso por parte dos órgãos competentes da educação. Logicamente, esses materiais por si só não asseguram um aprendizado de qualidade, no entanto, consolidam ferramentas mais precisas à disposição das professoras na busca pelo avanço dos educandos.

Por último, nessa discussão, embora haja na instituição professores específicos na Área de Ciências da Natureza, com um domínio mais amplo destas disciplinas, é imprescindível ressaltar que o apego dos educandos a estas professoras é o fator que permite a existência dessas turmas na Escola.

3.2. *Conhecimentos sobre a fauna e a educação escolar*

De forma processual, o trabalho das professoras da EJA começa na ida às casas e no convencimento dos assentados em iniciar/voltar aos estudos, estabelecendo já ali um elo forte entre professora e educando. Depois de matriculados, no cenário anterior à crise sanitária vivida pela pandemia, esses educandos retornaram à instituição escolar com muita insegurança, com medos, traumas e com uma bagagem de vida singular. Assim, assegurados e confortados pelo encontro com as professoras que foram em busca de sua inclusão educacional.

Iniciadas/retornadas as atividades em salas de aula, as dificuldades e especificidades de cada educando são elencadas e, dessa forma, se estabelece uma metodologia de ensino especial, de forma que, gradualmente, ocorra o desenvolvimento daquele sujeito aprendiz.

Para aqueles que querem estudar, mas não conseguem retornar às dependências da instituição, por motivos particulares, há ainda uma organização das professoras, assim como dos demais, para produzir, organizar e enviar o material didático que, com as orientações via ligação telefônica e Whatsapp, atendam às necessidades específicas do educando, de modo que seu desenvolvimento não seja comprometido.

Em uma narrativa diferente, o abandono escolar assume espaço e as turmas são fechadas. Desse modo, os poucos que ainda querem continuar, cuja dinâmica pessoal permite, são remanejados e enquadrados ao ensino regular, o que, por fim, não generalizando, causa a desmotivação e a desistência desses educandos.

Dessa forma, as turmas da EJA compõem as turmas de ensino do período noturno da Escola, ou seja, o período noturno só funciona por ter estudantes de EJA. Dos 21 educandos que compunham o grupo amostral da pesquisa, 12 são do sexo

masculino (variação de idade de 35-69 anos) e 9 são do sexo feminino (variação de idade de 34-68 anos), pertencentes a turmas diferentes (Tabela 2).

Tabela 2. Turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Estadual do e no Campo Madre Cristina - distribuição e número de entrevistados.

Turmas	Nº de entrevistados
2º Ano EJA Ensino Médio	10
2º Segmento do 2º Ano (8º e 9º Ano do Ensino Fundamental)	6
2º Segmento do 1º Ano (6º e 7º Ano do Ensino Fundamental)	2
1º Segmento do 1º Ano (1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais)	1
1º Segmento do 2º Ano (4º e 5º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais)	2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação ao processo de efetivação da área, o tempo que tem como assentados varia entre 4 e 19 anos, sendo a maioria (10 entrevistados) presentes na área desde o processo de transição de acampamento para o Assentamento Roseli Nunes.

Com uma base produtiva tão diversificada, como já descrita, ao serem questionados sobre se os animais silvestres costumam atacar suas produções, para 19 entrevistados (90,48%) esses ataques são ocorrentes e apenas 2 (9,52%) disseram não haver ataques às suas produções. Como medida protetiva aos ataques, muitos fazem uso de jogar paus e pedras, bem como incentivam a investida de cachorros domésticos para assustar esses animais, estratégia também presente em outros estudos com comunidades (COSTA, 2020; DOMICIANO et al., 2020).

Partindo de um cenário geral, na visão de 10 entrevistados (47, 62%), o desenvolvimento de produções (animal e vegetal) perto de áreas de matas deixa a produção suscetível aos ataques de animais silvestres. No entanto, no cenário local, a percepção de 14 entrevistados (66,67%) considera como um problema, mostrando-se diferente para os outros 7 (33,33%). Para estes últimos, as justificativas convergem com a seguinte fala:

"A gente que mora no sítio e gosta, a gente tá sujeito a isso aí, né? Porque quando viemos pra cá, era tudo mata, né? Então, na verdade, é nós que invadiu o espaço deles, nós que acabô com o habitat deles, né?. Então não, acho que não!" (E5, 36 anos, 2º EJA Médio).

Essa visão distanciada entre os dois cenários oferece e oportuniza um trabalho pedagógico importante, o qual envolve uma análise das relações entre a espécie humana

e as demais, tanto em âmbito global quanto local, instigando, portanto, a reflexão sobre como nosso comportamento e conceito de área para produção impactam negativamente o ambiente.

Esta forma desarmônica como as sociedades contemporâneas se relacionam com o meio ambiente, vem produzindo uma série de impactos socioambientais que atinge cada vez mais a capacidade que o ambiente tem de suportar estas intervenções. Este fato vem gerando problemas ambientais locais, assim como pela magnitude da capacidade produtiva e por extensão do consumo de recursos naturais e energéticos da sociedade industrial, bem como da não priorização da preservação das relações em equilíbrio do meio ambiente, agudiza-se os problemas socioambientais em escala global (GUIMARÃES, 2013, p. 18).

Nesse viés, a fim de explorar o nível de conhecimento local dos entrevistados, foi pedido para citarem, de forma livre, os animais silvestres que conhecem no Assentamento (Tabela 3).

Tabela 3. Lista livre de animais silvestres citados pelos entrevistados.

Grupos representantes da fauna local	Nº de citação	% de citação em relação ao grupo (mamíferos, aves e répteis)	% de citação em relação aos entrevistados (21)
MAMÍFEROS (18)			
Tatu	17	94,44	80,95
Macacos	15	83,33	71,43
Anta	13	72,22	61,90
Porcos-do-mato	13	72,22	61,90
Cutia	9	50	42,86
Veado	9	50	42,86
Capivara	8	44,44	38,10
Tamanduá	7	38,89	33,33
Cachorro-do-mato/lobete	7	38,89	33,33
Paca	6	33,33	28,57
Onça	5	27,78	23,81
Quati	4	27,78	19,05
Luis-cacheiro/Porco-espinho	3	16,67	14,29
Gambá	2	11,11	9,52
Jaguaririca	2	11,11	9,52
Irara	1	5,56	4,76
Guaxinim	1	5,56	4,76
Gato-do-mato/Gato-mourisco	1	5,56	4,76
AVES (12)			
Araras	5	41,67	23,81
Jacu	4	33,33	19,05

Seriema	4	33,33	19,05
Tucano	3	25	14,29
Periquito	3	25	14,29
Ema	2	16,67	9,52
Perdiz	1	8,33	4,76
Papagaio	1	8,33	4,76
Jacutinga	1	8,33	4,76
Rolinha	1	8,33	4,76
Pomba	1	8,33	4,76
Gacho	1	8,33	4,76
RÉPTEIS (4)			
Lagarto Teiú	4	100	19,05
Jacaré	3	75	14,29
Cobras	3	75	14,29
Calango	1	25	4,76

Fonte: Elaborado pelo autor.

Albuquerque e Lucena (2004, p. 52) consideram que a lista livre ou listagem livre tem como objetivo, em pesquisas quantitativas, “buscar informações específicas sobre um domínio cultural da comunidade estudada”. Nos estudos etnobiológicos, essa técnica permite encontrar representantes da flora e/ou fauna mais relevantes culturalmente a partir dos tipos ou maneiras de utilização (SILVA, 2014).

Colaço (2006), ao desenvolver um estudo sobre a etnobotânica em comunidade indígena, soma ao uso da lista livre:

[...] fica assegurado que os elementos culturalmente relevantes sejam delineados pelo próprio informante, em sua linguagem, dando possibilidade de fazer inferências sobre a estrutura cognitiva do mesmo a partir da ordem em que recorda e coloca os elementos na lista. Desse modo, fica evidente o elemento mais saliente, melhor conhecido ou mais importante, através da posição em que aparecem nas listas de citações de plantas (COLAÇO, 2006, p. 26).

Na listagem da fauna representada (Tabela 3), utilizando-se a percepção da coleta, os animais silvestres mais citados são os que têm maior impacto sobre as produções desenvolvidas localmente, assim como os mais avistados por transitarem com maior frequência nos ambientes mais antropizados (tatus, cutia, capivara, porcos-do-mato, algumas espécies de macacos, cachorro-do-mato, onça). Ainda, os que são lembrados por estarem em risco/ameaça de extinção (paca, anta, veado, onça, araras e tamanduás).

Nesse sentido, merece esclarecimento o que foi exposto anteriormente, assim como também para as próximas citações, neste caso, que as menções aos porcos-do-mato remetem principalmente às espécies catetos (*Pecari tajacu*) e javalis (*Sus scrofa*), mencionadas com maior ênfase por estarem relacionadas ao impacto negativo causado aos interesses dos assentados. No entanto, em menor grau, também, foi citada a espécie queixada.

Na sequência, com o intuito de direcionar e extrair mais informações, o uso do portfólio funcionou como um condutor para que os entrevistados pudessem expor mais o seu conhecimento sobre a fauna local. Assim, comportando 58 imagens de bichos, incluindo a fauna local e algumas espécies não existentes nos biomas, o questionamento dava-se sobre quais animais silvestres o entrevistado vê, já viu ou ouviu falar que há no Assentamento (Apêndice IV).

Assim, o portfólio produzido e apresentado possibilitou estimar que os entrevistados possuem uma média de 66,33% de reconhecimento da fauna local (Tabela 4).

Tabela 4. Espécies apresentadas no portfólio e número de reconhecimento pelos entrevistados.

Espécie apresentada	Nome científico	Outros nomes de uso local	Nº de reconhecimentos	Porcentagem (%)
MAMÍFEROS (31)				
Anta	<i>Tapirus terrestris</i>		19	90,48
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>	Lontra	8	38,10
Bicho-preguiça	<i>Bradypus variegatus</i>		8	38,10
Bugio fêmea	<i>Alouatta caraya</i>		3	14,29
Bugio macho	<i>Alouatta caraya</i>		13	61,90
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i>		15	71,43
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>		21	100
Cateto	<i>Pecari tajacu</i>		15	71,43
Cutia	<i>Dasyprocta leporina</i>		18	85,71
Gambá	<i>Didelphis albiventris</i>		16	76,19
Gato-mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato-do-mato	11	52,38
Guigó	<i>Callicebus vieirai</i>		1	4,76
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i>		9	42,86
Jupará	<i>Potos flavus</i>		1	4,76
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>		0	0
Macaco-aranha	<i>Ateles chamek</i>		6	28,57
Macaco-da-noite	<i>Aotus infulatus</i>		2	9,52
Macaco-prego	<i>Sapajus cay</i>		8	38,10
Mico-leão-dourado	<i>Leontopithecus rosalia</i>		1	4,76
Onça-pintada	<i>Panthera onca</i>		8	38,10

Paca	<i>Cuniculus paca</i>		15	71,43
Porco-espinho	<i>Coendou prehensilis</i>	Luis-cacheiro/ouriço-cacheiro/porco-espinho	16	76,19
Preá	<i>Cavia aperea</i>		17	80,95
Quati	<i>Nasua</i>		18	85,71
Queixada	<i>Tayassu pecari</i>		10	47,62
Sagui	<i>Mico melanurus</i>		17	80,95
Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>		16	76,19
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Melete	16	76,19
Tatu-galinha	<i>Dasytus novemcinctus</i>		20	95,24
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	Peba	20	95,24
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i>	Mateiro/Guatapará	20	95,24
AVES (21)				
Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Açari/Laçari	12	57,14
Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>		1	4,76
Arara-canindé	<i>Ara ararauna</i>		12	57,14
Arara-vermelha	<i>Ara chloropterus</i>		19	90,48
Coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>		21	100
Ema	<i>Rhea americana</i>		20	95,24
Gavião	<i>Buteogallus meridionalis</i>		20	95,24
Gavião-real	<i>Harpia harpyja</i>		6	28,57
Inhambu	<i>Crypturellus parvirostris</i>	Lambu	19	90,48
Jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i>	Jacutinga/jacu-guela	19	90,48
Juriti	<i>Leptotila verreauxi</i>		19	90,48
Mutum-cavalo	<i>Pauxi tuberosa</i>		3	14,29
Papagaio	<i>Amazona amazonica</i>	Loro	19	90,48
Perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i>		18	85,71
Periquito-verde	<i>Brotogeris tirica</i>	Periquito	21	100
Pica-pau-branco	<i>Melanerpes candidus</i>	Birro	14	66,67
Rolinha	<i>Columbina talpacoti</i>	Caldo-de-feijão	20	95,24
Rolinha	<i>Columbina squammata</i>	Paga-fogo/fogo-pago	19	90,48
Seriema	<i>Cariama cristata</i>	Siriema	19	90,48
Tucano	<i>Ramphastos toco</i>		19	90,48
Tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i>		17	80,95
RÉPTEIS (6)				
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>		13	61,90
Caninana	<i>Spilotes pullatus</i>	Limpa-mato	13	61,90
Jabutí-vermelho	<i>Chelonoidis carbonaria</i>		20	95,24
Jacaré-do-pantanal	<i>Caiman yacare</i>	Jacaretinga	20	95,24
Sucuri	<i>Python reticulatus</i>		18	85,71
Teiú	<i>Tupinambis teguixin</i>	Lagarto/jagatiú	19	90,48
Média de reconhecimentos (%)				66,33

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação à proximidade dos bichos às suas residências, para 19 entrevistados (90,48%), isso não é visto como um problema, mesmo quando atacam suas produções. No mínimo, segundo 2 entrevistados (10,53%), eles geram incômodo devido aos ataques às produções de galinhas, sobretudo as criadas livres nos quintais.

Dentre os principais bichos citados por sua proximidade às residências, estão os tatus, os macacos, os cachorros-do-mato/lobetes, as araras e os teiús. Já os que não se aproximam foram citados: anta, veado, onça e algumas espécies de macacos, segundo os entrevistados, por serem ariscos, por medo, pelo hábito noturno e pela falta de alimentos de interesse.

Ainda sobre as considerações acerca da proximidade dos bichos, de forma geral, em relação ao Assentamento, e fazendo uma análise do tempo que tem como assentados, para 6 dos entrevistados (28,57%), a frequência desses aparecimentos aumentou, por diversos motivos, tais como maior reprodução desses bichos; aumento dos ataques às produções desenvolvidas; redução da disponibilidade de água (seca) e também o desmatamento. Para outros 11 entrevistados (52,38%), essa assiduidade diminuiu por motivos relacionados à menor reprodução; ao desmatamento; às queimadas; à caça; à presença de cachorros; e à diminuição da produção desenvolvida pelos assentados. Por fim, para 2 entrevistados (9,52%), a proximidade continua igual.

Interessante salientar que, assim como argumentado por alguns assentados, essa proximidade depende de determinados animais silvestres e, como apresentado, estão relacionados aos impactos ambientais decorrentes do desmatamento. Costa (2020) e Domiciano et al. (2020) expõem que, frente à diminuição das áreas naturais e à consequente diminuição de habitats pela ação do desmatamento, há repercussão, também, na disponibilidade de alimentar para a fauna silvestre. Isso porque acaba por obrigar esses animais a buscarem outras áreas, o que gera essa proximidade ou afastamento. Assim, encontram na paisagem heterogênea desenvolvida nos assentamentos as condições necessárias à sua sobrevivência.

De forma geral, em relação ao comportamento dos animais silvestres diante da presença antrópica, para 3 entrevistados (14,29%), estes agem de forma indiferente, pois já estão acostumados; para 12 (57,14%), eles fogem por medo e por serem ariscos; para 5 (23,81%), a depender dos bichos, alguns agem com indiferença e outros fogem; e,

para 1 (4,76%), uma resposta relevante não foi possível, visto que se mencionou não ver os animais silvestres.

Desse modo, fazendo uso dessa interação com os bichos locais, alguns bichos foram citados como capazes de despertar sentimentos positivos ou negativos nos entrevistados, o que possibilitou, mediante as respostas, a criação de categorias e sua respectiva organização (Tabela 5).

Tabela 5. Bichos citados por despertar sentimentos positivos e negativos aos entrevistados.

Sentimentos positivos			
Categoria	Bichos citados	Nº de citações	(%)
Beleza	Veado-mateiro, araras, passo-preto, tucano, macacos pequenos, papagaios, preguiça, anta, capivara, paca, cutia, catete, anta, paca, tatu, onça, ema, seriema, pássaros.	12	57,14%
Admiração	Tucano, pássaros, paca, macacos, veado, anta.	6	28,57%
Todos	-	2	9,52%
Não justificados	-	1	4,76%
Sentimentos negativos			
Medo	Onça, cobras, cachorro-do-mato e tamanduá.	9	42,86%
Ataques às produções	Gavião, gralha, cachorro-do-mato/lobete, gato-do-mato/gato mourisco, tatu-peba, seriema, onça, javali.	4	19,05%
Odor	Tatu-peba, gambá.	2	14,29%
Nenhum	-	5	23,81%
Não respondente	-	1	4,76%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa capacidade que algumas espécies possuem de despertar, por meio de seus atributos, a empatia das pessoas é o que Primack e Rodrigues (2001) denominam como *fauna carismática*. A ocorrência desse sentimento entre ser humano e animais silvestres, desconsiderando os crimes de captura, manutenção ou tráfico (Lei nº 9.605/98, art. 29¹⁴), pode contribuir positivamente para ações conservacionistas, pois, na medida em que se volta a atenção para a necessidade de conservar determinadas espécies e seus habitats, outras espécies menos carismáticas também são beneficiadas.

Sobre qual(is) animal(is) silvestre(s) considera(m) importante(s) para a natureza e qual a justificativa das suas escolhas, as respostas dos entrevistados possibilitaram a construção da tabela a seguir (Tabela 6).

¹⁴ Dos Crimes contra a Fauna.

Tabela 6. Animais silvestres importantes para a natureza e justificativas apontadas.

Categoria	Descrição	Representantes e Justificativas	Nº de citações
Generalistas	Considera todos os animais silvestres importantes para a natureza.	Todos - "A história deles é importante para a natureza", "Acho que é todos, quase todos. É vivente né, tem que tê! Cada um tem sua função", "Todos eles são importantes pra natureza, né? É porque é bicho, né? Bicho é quase igual ser humano...a vida é a mesma, né?" (E6, E10, E20);	3
Função ecossistêmica	Classifica os bichos conforme sua função no ecossistema.	Anta – "porque ela come uma fruta, engole o caroço e defeca lá pro mato e aquilo nasce", "as fezes da anta, cê pode esfarelar ela tudinho que tá cheio de semente" (E2; E12); Morcego – "carrega semente", "com dois anos ele tá com uma floresta formada" (E2, E11); Macacos – carrega sementes (E18); Pássaros – "carrega semente" (E2, E18);	4
Serviço ecossistêmico	Classificam os bichos conforme os serviços prestados à espécie humana.	Tamanduá - come formigas (E1, E11); Tatu-peba - porque "faz a terra respirar" (E1); Ema - faz limpeza, mata as cobras (E4); Macaco-prego – porque ele come cobras (E15); Urubu - "porque ele faz a limpeza comendo os bichos mortos" (E21).	5
Função e Serviço ecossistêmico	Relaciona a função ecossistêmica e serviço ecossistêmico dos bichos aos interesses da espécie humana.	Sapo - come e controla os insetos (E2).	1
Admiração ou beleza	Considera somente os atributos visuais dos bichos.	João-de-barro – porque ele constrói sua casa (E3); Paca, veado-mateiro, onça – "porque acho eles bonitos" (E8); Anta – "porque ela é boa", "porque é grande e bonita" (E8, E13, E16, E19).	5
Preocupação ecológica	Demonstra preocupação em relação à existência das espécies.	Anta - "Porque tá ficando em extinção...é difícil ver uma anta" (E9); Veadomateiro - "O mateiro também tá ficando em extinção...não vê com frequência" (E9).	1
Preocupação produtiva	Demonstra preocupação em relação às produções desenvolvidas.	Arara, papagaio, macacos pequenos, paca, tatu - "bichos que não faz maldade, né? Acho que esses um, né? que ataca as produções, come as coisas" (E7); Pássaros – "porque não faz mal" (E7, E14); Anta – "... ela come as coisas, mas não estraga" (E19).	3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diante do exposto, verifica-se que 4 entrevistados (19,05%) vinculam suas seleções apenas à estética e à admiração; 3 entrevistados (14,29%) pelo nível de impacto às produções; 1 entrevistado (4,76%) pela estética e admiração e pelo nível de impacto às produções; 8 entrevistados (38,10%) pela função ecológica, dos quais, 4 entrevistados (19,05%) vincularam suas seleções ao serviço ecossistêmico dessas espécies; e 5 entrevistados (23,81%) não conseguiram selecionar bichos específicos.

Longe de desmerecer a importância de toda e qualquer espécie para a natureza, dado o fato de que todas são importantes em qualquer nível que ocupe, esta questão, dentro dos objetivos propostos no trabalho e com exceção da categoria generalista, considerada pouco informativa, contribui na avaliação de quais os aspectos ecológicos e culturais são aplicados às representações da fauna local. Essa percepção, por sua vez, fornece um leque de informações a serem usadas não só para os interesses conservacionistas, mas também dentro processo educacional ao se trabalhar a importância de cada uma das espécies apontadas na organização ecológica em que ela está inserida, além disso estar vinculado à espécie humana.

Brondani e Henzel (2010), Silva e Ramos (2019), Silva, Rocha e Tchaicka (2020), Evangelista e Marull (2020), assim como outros autores, apresentam em suas pesquisas resultados satisfatórios e importantes ao considerarem as percepções em relação à fauna e as vincularem à educação escolar.

Nessa intencionalidade, valer-se dos objetivos da Educação Ambiental crítica na educação básica passa a contribuir positivamente ao fomentar nos sujeitos novas atitudes em relação à natureza, o que, para Leff (2001, p. 256), implica ações educativas capazes de despertar o “pensamento crítico, criativo e prospectivo, capaz de analisar as complexas relações entre processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com uma perspectiva global, mas diferenciada pelas diversas condições naturais e culturais que o definem”.

Assim, segundo os entrevistados, a presença dessa diversidade de animais silvestres existentes, levando em consideração o comportamento das espécies, faz-se presente nas matas, nas plantações, nos quintais. E, ainda, alguns visitam o interior de suas casas (pássaros, cobras, sapos, aranhas), nas casas dos conhecidos no

assentamento, nas áreas sociais, na reserva e também nas estradas (lobetes, macacos e quatis).

Essa interação permite que sejam estabelecidos alguns conhecimentos em relação à ecologia desses animais. A partir desses conhecimentos, foram elaboradas as ‘Tabelas Cognição Comparada’ (Tabelas 7, 8 e 9), que se configura como “uma ferramenta amplamente utilizada em etnobiologia para fazer comparações entre conhecimento tradicional e conhecimento científico” (BAPTISTA, 2017, p. 123).

Essas tabelas elencam conhecimentos relacionados à dieta (Tabela 7) e à reprodução (Tabelas 8 e 9) dos animais silvestres apresentados via uso do portfólio.

Tabela 7. Conhecimentos em relação à dieta dos animais silvestres apresentados.

Espécie apresentada	Nome científico	O que come	Convergências na literatura	Nº de citações
MAMÍFEROS (31)				
Anta	<i>Tapirus terrestris</i>	Capim, frutas, milho, abóbora, melancia, horta, milho, mandioca, coco-de-bacuri, coco-de-tucum, mato, capim, grama, jatobá, casca de goiabeira do mato, tamburi, mamão, abóbora, manga, cambará, folha de mandioca.	Folhas, fibras, frutos e pastagens (SEKIAMA; LIMA; ROCHA, 2012; PAGLIA et al., 2012).	10
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>	Peixes.	Preferencialmente peixes, mas pode predar pequenos mamíferos, aves, répteis e invertebrados (RODRIGUES; LEUCHTENBERGER; SILVA, 2013).	7
Bicho-preguiça	<i>Bradypus variegatus</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, miolo de embaúba.	Alimenta-se preferencialmente das folhas, mas pode consumir também brotos e ramos de várias plantas (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	7
Bugio fêmea	<i>Alouatta caraya</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, goiaba, ingá, embaúba, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Frugívoro (maduros, imaturos e sementes), folívoro (brotos, novas, maduras e pecíolos), flores, caules, casca e liquens (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	10
Bugio macho	<i>Alouatta caraya</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Frugívoro (maduros, imaturos e sementes), folívoro (brotos, novas, maduras e pecíolos), flores, caules, casca e liquens (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	10
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i>	Sapo, frutas, galinha, cana, insetos, filhote de sucuri, milho, passarinhos.	Insetos, crustáceos, frutos, pequenos vertebrados, peixes e carniça (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012)	10
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capim, pasto, milho, coco-de-bacuri, coco-de-tucum, mato, grama, casca de goiabeira, tamburi, erva, arroz, milho, feijão, cana, horta.	Herbívoro (gramíneas e vegetação aquática) (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	13
Cateto	<i>Pecari tajacu</i>	Milho, mandioca, batata, inseto, raiz de pau, roça, milho, minhoca, coco-de-bacuri, caranguejo, galinhas, pintinhos, mato, frutas, capim, banana.	Herbívoro e frugívoro (frutos, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas) (PAGLIA et al., 2012), mas pode predar invertebrados (TIEPOLO; TOMAS,	11

			2006; DESBIEZ et al., 2012).	
Cutia	<i>Dasyprocta leporina</i>	Coco-de-bacuri, coco, raízes, milho, frutas, laranja, mandioca, minhoca, folhas, sementes, castanhas, mato, casca de goiabeira do mato, tamburi.	Frugívoro e granívoro (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	13
Gambá	<i>Didelphis albiventris</i>	Ovo, pintinhos, galinhas, insetos, filhotes de passarinhos, rato.	Frugívoro e onívoro (pequenas aves e roedores, rãs, lagartos, insetos, caranguejos) (ROSSI, BIANCONI, PEDRO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	4
Gato-mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>	Pássaros, galinhas, insetos, aranhas caranguejeira, passarinhos, bichos pequenos, carnívoro, pintinhos, aves.	Carnívoro (mamíferos de pequeno porte, aves, répteis e anfíbios) (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	9
Guigó	<i>Callicebus vieirai</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Insetívoro (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006) e frugívoro e folívoro (PAGLIA et al., 2012).	9
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i>	Rolinha, pássaros, galinha, leitão, paca, cutia, macaco, peixe, carnívora, tatu.	Carnívoro (vertebrados de pequeno porte, aves e répteis) (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	6
Jupará	<i>Potos flavus</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana, peixe.	Frutos, pequenos vertebrados, insetos, frutos e folhas (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	8
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Cana, tatu, quati, fruta-lobo, carnívoro.	Carnívoro e onívoro (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	2
Macaco-aranha	<i>Ateles chamek</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana, goiaba, jenipapo.	Frugívoro, folívoro (PAGLIA et al., 2012), mas também, em menor frequência, consomem flores, sementes, cascas de árvores e madeira em decomposição (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	10
Macaco-da-noite	<i>Aotus infulatus</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Frugívoro, folívoro e insetívoro (PAGLIA et al., 2012).	10
Macaco-prego	<i>Sapajus cay</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Frugívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012; CANALE; BERNARDO, 2016).	11
Mico-leão-dourado	<i>Leontopithecus rosalia</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana, carnívoro.	Frugívoro, insetívoro (PAGLIA et al., 2012), flores, néctar, exsudados, pequenos vertebrados (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	9

Onça-pintada	<i>Panthera onca</i>	Cateto, javali, capivara, carneiro, mateiro, queixada, jacaré, paca, bezerro, sucuri, porco, tatu, macaco, veado, porco-do-mato, potranco, cachorro.	Carnívoro (vertebrados de pequeno a médio porte) (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	13
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	Coco-de-bacuri, coco, raízes, milho, frutas, sementes, castanhas, mato, casca de goiabeira do mato, tamburi, milho, laranja, mandioca, maracujá, mamão.	Frugívoro e herbívoro (frutos, brotos e tubérculos) (OLIVEIRA; BONVICIANO, 2006).	8
Porco-espinho	<i>Coendou prehensilis</i>	Gordura, toucinho, carne-seca, coco de bacuri, gosta de sal, formigas, coco, frutas, insetos, bicho de pau podre, rói madeira.	Frugívoro, folívoro e predador de sementes (PAGLIA et al., 2012).	6
Preá	<i>Cavia aperea</i>	Capim, frutas, pastagem, matinho.	Herbívoro (PAGLIA et al., 2012).	9
Quati	<i>Nasua nasua</i>	Formigas, milho, cana, insetos, minhoca, cupim, ovos, frutas, grãos, coco-de-bacuri.	Frugívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).	11
Queixada	<i>Tayassu pecari</i>	Milho, mandioca, batata, inseto, raiz de pau, roça, milho, minhoca, coco-de-bacuri, caranguejo, galinhas, pintinhos, mato, frutas, capim, banana.	Frugívoro e herbívoro (PAGLIA et al., 2012), mas também podem se alimentar de pequenos vertebrados, carcaças e fungos (TIEPOLO; TOMAS, 2006; MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	9
Sagui	<i>Mico melanurus</i>	Frutas, folhas, passarinhos, ovos, insetos, roças, banana, milho, raiz de pau, folhas, cana.	Frugívoro, insetívoro e gomívoro (PAGLIA et al., 2012).	10
Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Formigas, cupins, tucanguira, gafanhoto, tucura, lagarta, larvas, insetos.	Preferencialmente formigas e cupins, mas pode eventualmente consumir larvas e adultos de besouros (MIRANDA et al., 2015) (PAGLIA et al., 2012).	12
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Formigas, cupins, tucanguira, gafanhoto, tucura, lagarta, larvas, insetos.	Mirmecófago (PAGLIA et al., 2012).	11
Tatu-galinha	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Insetos, broca de pau podre, minhoca, formigas, frutas, cupim, cupins, mandioca, casa de pau, raízes, besouros, cigarrinha, besouro rola-bosta, ovos, roça, milho.	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012), podendo consumir ainda material vegetal, pequenos vertebrados, ovos e carniça (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	18
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	Mandioca, milho, carniça, fruta, batata, milho, raízes, insetos, formigas, cupins, filhote de sucuri, ovo, coco de bacuri, macaúba, roça, pintinhos.	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012), podendo consumir ainda material vegetal, pequenos vertebrados, ovos e carniça (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	18
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i>	Capim, frutas, banana, milho, mandioca, pasto, folhas, pastagem, mato, grama, plantas.	Frugívoro e herbívoro (PAGLIA et al., 2012).	10
AVES (21)				
Araçari	<i>Pteroglossus</i>	Frutas, mamão, caju, seriguelas, poncã, ovo e filhote de outros	Frutas, insetos, ovos e filhotes de outras aves	9

	<i>castanotis</i>	pássaros.	(FAVRETTO, 2021).	
Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Frutas, coco-de-bacuri, caju, seriguela, mamão, goiaba, jabuticaba, pinha, sementes, manga.	Frutas, caramujos, larvas de besouros e cupins (FAVRETTO, 2021).	9
Arara-canindé	<i>Ara ararauna</i>	Frutas, coco-de-bacuri, caju, seriguela, mamão, goiaba, jabuticaba, pinha, sementes, manga.	Frutas, sementes e néctar (FAVRETTO, 2021).	9
Arara-vermelha	<i>Ara chloropterus</i>	Frutas, coco-de-bacuri, caju, castanhas, coco, banana, goiaba, manga, ingá, mamão, jabuticaba, pinha, figueira, sementes.	Frutos e sementes (FAVRETTO, 2021).	14
Coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>	Insetos, filhotes de outros passarinhos, ratos, sapo, rã, gafanhoto, cobras pequenas, cigarra, grilo, carnívora.	Insetos, aracnídeos, moluscos, crustáceos, mamíferos de pequeno porte, diplóides, anfíbios, répteis e aves (FAVRETTO, 2021).	7
Ema	<i>Rhea americana</i>	Cobra, insetos, aranha, pastagem, frutas, carnívora, coco, flor, outros pássaros.	Folhas, frutos, sementes, insetos, vertebrados pequenos (lagartixas, serpentes, mamíferos e anfíbios) e, casualmente, peixes (FAVRETTO, 2021).	6
Gavião	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Cobra, pintinhos, filhotes de passarinhos, sapo, bichinho de pequeno porte, rato, barata, grilo, passarinho, leitãozinho, galinha.	Insetos, roedores, serpentes, lagartos, anfíbios, crustáceos, aves, peixes e carniças (FAVRETTO, 2021).	12
Gavião-real	<i>Harpia harpyja</i>	Quati, cachorro pequeno, um preá, leitão, porco, filhote de carneiro, cobra, macaco, carniça, cabrito, galinha, pato.	Mamíferos, aves, lagartos e serpentes (FAVRETTO, 2021).	4
Inhambu	<i>Crypturellus parvirostris</i>	Insetos, milho, sementes pequenas, capim, arroz, pedrinhas, frutas, gafanhoto, tucura, lagarta, cupim.	Frutas, sementes, moluscos e insetos (FAVRETTO, 2021).	11
Jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i>	Amora, frutas, milho, banana, pinha, jabuticaba, manga, goiaba, insetos, sementes.	Sementes, folhas, flores, frutos, insetos, aracnídeos, crustáceos, mariposas e anfíbios (FAVRETTO, 2021).	10
Juriti	<i>Leptotila verreauxi</i>	Insetos, quirera de milho, sementes, arroz, milho, capim, pedrinhas, frutas.	Sementes, frutas e insetos (FAVRETTO, 2021).	10
Mutum-cavalo	<i>Pauxi tuberosa</i>	Frutas, insetos, sementes, milho, pedrinhas.	Frutas, folhas, sementes, insetos, anfíbios e restos de peixes (FAVRETTO, 2021).	4
Papagaio	<i>Amazona amazonica</i>	Frutas, coco-de-bacuri, caju, goiaba, manga, ingá, figueira, milho, banana.	Frutos, sementes e flores (FAVRETTO, 2021).	10
Perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i>	Insetos, raízes de pau, matinho, milho, grilo, formiga, sementes pequenas, capim, arroz, pedrinhas, gafanhoto, tucura, lagarta, cupim, frutas pequenas.	Roedores, répteis, sementes, frutos, raízes, rizomas, tubérculos, bulbos e invertebrados (FAVRETTO, 2021).	11
Periquito-verde	<i>Brotogeris tirica</i>	Frutas, milho verde, banana, angá, goiaba, manga, quiabo.	Frutas, sementes, flores, néctar, insetos e folhas (FAVRETTO, 2021).	8
Pica-pau-	<i>Melanerpes</i>	Broca de pau, mamão, bebe ovo de outros pássaros, bicho de pau	Insetos e frutas, mas pode consumir gordura e	10

branco	<i>candidus</i>	podre, corozinho de pau, comida dos porcos, cupim, larvas de insetos, ovos, formiga, marimbondo, casca de pau, ovo, insetos dos paus.	carne de mamíferos que servem à alimentação humana (FAVRETTO, 2021).	
Rolinha	<i>Columbina talpacoti</i>	Insetos, pedrinhas pequenas, quirera de milho, arroz, frutas, milho, sementes, capim.	Sementes, frutos, insetos e pequenos moluscos (FAVRETTO, 2021).	12
Rolinha	<i>Columbina squammata</i>	Insetos, pedrinhas pequenas, quirera de milho, arroz, frutas, milho, sementes, capim.	Sementes, frutos, insetos e pequenos moluscos (FAVRETTO, 2021).	12
Seriema	<i>Cariama cristata</i>	Insetos, cobra, calango, filhote de passarinhos, ovo, pintinhos, passarinhos do mato, gafanhoto, cobra, minhoca, milho, filhote de sucuri, plantas.	Insetos, roedores, serpentes, aves, moluscos, lagartos pequenos e anfíbios (FAVRETTO, 2021).	14
Tucano	<i>Ramphastos toco</i>	Ovo, filhote de pássaros, mamão, frutas, caju, siriguelas, manga, banana.	Frutas, flores, insetos, morcegos, roedores, filhotes e ovos de aves (FAVRETTO, 2021).	13
Tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i>	Peixes, inguila, insetos, tuvira, bagre, mussum da água, bichinho da água, caranguejo, bichos pequenos, caramujo, sapo, moluscos.	Peixes, anfíbios, serpentes, filhotes de jacaré, tartarugas, moluscos, crustáceos e mamíferos de pequeno porte (FAVRETTO, 2021).	9
RÉPTEIS (6)				
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	Carnívoro, peixe, frutas, isca de carne, manga, acerola, lodo.	Invertebrados, vertebrados, frutos, folhas, sementes, plantas aquáticas (BRITO; SOUZA; STRÜSSMANN, 2016).	3
Caninana	<i>Spilotes pullatus</i>	Rato, roedores menores, rã, perereca, passarinhos, sapo, bichinhos, ovos, outras cobras, pintinhos.	Mamíferos de pequeno porte, aves e ovos (MARTINS; OLIVEIRA, 1998; SILVA; SOUZA; BERNARDE, 2010).	7
Jabuti-vermelho	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	Esterco de porco no chiqueiro, mamão, seriguela, cajá, carniça, pastagem, frutas, manga, acerola, mamão, capim, folhas, camarú, maxixe, fezes de vaca.	Onívoro (JÚNIOR, 2005; ANDRADE, 2008).	7
Jacaré-do-pantanal	<i>Caiman yacare</i>	Sapo, perereca, peixes, pássaros, capivara, cutia, paca, passarinhos, sucuri, fruta, carniça.	Insetos, crustáceos, moluscos e vertebrados (SANTOS, 1997; FARIAS et al., 2013; RAMOS; NUNES; NUNES, 2017).	10
Sucuri	<i>Python reticulatus</i>	Rato, terra, capivara, jacaré, porco, cachorro, bezerro, carneiro, macaco, peixe, sapo, galinha, gente (seres humanos).	Mamíferos de pequeno e médio porte, répteis, aves e peixes (BERNARDE; TURCI; MACHADO, 2017).	12
Teiú	<i>Tupinambis teguixi</i>	Ovos, pintinhos, filhote de passarinho, filhotes de jacaré.	Mamíferos, pássaros e ovos, répteis, anfíbios, insetos, artrópodes, carniça, vermes, crustáceos, folhas, flores e frutos (O ECO, 2013).	14

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sobre a dieta, percebe-se que os entrevistados vinculam, também, dentre as citações, o consumo da sua produção, seja de forma direta, por receberem ataques dessa fauna silvestre, ou fazendo uso de suposição, por relacionarem a espécie apresentada a uma ideia do que consiste sua alimentação quando comparam com outras espécies do mesmo grupo (mamíferos, aves ou répteis).

Assim, ao buscar amparo no campo da psicologia, esse uso de suposição para responder questões com base em outros conhecimentos pode ser o que configura o raciocínio por analogia. Na definição de Primi (2002, p. 61), “esta forma de raciocinar se relaciona ao processo de aplicar, analogamente, um conjunto de informações ou relações de um domínio bem conhecido a outro desconhecido, criando, com isto, novas informações em campos desconhecidos”.

Tabela 8. Conhecimentos sobre o número de gestações ao ano dos animais silvestres apresentados.

Espécie apresentada	Nome científico	Nº de gestação(ões) ao ano (saberes tradicionais dos alunos/alunas)	Conhecimento na literatura científica	Nº de citações
MAMÍFEROS (31)				
Anta	<i>Tapirus terrestris</i>	1	1 (gestação de 13 a 14 meses, permanecendo o filhote com a mãe por 12 meses) (MEDICI et al., 2012).	7
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>	1	1 (gestação de 52 a 72 dias, permanecendo o filhote com a mãe por cerca de 10 meses) (RODRIGUES; LEUCHTENBERGER; SILVA, 2013).	1
Bicho-preguiça	<i>Bradypus variegatus</i>	-	1 (gestão de 4 a 6 meses) (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	0
Bugio fêmea	<i>Alouatta caraya</i>	1 a 4	1 (gestação de 180 a 190 dias) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	2
Bugio macho	<i>Alouatta caraya</i>	1 a 4	1 (gestação de 180 a 190 dias) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	3
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i>	2	2 (2 meses) (CHEIDA et al., 2006).	2
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	1 a 3	1 ou 2 (5 meses) (OLIVEIRA; BONVICIANO, 2006).	3
Cateto	<i>Pecari tajacu</i>	3	Mais de uma vez ao ano (4,5 a 5 meses) (TIEPOLO; TOMAS,	2

			2006).	
Cutia	<i>Dasyprocta leporina</i>	1	2 (3 a 4 meses) (OLIVEIRA; BONVICIANO, 2006).	3
Gambá	<i>Didelphis albiventris</i>	1	1 (12 a 14 dias) (ROSSI, BIANCONI, PEDRO, 2006).	1
Gato-mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>	1	Mais de uma vez ao ano (2,5 meses) (CHEIDA et al., 2006).	3
Guigó	<i>Callicebus vieirai</i>	1 a 4	1 (5,5 meses) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006; ALONSO; MIRANDA, 2015).	2
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i>	-	1 vez a cada 2 anos (2,5 a 3 meses) (CHEIDA et al., 2006) (CONCONE et al., 2005).	0
Jupará	<i>Potos flavus</i>	-	1 vez por ano ou a cada 2 anos (112 a 120 dias) (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; SAMPAIO; BEISIEGEL; PONTES, 2013).	0
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	1	1 (60 a 65 dias) (SOUSA, 2000; CHEIDA et al., 2006).	2
Macaco-aranha	<i>Ateles chamek</i>	1 a 4	1 vez a cada 2 ou 3 anos (7 meses) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	2
Macaco-da-noite	<i>Aotus infulatus</i>	1 a 4	1 (122 a 159 dias) (PINTO et al., 2015).	2
Macaco-prego	<i>Sapajus cay</i>	1 a 4	1 (149 a 158 dias) (RÍMOLI et al., 2018).	3
Mico-leão-dourado	<i>Leontopithecus rosalia</i>	1 a 4	1 (4 meses) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	2
Onça-pintada	<i>Panthera onca</i>	1	1 vez a cada 2 anos (3 a 3,5 meses) (CHEIDA et al., 2006).	3
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	1	2 (2 meses) (OLIVEIRA; BONVICIANO, 2006).	3
Porco-espinho	<i>Coendou prehensilis</i>	1	* (2 a 2,5 meses) (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006).	1
Preá	<i>Cavia aperea</i>	1 a 3	2 (2 meses) (OLIVEIRA; BONVICIANO, 2006).	2
Quati	<i>Nasua</i>	1 ou 2	1 (2,5 a 3 meses) (BEISIEGEL; CAMPOS, 2013).	3
Queixada	<i>Tayassu pecari</i>	3	Mais de uma por ano (GARCIA; KAHWAGE; OHASHI, 2009).	1
Sagui	<i>Mico melanurus</i>	1 a 4	1 (5 meses) (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	3
Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	1	1 (5 a 6,5 meses) (MIRANDA et al., 2015).	2
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetradactyla</i>	1	1 (5 a 6,5 meses) (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2
Tatu-galinha	<i>Dasypus</i>	1 ou 2	1 (120 dias) (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2

	<i>novemcinctus</i>			
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	1	Mais de uma vez (95 a 115 dias) (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i>	1	1 (7 meses) (BEISIEGEL; CAMPOS, 2013).	2
AVES (21)				
Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	1	1 (de agosto a dezembro) (FAVRETTO, 2021).	1
Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	1	1 (de agosto a dezembro) (FAVRETTO, 2021).	2
Arara-canindé	<i>Ara ararauna</i>	1	1 (entre agosto e maio) (FAVRETTO, 2021).	2
Arara-vermelha	<i>Ara chloropterus</i>	1	1 (de novembro e abril) (FAVRETTO, 2021).	3
Coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>	1	1 (de agosto a abril) (FAVRETTO, 2021).	2
Ema	<i>Rhea americana</i>	1	1 (julho a março).	2
Gavião	<i>Buteogallus meridionalis</i>	1	Mais de uma vez ao ano (FAVRETTO, 2021).	2
Gavião-real	<i>Harpia harpyja</i>	1	A cada 1,5 ou 2 anos. Na obtenção de sucesso reprodutivo, a cada 3 anos (abril a novembro) (FAVRETTO, 2021).	1
Inhambu	<i>Crypturellus parvirostris</i>	1 ou 2	1 (setembro a maio) (FAVRETTO, 2021).	2
Jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i>	1	1 (outubro a novembro) (FAVRETTO, 2021).	1
Juriti	<i>Leptotila verreauxi</i>	Mais de uma vez ao ano	Mais de uma vez ao ano (FAVRETTO, 2021).	2
Mutum-cavalo	<i>Pauxi tuberosa</i>	-	1 (julho, setembro a novembro) (FAVRETTO, 2021).	0
Papagaio	<i>Amazona amazônica</i>	1	1 (outubro a junho) (FAVRETTO, 2021)	3
Perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i>	1 ou 2	1 (agosto a abril) (FAVRETTO, 2021).	3
Periquito-verde	<i>Brotogeris tirica</i>	1	1 (setembro) (FAVRETTO, 2021).	4
Pica-pau-branco	<i>Melanerpes candidus</i>	1	1 (setembro a dezembro) (FAVRETTO, 2021).	0
Rolinha	<i>Columbina talpacoti</i>	Mais de uma vez ao ano	Mais de uma vez ao ano (FAVRETTO, 2021).	2
Rolinha	<i>Columbina squammata</i>	Mais de uma vez ao ano	Mais de uma vez ao ano (FAVRETTO, 2021).	2
Seriema	<i>Cariama cristata</i>	1	1 (setembro a janeiro) (FAVRETTO, 2021).	1
Tucano	<i>Ramphastos toco</i>	1	1 (outubro a dezembro) (FAVRETTO, 2021).	1

Tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i>	1	1 (há variação no tempo reprodutivo por região) (FAVRETTO, 2021).	1
RÉPTEIS (6)				
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	-	1 (setembro a janeiro) (VOGT et al., 2015a).	0
Caninana	<i>Spilotes pullatus</i>	-		0
Jabutí	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	-	2 a 5 (agosto a janeiro) (JÚNIOR, 2005; ANDRADE, 2008; VOGT et al., 2015b).	0
Jacaré-do-pantanal	<i>Caiman yacare</i>	-	1 (dezembro a fevereiro) (FARIAS et al., 2013).	0
Sucuri	<i>Python reticulatus</i>	1	1 vez a cada 2 anos (fevereiro a maio) (TERRA, 2018).	1
Teiú	<i>Tupinambis teguixin</i>	-	*	0

* dados insuficientes ou não encontrados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 9. Conhecimentos em relação ao número de filhotes dos animais silvestres apresentados.

Espécie apresentada	Nome científico	Nº de filhotes por gestação (saberes tradicionais dos educandos)	Conhecimento na literatura científica	Nº de citações
MAMÍFEROS (31)				
Anta	<i>Tapirus terrestris</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDICI et al., 2012).	9
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>	2 ou 3	5 filhotes (RODRIGUES; LEUCHTENBERGER; SILVA, 2013).	2
Bicho-preguiça	<i>Bradypus variegatus</i>	1	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	1
Bugio fêmea	<i>Alouatta caraya</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	4
Bugio macho	<i>Alouatta caraya</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i>	1 a 6	3 a 6 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	3
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	2 a 6	1 a 8 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Cateto	<i>Pecari tajacu</i>	2 a 8	1 a 4 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	6
Cutia	<i>Dasyprocta leporina</i>	1 ou 2	1 a 3 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Gambá	<i>Didelphis albiventris</i>	2	4 a 14 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	1
Gato-mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>	2 a 5	2 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	3

Guigó	<i>Callicebus vieirai</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	4
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i>	1 a 5	1 a 4 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2
Jupará	<i>Potos flavus</i>	-	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	0
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	1	2 a 6 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; PEREIRA et al., 2019).	2
Macaco-aranha	<i>Ateles chamek</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	4
Macaco-da-noite	<i>Aotus infulatus</i>	1 ou 2	1 filhote (PINTO et al., 2015).	4
Macaco-prego	<i>Sapajus cay</i>	1 ou 2	1 filhote (RÍMOLI et al., 2018).	6
Mico-leão-dourado	<i>Leontopithecus rosalia</i>	1 ou 2	2 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	4
Onça-pintada	<i>Panthera onca</i>	2 a 4	2 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	6
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	1 a 2	2 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	4
Porco-espinho	<i>Coendou prehensilis</i>	1 a 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2
Preá	<i>Cavia aperea</i>	2 a 5	1 a 5 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	3
Quati	<i>Nasua nasua</i>	3	2 a 7 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	2
Queixada	<i>Tayassu pecari</i>	2 a 8	1 a 3 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Sagui	<i>Mico melanurus</i>	1 ou 2	2 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	1 ou 2	1 filhote (MIRANDA et al., 2015).	3
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetradactyla</i>	1 ou 2	1 filhote (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	3
Tatu-galinha	<i>Dasybus novemcinctus</i>	1 a 6	4 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	6
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	1 a 6	1 a 3 filhotes (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	5
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i>	1 ou 2	1 filhote (BEISIEGEL; CAMPOS, 2013).	5
AVES (21)				
Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	-	Até 4 ovos (FAVRETTO, 2021).	0
Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	2 ou 3	1 a 3 (FAVRETTO, 2021).	3
Arara-canindé	<i>Ara ararauna</i>	2 ou 3	2 ovos (FAVRETTO, 2021).	3
Arara-vermelha	<i>Ara chloropterus</i>	2 a 4	1 ou 2 ovos (FAVRETTO, 2021).	4
Coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>	2 a 5	2 a 11 ovos (FAVRETTO, 2021).	2
Ema	<i>Rhea americana</i>	6 a 25	10 ou 30 ovos dependendo do número de fêmeas no grupo e que usam o mesmo ninho (FAVRETTO, 2021).	4
Gavião	<i>Buteogallus meridionalis</i>	2 ou 3	1 ovo (FAVRETTO, 2021).	3
Gavião-real	<i>Harpia harpyja</i>	1 ou 2	2 ovos (FAVRETTO, 2021).	2
Inhambu	<i>Crypturellus parvirostris</i>	4 a 6	4 ou 5 ovos (FAVRETTO, 2021).	4
Jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i>	2 ou 3	2 ou 3 ovos (FAVRETTO, 2021).	4
Juriti	<i>Leptotila verreauxi</i>	2 a 4	2 ovos (FAVRETTO, 2021).	3
Mutum-cavalo	<i>Pauxi tuberosa</i>	2 a 8	2 ou 3 ovos (FAVRETTO, 2021).	3
Papagaio	<i>Amazona amazonica</i>	2 a 4	2 a 5 ovos (FAVRETTO, 2021).	4

Perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i>	2 a 10	Até 11 ovos (FAVRETTO, 2021).	5
Periquito-verde	<i>Brotogeris tirica</i>	3 a 8	3 a 6 ovos (FAVRETTO, 2021).	5
Pica-pau-branco	<i>Melanerpes candidus</i>	3	2 a 6 ovos (FAVRETTO, 2021).	1
Rolinha	<i>Columbina talpacoti</i>	2 a 4	2 ovos (FAVRETTO, 2021).	4
Rolinha	<i>Columbina squammata</i>	2 a 4	2 ovos (FAVRETTO, 2021).	4
Seriema	<i>Cariama cristata</i>	2	2 ou 3 ovos (FAVRETTO, 2021).	2
Tucano	<i>Ramphastos toco</i>	2 a 4	2 a 5 ovos (FAVRETTO, 2021).	2
Tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i>	2 a 6	2 a 4 ovos (FAVRETTO, 2021).	3
RÉPTEIS (6)				
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	5 a 10	1 a 14 ovos (VOGT et al., 2015a).	2
Caninana	<i>Spilotes pullatus</i>	-		0
Jabuti	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	8 a 10	2 a 15 ovos (JÚNIOR, 2005; ANDRADE, 2008; VOGT et al., 2015b).	1
Jacaré-do-pantanal	<i>Caiman yacare</i>	4 a 12	30 a 40 ovos (RAMOS; NUNES; NUNES, 2017; SANTOS, 1997).	4
Sucuri	<i>Python reticulatus</i>	8 a 73	40 a 80 ovos (BERNARDE; TURCI; MACHADO, 2017; FRAGA et al., 2013; TERRA, 2018).	4
Teiú	<i>Tupinambis teguixin</i>	3 ou 4	12 a 35 ovos (O ECO, 2013).	3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse contexto, a título de exemplo, os estudos de Costa-Neto (2000), Cajaiba, Silva e Piovesan (2015), Figueiredo e Barros (2016) são similares aos apresentados nas tabelas anteriores.

Em pesquisas educacionais, Baptista (2017) apresenta como proposta de pesquisa intercultural no ensino de ciências as “Tabelas de Cognição Contextual”. Neste caso, uma redefinição das tabelas de cognição comparada e que apresenta o conhecimento tradicional dos alunos (conhecimento cultural tradicional), suas relações com o conteúdo do ensino de ciências (conteúdo dos livros didáticos de biologia) e, ainda, acrescenta o conteúdo de literatura científica (conhecimento científico).

Sobre o uso das tabelas de cognição contextual, Baptista (2017) aponta:

A utilização de tabelas de cognição contextual pode permitir aos professores ampliar as possibilidades de diálogo, pois estão representados diferentes saberes que são culturais, dos alunos e da ciência. Por isso, nessas tabelas, os saberes não serão comparados, mas sim localizados em seus contextos específicos de origem, incluindo a linguagem inerente a tais saberes (BAPTISTA, 2017, p. 123).

Como discutido anteriormente, a falta de livro didático apropriado, assim como demais materiais, limita o trabalho ao uso de tabelas de cognição comparada.

Ainda, ao comparar a tabela 7 com as tabelas 8 e 9, mesmo abordando assuntos diferentes, percebe-se que o número de participações por parte dos entrevistados diminui, o que demonstra que, em relação às questões reprodutivas, apresentam pouco conhecimento ou conseguem fazer poucas analogias, prejudicando suas contribuições nesse sentido (Tabela 10).

Tabela 10. Conhecimentos sobre a fauna local.

Conhecimento sobre:	Nº de entrevistados respondentes (%)
Alimentação	19 (90,48%)
Nº de gestação(ões) ao ano	8 (38,10%)
Nº de filhotes por gestação	9 (42,86%)

Fonte: Elaborado pelo autor

Esse diagnóstico, do ponto de vista educacional, expõe uma lacuna a ser trabalhada na educação escolar desses sujeitos.

Outro ponto importante resultante dessas tabelas é que, à luz da literatura acadêmica, esses conhecimentos tradicionais apresentam informações compatíveis ao encontrado nos conhecimentos científicos.

Assim, sistematizar os conhecimentos tradicionais dos educandos com o conhecimento científico aponta um diálogo eficiente no ensino em sala de aula, permitindo que esses educandos compreendam como ambas as formas de conhecimento podem se complementar no aprendizado, corroborando os resultados apresentados em Baptista (2017).

Nessa perspectiva, para Silva e Baptista (2018, p. 92), “a etnobiologia¹⁵ se apresenta como um dos caminhos para a interlocução entre a ciência e o conhecimento tradicional, podendo se configurar como um instrumento de diálogo entre o saber local e o conhecimento científico”.

Logo, enquanto instituição formadora, é importante que a escola tenha uma atuação mais efetiva:

[...] cabe à escola buscar formas de inserção da cultura e dos conhecimentos tradicionais na sala de aula, em permanente diálogo com o conhecimento científico. Desta forma, assegurando a transmissão do conhecimento científico, sem deixar de considerar e respeitar nas salas de aula a cultura local e a valorização do conhecimento tradicional (SILVA; BAPTISTA, 2018, p. 92).

Dessa forma, os sujeitos em formação devem ter por convicção que nenhuma forma de conhecimento é única e verdadeira.

[...] conhecimento científico e conhecimento tradicional devem se complementar na sala de aula, estabelecendo um diálogo constante, conduzindo a questionamentos a respeito de verdades estabelecidas, conflitos e jogos de poder, sem que haja sobreposição de um tipo de conhecimento sobre outro, mas que seja esclarecido “o lugar” de cada um neste diálogo de saberes (SILVA; BAPTISTA, 2018, p. 93).

Por fim, quando questionados sobre se esses conhecimentos acerca dos animais silvestres locais são trabalhados no ensino escolar, para 11 entrevistados (52,38%), há essa preocupação, visto que pontuam que as professoras fazem relação quando

¹⁵ A etnobiologia é um termo recente, surgido a partir de meados do século XX, para designar o conjunto de conhecimentos de comunidades tradicionais relacionados às plantas, aos animais, aos sistemas de classificação e à ecologia (SILVA; BAPTISTA, 2018, p. 92).

trabalham temáticas sobre a importância de preservar e conservar a natureza, sobre a extinção dos animais silvestres, sobre a importância de não matar os animais silvestres e sobre a importância dos animais silvestres, o que vai ao encontro do que foi argumentado pelas professoras.

Essa atenção e preocupação em fazer uso da fauna local, segundo os entrevistados, ajuda no processo de aprendizagem e, com base nas justificativas apresentadas, se deve por fazer relação com os ensinamentos bíblicos (1 entrevistado ou 9,09%); pelo conhecimento do comportamento dos animais silvestres e que é possível a coexistência da espécie humana com as demais espécies (2 entrevistados ou 18,18%); pela conscientização da importância da natureza (1 entrevistado ou 9,09%); por conhecimento apenas (3 entrevistados ou 27,27%); e porque leva em consideração o conhecimento que os educandos têm (2 entrevistados ou 18,18%).

Já para 7 entrevistados (33,33%), esses conhecimentos não são levados em consideração na educação escolar, mas são necessários pelos seguintes motivos: por conhecimento (2 entrevistados ou 28,57%); por conhecimento a partir da realidade local (2 entrevistados ou 28,57%); para não matar os animais silvestres (2 entrevistados ou 28,57%); pela socialização do conhecimento entre educandos e professoras (1 entrevistado ou 14,29%).

Sobre a questão ainda, 3 entrevistados (14,29%) não souberam responder, destes, 2 (66,67%) argumentam que gostariam que esses conhecimentos fossem trabalhados com a justificativa de que ajudaria no aprendizado; em virtude da extinção de algumas espécies; e também em razão dos serviços ecossistêmicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A localização geográfica do Assentamento Roseli Nunes detém uma fauna diversa e considerável de animais silvestres que participam ativamente da vivência das famílias locais.

Assim, fazendo uso dessas vivências, o estudo elencou os conhecimentos dos educandos em relação à fauna local, que, por sua vez, podem ser configurados como conhecimentos tradicionais, convergindo com os conhecimentos científicos, para tanto,

partindo sempre da ideia fundamental de que ambos os conhecimentos devem ser vistos paralelamente e nunca como uma sobreposição, tal como discutido.

Por esta razão, fazer uso dessa realidade dentro do processo de ensino e aprendizagem escolar de Ciências e Biologia é de indiscutível relevância e precisa ser enfatizada quando se pensa em estratégias de ensino, porque promove um aprendizado com mais sentido.

Desse modo, quando se verificou o PPP (2020), são registradas apenas atividades disciplinares elencadas pelas professoras de Ciências e Biologia das turmas da EJA, que, como também observado em seus planejamentos, procuram organizar o ensino para trabalhar a partir da realidade dos educandos, fazendo uso também dos conhecimentos destes, o que também se vincula à proposta de Educação do Campo abordada no documento.

Como se viu, o PPP (2020) traz a proposta da Educação Ambiental, fomentando a necessidade de um ensino voltado à criticidade, tratando os educandos como agentes semeadores do conhecimento. Isso para que contribuam com a conscientização e com a sensibilização da comunidade quanto à necessidade de uma produção sem o uso de agrotóxicos, dando preferência à produção agroecológica, assim, reforçando a importância da conservação dos bens naturais. Apesar disso, é notório que se trata de um ensino mais engessado a um ato normativo e burocrático, e que, por representar a identidade da escola, precisa dar maior visibilidade prática ao conhecimento tradicional dos educandos e trazer para tal discussão o conhecimento também da comunidade que forma o Assentamento.

Essas lacunas apresentadas também merecem atenção, bem como medidas que alinhem a Escola à sua integralidade com a Educação do Campo, postulada no documento como uma modalidade de ensino voltada ao sujeito do campo que, tal como discutido, busca a formação do sujeito a partir da sua realidade, rumo a uma criticidade social e também ambiental, de acordo com o que discutem Bernardo Mançano Fernandes, Mônica Castagna Molina e Roseli Salette Caldart, dentre outros.

Nessa intenção, ao tratar dos objetivos propostos na pesquisa, torna-se necessário, dentro das estratégias e planos pensados, evidenciar e valorizar a fauna local

e os conhecimentos tradicionais dos educandos de todas as séries da instituição, para que isso se faça mais presente e articulado ao projeto pedagógico.

Nesse viés, sugerir uma concepção socioambiental, por parte dos(as) professores(as) no contexto analisado, recai em uma responsabilidade que foge à formação das profissionais atuantes, visto que, no caso, ambas são pedagogas e o domínio dos conhecimentos necessários está para além da sua formação de base. De outro modo, assim como já apontado, a inserção de profissionais habilitados requer um forte vínculo efetivo, pautado na compreensão, no entendimento e na empatia para com a realidade dos sujeitos que formam turmas de EJA, com vistas a evitar o abandono escolar.

Desse modo, levando em consideração o contexto local, tão importante quanto dizer que é relevante trabalhar esses conhecimentos na educação escolar destes educandos, é imprescindível, também, mostrar aos professores como fazer isso, sobretudo para aqueles(as) que não têm a formação compatível.

Por certo, é essencial refletir e buscar soluções para essa problemática usando, também, os conhecimentos tradicionais dos educandos, visto que isso pode enriquecer o trabalho pedagógico escolar. Também, é preciso pautar-se em metodologias que socializem um aprendizado mútuo, recorrendo às funções ecológicas e aos serviços ecossistêmicos dos animais silvestres, pois é imprescindível conscientizar e sensibilizar o educando sobre as questões ambientais, despertando-o para a convicção de pertencimento à natureza.

Nesta jornada, também, a produção, e sua respectiva disponibilização, obviamente, de materiais didáticos pensados para o sujeito do campo torna-se uma questão prioritária, assim como a implementação de políticas públicas que se façam valer dentro da educação e que levem em consideração a realidade na qual estão inseridos esses sujeitos sociais.

Outra alternativa relevante para contribuir com o aprendizado mais significativo é o fortalecimento de um currículo vivo e vivificado, o qual responda significativamente às populações do campo com elas próprias e com seus conhecimentos. Isso porque a finalidade é o aprofundamento desse conhecimento e, ainda, a realização de aulas de campo; a valorização dos biomas locais e as práticas de plantio de vegetação nativa, que

colabora com a continuidade da existência da fauna local; o uso dos conhecimentos relacionados ao folclore; a produção de uma cartilha sobre a fauna local com dados que enfatizem a relevância ecológica das espécies (não isentando as obrigações governamentais para com o sistema de ensino); a organização e a realização de visitas a outras comunidades tradicionais, tal como as indígenas e as quilombolas próximas, a fim de aprender sobre a cultura de outros povos. Por fim, aproximar as famílias dos educandos da escola por meio de atividades que problematizem situações locais, tornando-os, então, agentes investigativos, dentre outras formas a se pensar.

Ainda, um outro ponto que merece destaque e que limita maiores considerações é a situação da atuação de professor(as) em outras áreas diferentes de sua formação. Na realidade do campo, simplesmente dizer que é necessário que profissionais habilitados e capacitados assumam tais disciplinas é o mesmo que fechar os olhos para o problema da evasão escolar dado o fato de como se estabelecem os vínculos da EJA com suas professoras. Ao mesmo tempo, dizer que não há necessidade dessa atuação profissional específica implica aprendizagens vagas, que prejudicam o aprendizado desses educandos, enfraquecendo também a luta proposta pela Educação do Campo. Além disso, a execução de projetos com a participação de professores da área, de modo a somar contribuições, pode ser um diferencial e contribuir com as intenções das disciplinas.

Por fim, é primordial ressaltar que o atual contexto, no qual a pesquisa foi construída, impossibilitou uma maior consistência de um assunto tão importante dentro do processo educacional. Não fosse isso, a aplicação de outras metodologias e uma troca de ideias em grupo, com diferentes abordagens, seriam, sem dúvida, ações que poderiam possibilitar um vínculo mais consolidado e, conseqüentemente, uma maior extração de conhecimentos para enriquecer (mais) esta pesquisa, servindo de amparo às professoras e agregando, também, maior robustez ao projeto pedagógico. Isso poderia, certamente, vir a somar e a fortalecer a Educação do Campo que sustenta a base político-pedagógica e funcional da instituição Madre Cristina.

CAPÍTULO 2 – Educação, conhecimentos científicos e saberes tradicionais no contexto do uso da fauna no Assentamento Roseli Nunes, Mato Grosso.

RESUMO

As relações com a fauna viabilizaram a existência e a sobrevivência da espécie humana no mundo natural desde os tempos antigos, constituindo uma conexão básica com a natureza, cuja gênese está atrelada à prática da caça que, conseqüentemente, ganhou outras formas de uso (por exemplo, medicinal, mitos, lendas). Em comunidades tradicionais, esse vínculo ainda persiste nos tempos atuais, tal como no passado. Paralelamente ao conhecimento científico, esses conhecimentos tradicionais, além de sua relevância para a manutenção cultural nas mais variadas regiões, contribuem, também, com a conservação da biodiversidade por meio de estratégias de mitigação dos impactos antrópicos, causados principalmente por comunidades que veem a natureza como um recurso natural a ser usado de forma ilimitada. Na educação, essa combinação passa a ter inestimável valor, visto que muito se passa a conhecer sobre a ecologia da fauna silvestre. Na modalidade da Educação do Campo, devido ao contato mais próximo com a fauna e com a flora silvestres, a relevância desse conhecimento tradicional consolida um aprendizado com melhor aproveitamento. Nessa ótica, a pesquisa tem por objetivo descrever os conhecimentos da comunidade do Assentamento Roseli Nunes sobre a fauna local relacionados ao uso, às lendas e aos tabus, e como estes se vinculam à educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina. Dessa forma, a pesquisa assume uma configuração de natureza básica, de tipo qualitativa em relação à abordagem, explicativa em relação aos objetivos e participante em relação aos procedimentos adotados, fazendo, também, uso de indicações via técnica de *snowball*. A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro e novembro do ano de 2021, por meio de entrevistas guiadas por um roteiro semiestruturado, com a participação de 41 assentados, divididos em 3 grupos, sendo: 21 educandos da EJA, 14 ex-educandos e 6 membros do assentamento sem vínculo estudantil com a Escola. A análise dos dados apontou que, como um ponto característico de comunidades tradicionais, os entrevistados possuem um rico conhecimento sobre a fauna local, relacionado às produções desenvolvidas pelas famílias assentadas, à percepção dos impactos ambientais locais, ao conhecimento sobre a ecologia da fauna e à prática da caça ainda existente, influenciando também em saberes sobre contos, mitos e lendas. No processo educativo, faz-se necessário explorar com mais afinco esses conhecimentos da comunidade, de forma que a abordagem da realidade local contribua efetivamente na educação escolar dos educandos. Assim, é possível criar estratégias de conservação e de proteção à fauna e à flora, que possam, junto a um sistema de ensino mais voltado ao sujeito local, disseminar uma maior conscientização e despertar a sensibilidade sobre a natureza e as problemáticas ambientais.

Palavras-chave: Assentamento; Conhecimento tradicional; Conhecimento científico; Educação do Campo; Fauna.

ABSTRACT

Our interactions with fauna made possible the existence and survival of the human species in the natural world since ancient times, and this created a basic connection with nature – with the practice of hunting, and, later on, with medicine, myths and tales. In traditional communities, this bond still persists today – just as in the past. In parallel with the scientific knowledge, the traditional knowledge, besides its importance for maintaining culture in different regions, also contributes with the preservation of biodiversity through the usage of strategies of mitigation of human impact, which is caused, mainly, by communities that see nature as a natural resource that can be used indiscriminately. In Education, this combination has an inestimable value, because we can get to know about the ecology of wild fauna. In the Countryside Education field, due to its closer contact with wild fauna and flora, the relevance of traditional knowledge consolidates a better learning. Having said this, the research aims at describing the knowledge of the Settlement Roseli Nunes about local fauna regarding its use, tales and taboos, and on how these are linked with the school education of the State School Madre Cristina. This being so, the research takes the basic nature type, qualitative regarding its approach, explanatory in relation to its objectives, and participant regarding the procedures adopted, not to mention the usage of the snowball sampling. The data collection occurred during the months of October and November of 2021 with guided interviews using a semi-structured script. The participants numbered 41 settlers divided into 3 categories: 21 students of EJA (Education for Teens and Adults), 14 former students, and 6 members of the settlement without link with the school. The data analysis pointed out that the interviewees have a rich knowledge about the local fauna – which is something characteristic of traditional communities – regarding the production of the settled families; the perception of environmental impact; the knowledge about the ecology of the fauna and the hunting still existing, as well as on the knowledge about tales, myths and legends. In the educational process, it's necessary to explore more deeply the traditional knowledge, so that the local reality can contribute, effectively, with the school education of students. Consequently, it's possible to create strategies of preservation and protection of both fauna and flora, and these strategies coupled with a system of teaching directed for the local subject may disseminate and awake an awareness about nature and the environmental issues.

Keywords: Settlement. Traditional knowledge. Scientific Knowledge. Countryside Education. Fauna.

1. INTRODUÇÃO

Desde a criação, no processo da evolução humana, as relações com a fauna viabilizaram a existência e a sobrevivência da espécie no mundo natural, constituindo uma conexão básica com a natureza (LIMA et al., 2017; LIMA; SANTOS; LUCENA, 2018; SANTOS et al., 2019). Inicialmente, para a obtenção da carne para a alimentação, via prática da caça, depois, como forma de defesa contra predadores, obtenção de couro para vestimentas e, mais recorrente entre os povos indígenas, o uso de ossos, chifres e penas para adornos (PINTO; MATEUS; PIRES, 2012; GONÇALVES, 2012; FERNANDES-FERREIRA, 2014; CAJAIBA; SILVA; PIOVESAN, 2015; FIGUEIREDO; BARROS, 2016).

Além disso, soma-se à prática da caça a finalidade comercial, lazer e ornamentação (animais de estimação), usos medicinais, relação com o sagrado e simbologias, e que, aliado à pesca, se sustenta, em algumas comunidades, ainda, com vínculo mais íntimo com a natureza, ainda se fazendo presente na base alimentar e recebendo destaque tal como no passado (SILVA, 2008; ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; BEZERRA et al., 2013; DAMACENO; ORTEGA; TURCI, 2019; SOUSA et al., 2020).

Para Arruda (1999), essa relação íntima com a natureza está presente nas comunidades tradicionais, tendo por representantes os caiçaras, os sitiantes e os roceiros tradicionais, os quilombolas, os ribeirinhas, os pescadores artesanais, os grupos extrativistas e indígenas, para quem a garantia da existência da fauna e da flora é também uma garantia e sua perenidade.

No artigo 3, do Decreto nº 6.040/07, as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, com organização social própria e que, utilizando conhecimentos, inovações e práticas, gerados e transmitidos pela tradição, ocupam territórios e fazem uso de recursos naturais como condições de reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica (BRASIL, 2007).

Assim, como consequência desse modo diferenciado de viver, essas comunidades são detentoras de conhecimentos tradicionais, entendidos, por sua vez, como “o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração” (DIEGUES et al., 2000, p. 30).

Desta maneira, nessas comunidades, o uso cinegético da fauna faz com que algumas espécies sofram maior pressão de caça em consideração a outras menos desejadas ou evitadas devido a superstições e tabus alimentares, tendo em vista “*a quantidade de carne, apreciação do sabor, facilidade de captura ou interesses culturais e religiosos*” (OLIVEIRA et al., 2018, p. 306).

Sobre isso, Figueiredo e Barros (2015) ponderam que, se realizada de forma desordenada, podem resultar em impactos negativos para determinadas espécies, carecendo de planejamento de estratégias de conservação que levem em consideração os conhecimentos tradicionais locais.

Conflito de interesses também são comuns nessa relação, por exemplo, em Mato Grosso, Costa (2020) e Domiciano et al. (2020) evidenciam que em assentamentos de reforma agrária, além da caça e demais formas de usos, os conflitos recorrentes estão relacionados aos ataques às produções desenvolvidas pelos assentados.

Esses conhecimentos tradicionais, em associação aos conhecimentos científicos, são de grande importância para a manutenção cultural nas mais variadas regiões, bem como a conservação da biodiversidade por meio de estratégias de mitigação dos impactos antrópicos (ALVES; ALVES, 2011; ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; DE DAVID et al., 2019).

Na educação, essa relação passa a ter inestimável valor, porque muito se passa a conhecer sobre a ecologia da fauna silvestre e, sob a pretensão de ensino com base na realidade na qual o sujeito está inserido, possibilita um ensino e aprendizado com sentido, funcionando como uma via de mão dupla, aproximando educadores e educandos (FREIRE, 1996; SILVA; BAPTISTA, 2018).

Na modalidade da Educação do Campo, autores como Fernandes (1999), Caldart (2002) e Molina e Freitas (2011), dentre outros, corroboram essa ideia, pois, tal assertiva permite a significação do conhecimento científico, potencializando dimensões formativas contrárias à cultura fragmentada e individualista do capitalismo, contribuindo com a autonomia dos educandos, de modo que as estratégias pedagógicas de ensino ultrapassem os espaços limites da sala de aula.

Nessa ótica, a pesquisa tem por objetivo descrever os conhecimentos que a comunidade do Assentamento Roseli Nunes, assentamento de reforma agrária, tem sobre a fauna local no que diz respeito ao uso, às lendas e aos tabus, e como estes se vinculam à educação escolar da Escola Estadual Madre Cristina.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Localizado a sudoeste do Estado de Mato Grosso, o Assentamento Roseli Nunes está situado a 290 km de Cuiabá, capital do estado, e a 33 km do município de Mirassol D'Oeste, município ao qual pertence administrativamente (BALBUENA, 2020; CALIXTO, 2017) (Figura 1).

Figura 1. Localização do Assentamento Roseli Nunes em âmbito nacional, estadual e municipal.

Fonte: Nascimento et al. (2014).

Em sua extensão territorial (área de 1.085,374 km²), Mirassol D'Oeste conta com a presença dos biomas Amazônia (79,29%) e Pantanal (20,80%) (CARNIELLO et al., 2010; KREITLOW et al., 2016; NEVES et al., 2017; IBGE, 2020), além da presença de remanescentes de cerrado (*sensu lato*) (CARNIELLO et al., 2010).

Essa peculiaridade configura, além do município, também o Assentamento Roseli Nunes como pertencente a uma zona de ecótono, conferindo a esta área uma singularidade em relação à biodiversidade local e, por conseguinte, também em relação à fauna silvestre.

Assim, como homenagem à pessoa de Roseli Nunes (afetiva e popularmente conhecida como Rose), companheira de movimento na questão agrária, e que morreu vítima de assassinato por atropelamento em um ato de manifestação no dia 31 de março de 1987 (LIMA, 2017), o Assentamento Roseli Nunes ocupa uma área de 101,96 km², distribuída em três municípios circunvizinhos, sendo que 6,53 km² (6,40%) está no município de Curvelândia, 77,14 km² (75,65%) em Mirassol D'Oeste e 18,30 km² (17,94%) em São José dos Quatro Marcos (NEVES et al., 2014) (Figura 1).

Com sua gênese atrelada à luta do Movimento dos Sem Terra (MST), o então Acampamento¹⁶ Roseli Nunes veio tornou-se efetivamente Assentamento¹⁷ em 2002 (BATISTA, 2014), comportando um total de 331 famílias. Atualmente, conta com 317 famílias (INCRA, 2020), advindas de diversos municípios de Mato Grosso, como Reserva do Cabaçal, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Cáceres, Salto do Céu, Rio Branco, Curvelândia, Cuiabá, Mirassol D'Oeste, bem como de outros estados como Minas Gerais, São Paulo e Rondônia (RIBEIRO, 2019),

Na caracterização produtiva, o Assentamento recebe incentivos de associações de ações internas (Associação Regional de Produtores Agroecológicos-ARPA;

¹⁶ O Acampamento rural “é o momento em que os sem-terra ocupam uma determinada área (beira de rodovia, fazendas improdutivas ou terras devolutas etc.) e constroem os barracos de lona. É uma das estratégias utilizadas pelo MST no processo de luta pela terra; é uma das formas de agilizar o processo de desapropriação de terras para fins sociais. Como os acampamentos podem ter duração de dias, meses ou anos, há necessidade de construção de uma infraestrutura básica, tais como Setor de Saúde, Setor de Educação, por exemplo. É neste contexto que há a reivindicação pela construção e reconhecimento da escola da acampamento...” (SOUZA, 2002, p. 26).

¹⁷ O Assentamento é o espaço que será/foi ocupado pelas famílias de sem-terra, mediante desapropriação. Pode ser organizado em lotes individuais, lotes coletivos ou, ainda, lotes semicoletivos, de forma que as famílias organizarão a produção agrícola, as moradias, escolas, cooperativas etc. (SOUZA, 2002).

Associação dos Pequenos Produtores do Sol Nascente; Associação dos Produtores Rurais Renascer do Projeto de Assentamento Roseli Nunes e Mulheres Rurais) e se sustenta na pecuária, principalmente bovina (corte e leiteira), e na agricultura, com cultivos principais de arroz, milho, feijão, mandioca, batata, hortaliças, pecuária leiteira, entre outros (BATISTA, 2014; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO, 2019).

Foi utilizada como ponto de partida para localização de potenciais entrevistados a escola do assentamento, que homenageia Célia Sodré Dória (carinhosamente conhecida como Madre Cristina), uma educadora, psicóloga, cônica da Congregação de Santo Agostinho, personalidade que lutou assiduamente em favor dos direitos humanos e dos trabalhadores (SOARES, 2015). Como instituição formadora, a Escola forma/formou muitos assentados (LIMA, 2017). E, apesar de contar com uma estrutura que carece de atenção por parte da governança política, realidade que se aplica a outras escolas brasileiras, a Escola oferta o ensino fundamental e médio (modalidade regular e EJA), possuindo um total de 491 educandos (PPP, 2020).

2.2. Coleta de dados

A pesquisa foi realizada nos meses de outubro a novembro de 2021, após submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), bem como a apresentação de parecer favorável (nº 5.038.977).

A composição do grupo amostral contou com a participação de 41 entrevistados, assentados, com ou sem vínculo com a Escola Estadual Madre Cristina, escola do e no campo¹⁸, nascida no período de acampamento e ainda existente no Assentamento Roseli Nunes.

Dos 41 participantes, 22 se identificam como sendo do sexo masculino (variação de idade 32-70 anos) e 19 como sendo do sexo feminino (variação de idade de 21-72 anos), com um tempo de moradia no Assentamento que variou entre 5 anos a 19 anos,

¹⁸ Ao tratar dos desafios enfrentados pela educação do campo, Caldart (2002, p.18) aponta a luta por políticas públicas que assegurem o acesso dos sujeitos do campo à educação, e que seja uma educação no e do campo. “*No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais*”.

sendo que a maioria vive na área há 19 anos (2002-2021), e 37 entrevistados (90,24%) já possuíam vínculo com atividades relacionadas ao campo, bem como informações pertinentes à pesquisa sobre o modo de vida tradicional e o conhecimento relacionado à fauna local.

A coleta de dados deu-se via entrevistas, entendida como “*uma técnica de interação social, interpenetração informativa, capaz de quebrar isolamentos grupais, individuais e sociais, podendo também servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação*” (MIGUEL, 2010, p. 2).

De acordo com Duarte (2004), o uso de entrevistas demonstra efetividade quando:

[...] se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004, p. 215).

A amostra da pesquisa dividiu-se em 3 grupos, sendo: 21 educandos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), 14 ex-educandos e 6 são membros do Assentamentos sem vínculo estudantil.

Para tal, a pesquisa teve como ponto de partida os educandos da EJA, da Escola Estadual Madre Cristina, e, posteriormente, levando em consideração as indicações destes, estendeu-se à comunidade, assim, tem-se, também, a participação de ex-educandos, bem como membros do Assentamentos sem vínculo estudantil.

Essa sucessão de indicações configura a técnica *snowball* (Bola de Neve), isto é, uma técnica utilizada em pesquisas sociais em que, a partir de participantes iniciais, são indicados outros participantes de forma sucessiva até que chegue um ponto no qual os novos participantes deixem de agregar novas informações ou informações relevantes à pesquisa (“ponto de saturação”) (BALDIN; MUNHOZ, 2011). Posteriormente, entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no caso de aceitação em participar da pesquisa.

Importante considerar que, antes de relacionar o tipo de vínculo existente com a instituição de ensino, em um primeiro momento, todos os integrantes da pesquisa foram considerados sujeitos do campo, assentados e majoritariamente donos dos lotes nos quais residem no Assentamento Roseli Nunes. Desse modo, diante dessa realidade, são entendidos como possuidores de conhecimentos relacionados à fauna e seus usos.

Nesse sentido, a distinção dos grupos só foi considerada no que concerne à parte educacional, na investigação se tais conhecimentos são ou foram trabalhados, se ajuda/ajudou no processo de aprendizagem e, caso não, qual a relevância de serem agregados à educação escolar.

Na sequência, acerca da estrutura da pesquisa, informa-se que é de natureza básica, pois parte do intento de buscar respostas que ajudem a preencher lacunas dentro do campo de conhecimento ao qual se insere (GIL, 2017). Já a abordagem da pesquisa é do tipo qualitativa, descrita por Sampieri, Collado e Lucio (2013) como sendo aquela em que:

O objetivo da coleta de dados é proporcionar um entendimento maior sobre os significados e as experiências das pessoas. O pesquisador é o instrumento de coleta de dados, que se apoia em diversas técnicas desenvolvidas durante o estudo. Ou seja, a coleta de dados não é iniciada com instrumentos preestabelecidos, mas é o pesquisador que começa a aprender por meio da observação e das descrições dos participantes e pensa em formas para registrar os dados que vão sendo aprimorados conforme a pesquisa avança (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 38).

Em relação aos objetivos, a pesquisa classifica-se como explicativa, porque, conforme Gil (2002, p. 42), “tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. [...] aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”.

Ainda, quanto aos procedimentos técnicos utilizados, configura-se como pesquisa-ação, pois, partindo do envolvimento cooperativo ou participativo de pesquisadores e os participantes, “é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo” (THIOLLENT, 1985, p. 14).

Por se tratar de um ano atípico devido ao contexto da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19, as medidas protetivas adotadas

consistiram em uso de máscara; distanciamento de no mínimo 1,5 m; procura por espaço aberto e arejado; higienização - com uso de álcool 70% - dos materiais a serem utilizados no ato da entrevista e que necessitaram de troca de manuseio por parte do entrevistador/entrevistado (TCLE impresso e canetas para assinatura), assim como todo e qualquer outro tipo de material aqui não citado, mas que se fez necessário no ato da pesquisa.

Como forma de elencar o máximo de informações que pudessem contribuir com o estudo, a entrevista seguiu um roteiro semiestruturado com 22 questões, organizadas nos seguintes tópicos: caracterização do grupo amostral; conhecimentos e usos da fauna; relação com a Escola Estadual Madre Cristina (Apêndice III).

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (QUARESMA, 2005, p. 75).

Em questões relacionadas à fauna, fez-se uso de termos como ‘bichos’ e ‘bichos do mato’ para se referir aos animais silvestres de forma a facilitar o entendimento das questões, o que justifica o aparecimento do termo na exposição das falas dos entrevistados no decorrer das discussões.

Diante disto, em relação à fauna, a entrevista, inicialmente, foi realizada com o uso de questões abertas, a fim de permitir que os entrevistados, por meio da listagem livre, enumerassem e falassem livremente sobre os representantes da fauna local de seu conhecimento.

Nas considerações de Albuquerque e Lucena (2004, p. 52), a listagem livre tem por objetivo, em pesquisas quantitativas, “buscar informações específicas sobre um domínio cultural da comunidade estudada”.

Ao desenvolver um estudo sobre a etnobotânica em comunidade indígena dos Pankararé, Colaço (2006) acrescenta, ainda, que ao uso da lista livre:

[...] fica assegurado que os elementos culturalmente relevantes sejam delineados pelo próprio informante, em sua linguagem, dando possibilidade de fazer inferências sobre a estrutura cognitiva do mesmo a partir da ordem em que recorda e coloca os elementos na lista. Desse modo, fica evidente o elemento mais saliente, melhor conhecido ou mais importante, através da posição em que aparecem nas listas de citações de plantas (COLAÇO, 2006, p. 26).

Silva (2014), ao trabalhar com plantas alimentícias nativas e exóticas da Caatinga, destaca que, utilizada amplamente na Antropologia e na Sociologia, dentro dos estudos etnobiológicos, essa técnica permite encontrar representantes da flora e/ou fauna mais relevantes culturalmente a partir dos tipos ou maneiras de utilização.

Depois, com perguntas mais direcionadas, algumas também abertas e outras fechadas, com alternativas de múltipla escolha, contando com o auxílio de um portfólio, os entrevistados reconheceram, por imagens, exemplares de espécies de mamíferos (31), aves (21) e répteis (6) da fauna dos biomas presentes e próximos à área de estudo.

Para Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), questões abertas são entendidas como:

[...] aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante. Nelas poderá ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente (CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 262).

Já para questões fechadas com alternativas de múltipla escolha, Marconi e Lakatos (2003, p. 206-207) esclarecem que “apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. [...] A técnica da escolha múltipla é facilmente tabulável e proporciona uma exploração em profundidade quase tão boa quanto a de perguntas abertas”.

Assim, pensado e produzido com a intenção de extrair informações pertinentes e vinculadas ao objetivo da pesquisa, também estavam presentes nesse portfólio, propositadamente, uma espécie que apresenta dimorfismo sexual (macaco bugio), bem como representantes de espécies que não fazem parte da fauna local, a saber, o mico-leão-dourado. A intenção foi estabelecer o grau de envolvimento dos entrevistados na

pesquisa, de forma a observar se eles realmente conhecem a fauna local, prática também adotada em Oliveira et al. (2018) (Apêndice IV).

A listagem-livre é uma técnica de entrevista estruturada que pode ser utilizada nas escolas quando se quer investigar a biodiversidade conhecida ou utilizada pelas pessoas, que podem ser representadas por estudantes ou também a comunidade escolar. Nesta técnica, é solicitado à pessoa que está sendo entrevistada que liste a diversidade de plantas, animais, ou outros elementos do ambiente que conhece, permitindo o levantamento dos conhecimentos de uma pessoa, família ou comunidade (ALBUQUERQUE, 2008 apud LUDWINSKY et al., 2021, p. 53).

Para a identificação científica das espécies apresentadas, fez-se uso, principalmente, de consultas em fontes especializadas em fauna, tal como o site da *Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)*, além de outros sites, livros e artigos que tratam do assunto.

Para garantir o sigilo e a integridade da participação na pesquisa, tal como estipulado no TCLE, os entrevistados foram identificados pela letra 'E' (Entrevistado) seguido de números crescentes, de forma que o primeiro fosse o E1 e o último o E41.

Desse modo, buscando assegurar uma coleta mais confiável e detalhada do investigado, as entrevistas foram gravadas, possibilitando uma fidelidade das informações nas transcrições e tabulação de dados que, por sua vez, se deram por meio do uso dos programas de edição de digitação (Microsoft Office Word 2010) e planilhas (Microsoft Office Excel 2010).

Por fim, fez-se uso da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), em que os dados coletados foram tratados e organizados em: *pré-análise*, que corresponde à organização propriamente dita, e ocorre por meio da escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipótese e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final; *exploração do material*, quando os dados passam por operações de codificação, decomposição ou enumeração; e *tratamento dos resultados obtidos e interpretação*, quando, por fim, ocorre o tratamento dos dados de forma que sejam significativos e válidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Identificação da fauna local

Com base nas citações e em consulta ao IUCN, dentre a representatividade da fauna local, recebem destaque os apresentados na tabela a seguir (Tabela 1).

Tabela 1. Representantes da fauna local identificados por meio de listagem livre realizada pelos entrevistados. Dados deficientes (DD), Pouco preocupante (LC), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN).

Grupo	Ordem	Família	Nome científico	Nome local	Dieta	Categoria de ameaça
Carnívora	Felidae		<i>Panthera onca</i>	Onça-pintada	Carnívoro (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	NT (IUCN, 2017)
			<i>Puma concolor</i>	Onça-parda/suçarana	Carnívoro (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2015)
			<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Gato-do-mato/gato-mourisco	Carnívoro. (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2015)
			<i>Leopardus pardalis</i>	Jaguatirica	Carnívoro (vertebrados de pequeno porte, aves e répteis) (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)
			<i>Puma concolor</i>	Onça-parda	Carnívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2015)
		Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	Lobete/cachorro-do-mato/raposa	Insetívoro e onívoro (CHEIDA et al., 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2015)
		Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Quati	Frugívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2015)
		Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	Irara	Frugívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)
			<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	Peixes (PAGLIA et al., 2012).	NT (IUCN, 2020)
	Mamíferos	Erethizontidae	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	Luís-cacheiro/porco-espinho	Frugívoro, folívoro e predador de sementes (PAGLIA et al., 2012).
Rodentia		Hydrochoeridae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	Herbívoro (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)
		Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina</i>	Cutia	Frugívoro e granívoro (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)
		Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	Paca	Frugívoro e herbívoro (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)
		Caviidae	<i>Cavia aperea</i>	Preá	Herbívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)

	Sciuridae	<i>Guerlinguetus gilvularis</i>	Caxinguelê/esquilão	Frugívoro e granívoro (PAGLIA et al., 2012).	-
Pilosa	Mymecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Tamanduá-bandeira	Mimercófago (MIRANDA et al., 2015) (PAGLIA et al., 2012).	VU (IUCN, 2014)
		<i>Tamandua tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim	Mimercófago (MIRANDA et al., 2015) (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2014)
		<i>Euphractus sexcinctus</i>	Tatu-peba	Insetívoro e onívoro. (PAGLIA et al., 2012; MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006)	LC (IUCN, 2014)
Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012; MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	LC (IUCN, 2014)
		<i>Dasypus kappleri</i>	Tatu-quinze-quilo	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2014)
		<i>Chlamyphoridae</i>	<i>Tolypentis tricinctus</i>	Tatu-bola	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).
Perissodactyla	Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	Anta	Herbívoro e frugívoro (SEKIAMA; LIMA; ROCHA, 2006; PAGLIA et al., 2012).	VU (IUCN, 2019)
	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	Veado-mateiro	Insetívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012).	DD (IUCN, 2016)
<i>Mazama gouazoubira</i>		Veado-catingueiro	Herbívoro e frugívoro (PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2016)	
<i>Mazama nana</i>		Veado-cambucica	Herbívoro e frugívoro (PAGLIA et al., 2012).	VU (IUCN, 2015)	
Artiodactyla			<i>Sus scrofa</i>	Javali	Frugívoro e herbívoro (ROSA; FERNANDES-FERREIRA; ALVES, 2018).
	<i>Sus scrofa feral</i>		Javaporco	-	-
	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	Cateto	Frugívoro e herbívoro (PAGLIA et al., 2012; TIEPOLO; TOMAS, 2006; DESBIEZ et al., 2012).	LC (IUCN, 2011)
		<i>Tayassu pecari</i>	Queixada	Frugívoro e herbívoro (PAGLIA et al., 2012), mas também podem se alimentar de pequenos vertebrados, carcaças e fungos (TIEPOLO; TOMAS, 2006; MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006).	VU (IUCN, 2013)
Primates	Cebidae	<i>Sapajus cay</i>	Macaco-prego-de-	Frugívoro e onívoro (PAGLIA et al., 2012;	VU

Aves			Azara	CANALE; BERNARDO, 2016).	(IUCN, 2021)	
	Callitrichidae	<i>Mico melanurus</i>	Sagui-de-rabopreto	Frugívoro, insetívoros e gonívoros (PAGLIA et al., 2012).	NT (IUCN, 2021)	
	Atelidae	<i>Alouatta caraya</i>	Bugio	Alimenta-se preferencialmente das folhas, mas pode consumir também brotos e ramos de várias plantas (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	NT (IUCN, 2021)	
		<i>Ateles chamek</i>	Guatá	Frugívoro, folívoro (PAGLIA et al., 2012), mas também, em menor frequência, consomem flores, sementes, cascas de árvores e madeira em decomposição (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 2006).	EN (IUCN, 2021)	
	Procyon	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada/guaxinim	Frugívoro e onívoro (IUCN, 2016).	LC (IUCN, 2016)
	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá	Frugívoro e onívoro (ROSSI, BIANCONI, PEDRO, 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2021)
	Pilosa	Bradypodidae	<i>Bradypus variegatus</i>	Bicho-preguiça	Alimenta-se preferencialmente das folhas, mas pode consumir também brotos e ramos de várias plantas (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; PAGLIA et al., 2012).	LC (IUCN, 2014)
	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	Tucano	Fruta, flores, insetos, morcegos, roedores e filhotes e ovos de aves (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
		Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	João-bobo	Insetos, pequenos lagartos e mamíferos, serpentes e anfíbios (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
	Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	Seriema	Serpentes, aves moluscos, pequenos lagartos, anfíbios, roedores e insetos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
	Estrutioniformes	Tinamidae	<i>Crypturellus undulatus</i>	Jaó	Frutos, sementes e invertebrados (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope spp.</i>	Jacu/aracua-do-pantanal	Flores, néctar, brotos, sementes, frutos e invertebrados (insetos) (FAVRETTO, 2021).	-	

		<i>Pipile jacutinga</i>	Jacutinga/Jacu	Alimentam-se de frutos, sementes, brotos e invertebrados (moluscos e insetos) (FAVRETTO, 2021).	EN (IUCN, 2018)
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garça-branca	Peixes, crustáceos, anfíbios, répteis, insetos, anelídeos, aracnídeos e algas (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
		<i>Amazona</i> spp.	Papagaio/loro	Frutos, sementes e flores (FAVRETTO, 2021).	-
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara</i> spp.	Arara	Frutos, sementes (FAVRETTO, 2021).	-
		<i>Ara ararauna</i>	Arara-canindé	Frutos, sementes (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2018)
		<i>Ara chloropterus</i>	Arara-vermelha	Frutos, sementes (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2021)
		<i>Brotoyeris tirica</i>	Periquito-verde	Frutas, sementes, flores, néctar, insetos e suas larvas e folhas (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2018)
Rheiformes	Rheidae	<i>Rhea americana</i>	Ema	Folhas, frutos, sementes, insetos, pequenos vertebrados. Ingerem pedras para auxiliar na digestão (FAVRETTO, 2021).	NT (IUCN, 2016)
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteogallus</i> ssp	Gavião	Insetos, roedores, serpentes, lagartos, anfíbios, crustáceos, aves, peixes e carniça (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	Perdiz	Roedores, répteis, sementes, frutos, raízes, rizomas, tubérculos, bulbos e invertebrados (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2021)
		<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inhambu-chororó	Frutas, sementes e invertebrados (moluscos, besouros, cupins e formigas) (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2021)
		<i>Crypturellus tataupa</i>	Inhambu-chitã	Frutas, sementes, folhas e invertebrados (gafanhotos, besouros, cupins) (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2021)
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator fuliginosus</i>	Bico-de-pimenta	Frutas e sementes (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2018)
		<i>Sporophila angolensis</i>	Curió	Insetos e sementes (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2018)
		<i>Thraupis</i>	Sanhaço	Frutas, brotos, néctar, flores e insetos (WIKIAVES,	LC

		<i>episcopus</i>		2022).	(IUCN, 2021)
		<i>Volatinia jacarina</i>	Tiziu	Insetos e sementes (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2021)
	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Guacho	Onívoro (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2016)
		<i>Gnorimopsar chopi</i>	Passo-preto	Onívoro (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2016)
	Corvidae	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	Gralha	Onívoro (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2018)
	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	João-de-barro	Formigas, içás, cupins, larvas, aranhas e outros artrópodes, minhocas, moluscos (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2018)
	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	Insetos, larvas, minhocas e frutas maduras (WIKIAVES, 2022).	LC (IUCN, 2016)
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	Coruja-buraqueira	Insetos, aracnídeos, moluscos, crustáceos, pequenos mamíferos, diplópodes, anfíbios, répteis e aves (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	Saracura	Insetos, anelídeos, aracnídeos, crustáceos, moluscos, folhas, répteis, frutas e sementes (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2021)
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i>	Curicaca	Insetos, aracnídeos, anelídeos, moluscos, quilópodes, diplópodes, pequenos lagartos, anfíbios, serpentes, roedores e ovos de aves (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
Caprimulgiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	Urutau	Insetos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero	Insetos, crustáceos, aracnídeos, anelídeos, sementes e frutos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)
		<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	Pequenas frutas, insetos, aracnídeos, répteis, anfíbios, filhotes ou ovos de outras aves (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	Anu-branco	Insetos, anelídeos, anfíbios, crustáceos, répteis, roedores, filhotes e ovos de outras aves (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)
		<i>Crotophaga ani</i>	Anu-preto	Insetos, anelídeos, anfíbios, moluscos, crustáceos, aracnídeos, répteis, roedores, filhotes e ovos de	LC (IUCN, 2020)

				outras aves e sementes (FAVRETTO, 2021).		
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha/rolinha-roxa/rolinha-caldo-de-feijão	Sementes, frutos, insetos e pequenos moluscos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)	
		<i>Columbina squammata</i>	Rolinha/rolinha-fogo-apago	Sementes, frutos, insetos e moluscos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2016)	
		<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti	Sementes, frutos e insetos (FAVRETTO, 2021).	LC (IUCN, 2020)	
Répteis	Squamata	Teiidae	<i>Tupinambis teguixin</i>	Lagarto tiú	Folhas, frutos, artrópodes, sapos, lagartos, pequenos pássaros e mamíferos, e seus ovos (O ECO, 2013).	LC (IUCN, 2021)
		Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	Calango-verde	Gafanhotos, grilos, baratas, grilos, lagartas e pequenos vertebrados (IUCN, 2016).	LC (IUCN, 2016)
		Boidae	<i>Eunectes murinus</i>	Sucuri	Pequenos e médios mamíferos, cobras, aves, anfíbios, peixes, tartarugas e jacarés (FRAGA et al., 2013; BERNARDE; TURCI; MACHADO, 2017).	LC (IUCN, 2021)
		Viperidae	<i>Bothrops</i> spp	Jararaca	Sapos, lagartos e anfisbenas, cobras e centopeias (FRAGA et al., 2013).	-
		Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	Mamíferos (roedores, marsupiais, macacos, morcegos), lagartos e de aves (BERNARDE; TURCI; MACHADO, 2017).	LC (IUCN, 2021)
		Viperidae	<i>Crotalus</i> spp.	Cascavel	Carnívora: mamíferos de pequeno porte e, raramente, lagartos (IUCN, 2014).	-
	Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman yacare</i>	Jacaré	Insetos, crustáceos, moluscos e vertebrados (FARIAS et al., 2013).	LC (FARIAS et al., 2013; IUCN, 2020)
	Testudines	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	Jabuti	Onívoro (JÚNIOR, 2005; ANDRADE, 2008).	LC (Vogt et al., 2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio de listagem livre, foram identificados 43 animais silvestres durante as entrevistas, sendo 21 mamíferos, 16 aves e oito répteis. Dentre estes animais, foram identificadas espécies de interesse para o ensino de ciências da natureza, a saber, animais vulneráveis à extinção como a anta, o macaco-prego-de-Azara e o tamanduá-bandeira; e as categorizadas como ‘quase ameaçadas’, como a ema, o sagui-de-rabo-preto e a onça-pintada (Tabela 1). Essa alta diversidade de espécies inclui predadores do topo da cadeia alimentar, como a onça-pintada e a onça-parda, grandes e médios vertebrados com grandes áreas de vida e dispersores de sementes, como as antas, catetos e jacus. Tais espécies indicam que a região ainda apresenta habitats disponíveis para animais que são responsáveis por manter o bom funcionamento dos ecossistemas.

O uso da técnica de listagem livre, somada à apresentação de animais com auxílio de um portfólio permitiu a organização e a apresentação de representantes da fauna local de forma mais completa (Tabela 2).

Tabela 2. Lista de Mamíferos, Aves e Répteis citados por meio de Listagem livre (L) e/ou reconhecidos por meio do Portfólio (P).

Animais Silvestres	Nome científico	Identificação	Outro nome local	Nº de citações (L, P)	% de reconhecimentos no portfólio	Nº de citações relacionados a caça
MAMÍFEROS (49)						
Anta	<i>Tapirus terrestris</i>	L, P		38	65,5	12
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>	P		15	25,86	
Bicho-preguiça	<i>Bradypus variegatus</i>	L, P		17	29,31	
Bugio fêmea	<i>Alouatta caraya</i>	P		8	13,79	
Bugio macho	<i>Alouatta caraya</i>	L, P		28	48,27	
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i>	L, P	Lobete/raposa	35	60,34	
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	L, P		40	68,96	15
Cateto	<i>Pecari tajacu</i>	L, P	Catete/caititu	32	55,17	30
Caxinguelê	<i>Guerlinguetus gilvicularis</i>	L	Caxinguelê/esquilo	1	1	
Cuíca	-	L		1	1	
Cutia	<i>Dasyprocta leporina</i>	L, P		35	60,34	14
Gambá	<i>Didelphis albiventris</i>	L, P	Saruê	32	55,17	
Gato-mourisco	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	L, P	Gato-do-mato	25	43,10	
Guaxinim	<i>Procyon cancrivorus</i>	L	Mão-pelada/bicho-da-meia-noite	3	-	
Guigó	<i>Callicebus vieirai</i>	P		3	5,17	
Irara	<i>Eira barbara</i>	L		1	-	
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i>	L, P		23	39,65	
Javali	<i>Sus scrofa</i>	L		14	-	17

Javaporco	<i>Sus scrofa feral</i>	L		1	-	1
Jupará	<i>Potos flavus</i>	P		3	5,17	
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	P		3	5,17	
Lontra	<i>Lontra longicaudis</i>	L		2	2	
Macacos (sem identificação)	-	L		15		1
Macaco-aranha	<i>Ateles chamek</i>	L, P	Guatá	13	22,41	
Macaco-da-noite	<i>Aotus infulatus</i>	P		9	15,51	
Macaco-prego	<i>Sapajus cay</i>	L, P		19	32,75	
Mico-leão- dourado	<i>Leontopithecus rosalia</i>	P		3	5,17	
Onça apenas	-	L		3		
Onça-parda	<i>Puma concolor</i>	L		7		
Onça-pintada	<i>Panthera onca</i>	L, P		27	46,55	
Onça-preta	<i>Panthera onca</i>	L		2	2	
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	L, P		33	56,89	29
Porco-do-mato	-	L		-		
Porco-espinho	<i>Coendou prehensilis</i>	L, P	Luís-cacheiro/Ouriço	34	58,62	2
Preá	<i>Cavia aperea</i>	L, P		36	62,06	
Quati	<i>Nasua nasua</i>	L, P		33	56,89	1
Queixada	<i>Tayassu pecari</i>	L, P		25	43,10	17
Sagui	<i>Mico melanurus</i>	L, P		33	56,89	
Tamanduá- bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	L, P		33	56,89	
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetractyla</i>	L, P	Melete	35	60,34	
Tatu apenas	-	L		9		17
Tatu-bola	<i>Tolypentis tricinctus</i>	L		2		

Tatu-galinha	<i>Dasypus novemcinctus</i>	L, P		40	68,96	20
Tatu-quinze-quilo	<i>Dasypus kappleri</i>	L		1	1	
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	L, P		40	68,96	11
Tatu-rabo-de-sola	-	L		1	1	
Veado apenas	-	L		6	-	6
Veado-catingueiro	<i>Mazama gouazoubira</i>	L		1		
Veado-cambucica	<i>Mazama nana</i>	L	Veado-cumbucica	1		
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i>	L, P	Mateiro/Guatapar	37	63,79	18
AVES (56)						
Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	P	Açari/Laçari/Tucano	26	44,82	
Aracu-do-pantanal	<i>Penelope spp.</i>	L		1		
Arara apenas	-	L		8		
Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	P		4	6,89	
Arara-canind	<i>Ara ararauna</i>	L, P		27	46,55	
Arara-vermelha	<i>Ara chloropterus</i>	L, P		39	67,24	
Beija-flor apenas	-	L		1		
Bico-de-pimenta	<i>Saltator fuliginosus</i>	L		1		
Canarinho	-	L		4		
Coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>	L, P	Cabur	40	68,96	
Curi	<i>Sporophila angolensis</i>	L		2		
Ema	<i>Rhea americana</i>	L, P		39	67,24	
Gavio	<i>Buteogallus meridionalis</i>	L, P		40	68,96	
Gavio-real	<i>Harpia harpyja</i>	P		16	27,58	

Garça-branca-pequena	<i>Egretta thula</i>	L	Garça-branca	1		
Gralha	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	L		2		
Guacho	<i>Cacicus haemorrhous</i>	L		3		
Inhambu apenas	-	L		6		6
Inhambu-chororó	<i>Crypturellus parvirostris</i>	L, P	Lambú	37	63,79	
Inhambú-do-pé-roxo	<i>Crypturellus tataupa</i>	L		1		
Jacus apenas	-	L		12		1
Jacu goela	<i>Penelope ochrogaster</i>	L		1		1
Jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i>	-		-	-	
Jacutinga	<i>Pipile jacutinga</i>	L, P	Jacutinga/Jacu	32	55,17	
Jacu-taquara	-	L		1		
Jaó	<i>Crypturellus undulatus</i>	L		1		
Juriti	<i>Leptotila verreauxi</i>	L, P		38	65,51	3
João-bobo	<i>Nystalus chacuru</i>	L		1		
João-de-barro	<i>Furnarius rufus</i>	L		3		
Maritaca	-	L		4		
Mutum apenas	-	L		1		
Mutum-cavalo	<i>Pauxi tuberosa</i>	P		10	17,24	
Papagaio	<i>Amazona amazonica</i>	L, P	Loro	39	67,24	
Passo-preto	<i>Gnorimopsar chopi</i>	L		1		
Perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i>	L, P		38	65,51	13
Periquito-verde	<i>Brotogeris tirica</i>	L, P	Periquito	41	70,68	

Pica-pau	-	L		1		
Pica-pau-branco	<i>Melanerpes candidus</i>	P	Birro	31	53,44	
Pomba-do-ar	-	L		2		
Quero-quero	<i>Vanellus chilensis</i>	L		1		
Rolinha apenas	-	L		4		6
Rolinha	<i>Columbina talpacoti</i>	P		39	67,24	
Rolinha	<i>Columbina squammata</i>	P	Paga-fogo/fogo-pago	38	65,51	
Sabiá-laranjeira	<i>Turdus rufiventris</i>	L	Sabiá	3		
Sanhaço	<i>Thraupis episcopus</i>	L		1		
Saracura	<i>Aramides cajaneus</i>	L		1		
Seriema	<i>Cariama cristata</i>	L, P	Siriema	38	65,51	
Tiziu	<i>Volatinia jacarina</i>	L		1		
Tucano	<i>Ramphastos toco</i>	L, P		39	67,24	
Tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i>	L, P		34	58,62	
Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>	L		1		
RÉPTEIS (11)						
Calango-verde	<i>Ameiva ameiva</i>	L		1		
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	P		27	46,55	
Caninana	<i>Spilotes pullatus</i>	P	Limpa-mato	27	46,55	
Cascavel	<i>Crotalus durissus</i>	L		1		
Cobras apenas	-	L		2		
Jabuti	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	L, P		39	67,24	
Jararaca	<i>Bothrops atrox</i>	L		1	1	
Jacaré-do-pantanal	<i>Caiman yacare</i>	L, P	Jacaré/Jacaretinga	40	68,96	12
Jiboia	<i>Boa constrictor</i>	L		1		
Sucuri	<i>Eunectes murinus</i>	L, P		33	56,89	1

Teiú	<i>Tupinambis teguixin</i>	<i>L, P</i>	Lagarto; Jagatiú	38	65,51	4
------	----------------------------	-------------	------------------	----	-------	---

Método de coleta de dados	Mamíferos	Aves	Répteis	Nº Total	Média de reconhecimentos (P)	Porcentagem de reconhecimentos (%)
Listagem livre (<i>L</i>)	17	34	5	56	-	-
Apresentação do Portfólio (<i>P</i>)	31	21	6	58	44	75,86

Fonte: Elaborado pelo autor.

Frisa-se que, por meio da listagem livre, não foi possível identificar todos os animais silvestres em nível de espécie, pois os relatos foram generalizados e apresentados por nomes populares.

O uso do portfólio permitiu estimar que 75,86% dos animais silvestres apresentados são vistos, já foram vistos ou se sabe que existem no Assentamento, segundo a percepção e as observações cotidianas dos entrevistados. Desse modo, com base nisso, a intenção da proposta do uso dessa ferramenta mostrou-se eficaz ao permitir que recordações viessem à tona de forma a contribuir com a entrevista, aumentando a listagem livre de espécies conhecidas, além de inspirar uma leveza processual conforme as questões eram aplicadas.

Ainda, acrescenta-se que a respeito do uso do portfólio, este se encaixa no método de entrevista semiestruturada projetiva, que consiste no uso de imagens para extrair informações pertinentes à pesquisa (SILVA et al., 2014). Com origem no campo da psicologia (AIELLO-VAISBERG, 1995; PINTO, 2014), o uso desse método tem contribuído positivamente em pesquisas ambientais, tais como em Costa Neto (2003, 2007), Loss et al. (2014), Silva et al. (2015), Souza et al. (2015), dentre outros. Por meio da listagem livre e do uso do portfólio, percebe-se, ainda, uma convergência de representantes da fauna local que estão relacionados à caça, prática ainda ativa no Assentamento, predominando a preferência pelos mamíferos, conforme será discutido adiante.

Moraes et al. (2012), ao avaliarem o impacto ambiental de propriedades rurais de assentamentos da reforma agrária, na região norte de Mato Grosso, concluíram que as atividades produtivas desenvolvidas nas propriedades avaliadas não comprometem a qualidade ambiental. Em estudo mais recente, Veiga et al. (2021, p. 14) analisaram os indicadores de sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos assentamentos rurais de Mato Grosso, dentre eles, o Assentamento Roseli Nunes. Assim, concluíram em suas análises que o Estado apresenta um nível de sustentabilidade intermediário quando comparado a outras regiões brasileiras, mas atentam que, apesar do resultado não ser o ideal, pode “evoluir facilmente para o parâmetro Potencialmente Sustentável”. Ao se considerar o contexto local, os resultados encontrados em Moraes et al. (2012) e Veiga et al. (2021) podem justificar a presença da diversidade de fauna presente, dentre elas,

espécies que merecem uma maior atenção quanto ao seu estado de conservação indicado pelo IUCN, como é o caso da onça-pintada (*Panthera onca*), do tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*), da anta (*Tapirus terrestris*) e da ema (*Rhea americana*).

3.2. Relação com a fauna local

A aproximação da fauna local como um todo junto às casas não é considerada um incômodo, de acordo com 32 entrevistados (78,05%). No entanto, tomando por base os dados referentes à dieta das espécies citadas (Tabela 1), quando essa aproximação relacionada a interesses alimentares se converte em ataques às produções que demandam mais trabalho e dedicação, para 15 dos entrevistados (36,59%), isso se torna um problema, pois, assim como encontrado em Costa (2020), são produções que tanto compõem a base do consumo familiar quanto estão vinculadas ao comércio (Tabela 3).

Tabela 3. Citações da fauna local que causam problemas aos entrevistados.

Animais silvestres	O que ataca?	O que faz em relação?	Nº de citações
Gaviões	Produção de galinhas	Nada; faz uso de galinheiros.	6
Tatus-peba	Roçados: produção de mandiocas	Nada; mata; produz mais próximo de casa; os cachorros espantam.	5
Tatus (não especificado)	Roçados: produção de mandiocas; batata-doce; pés de banana	Usa cachorro para espantar; caça; usa espantalho para afugentar.	4
Javalis	Roçados	Usa cachorros; mata.	3
Teiús	Produção de galinhas	Espanta; faz armadilhas para pegá-los.	3
Catetos	Roçados	Mata; os cachorros espantam.	2
Lobetes	Produção de galinhas	Usa cachorro para espantar; faz uso de galinheiros.	2
Cobras	Gado; pessoas	Nada.	2
Gatos-do-mato	Produção de galinhas	Faz uso de galinheiros.	1
Onças	Gado	Usa cachorro para espantar.	1

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante desses ataques, faz-se uso de estratégias de proteção para evitar o acesso desses animais que habitam na fauna local às formas de produção, o que, em alguns casos, implica também em sua morte. Resultados correspondentes foram apresentados em Mendonça et al. (2011), que descrevem alguns motivos que levam ao conflito e acarretam a morte da fauna silvestre, a saber: “ataque a criações domésticas, risco de morte às pessoas, destruição das lavouras e risco de transmissão de doenças”.

A falta de presas e a perda de habitat são situações que levam predadores a buscar outras fontes de alimento, incluindo em sua dieta, como observado na Tabela 3, a produção de animais domésticos dos assentados, tal como encontrado em estudo de Lázari et al. (2013).

Sobre o assunto, Domiciano et al. (2020) esclarecem:

Os predadores silvestres se alimentam, preferencialmente, de animais silvestres, mas alguns predadores eventualmente podem agir de forma oportunista e incluir em sua dieta animais domésticos. Quando há ataques a bens e a criações humanas, a convivência entre fauna e humanos se transforma em conflito, com prejuízos para ambos os lados. Como consequência, algumas espécies de predadores silvestres correm o risco de desaparecer (DOMICIANO et al., 2020, p.147).

Nesse contexto, ao considerar a frequência de aproximação às residências, a maior parte dos entrevistados percebe uma diminuição na regularidade de aproximações de animais silvestres de suas residências (46,3%).

Por outro lado, 31,7% dos entrevistados afirmam que os animais, atualmente, aproximam-se mais das residências em razão, sobretudo, da falta de alimentos na mata (46%), e em razão do desmatamento (30,8%), a caça aparece como um fator associado à diminuição da frequência da aproximação de animais silvestres das residências (Tabela 4).

Tabela 4. Percepções em relação à proximidade dos animais silvestres às residências.

Percepção	Nº de entrevista dos por grupo (%)	Variação do tempo de residência no Assentamento (anos)	Motivos	Nº de citações (%)
Aumentou	13 (31,71%)	5 à 19	Falta de alimentos	6 (46,15%)
			Desmatamento	4 (30,77%)
			Falta de água	1 (7,69%)
			Não apresentados	2 (15,38%)
Diminuiu	19 (46,34%)	5 à 19	Desmatamento	12 (63,16%)
			Caça	4 (21,05%)
			Diminuição do roçado	2 (10,53%)
			Ação dos cachorros	2 (10,53%)
			Falta de alimentos	1 (5,26%)
			Queimadas	1 (5,26%)
Aumentou/Diminuiu	3 (7,32%)	19	Falta de água	1 (5,26%)
			Aumentou em relação aos javalis e diminuiu em relação aos demais animais	-

			silvestres	
Continua igual	5 (12,20%)	15 à 19	-	-
Não respondeu	1 (2,44%)	19	-	-
Total	41 (100%)		-	-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diante do que foi apresentado, observa-se que o desmatamento, neste caso, proveniente tanto das ações internas e mais ainda das ações externas, desenvolvidas pelas produções do agronegócio (teca, cana-de-açúcar, pastagem, soja), que circundam o Assentamento (BATISTA, 2014), é um impacto ambiental negativo. Desse modo, pode aproximar algumas espécies e afastar outras, influenciando diretamente a composição da comunidade da fauna local

Em Mato Grosso, para Domiciano et al. (2020), a expansão agropecuária, a custo do desmatamento e da diminuição de ambientes naturais, tem, dentre os efeitos negativos, levado à diminuição de habitats de animais silvestres. Por conseguinte, os animais são obrigados a buscar condições de sobrevivência em produções diversificadas que possam atender às suas necessidades.

Em assentamentos no norte do estado, zona de transição entre o bioma Amazônia e Cerrado, considerada “arco do desmatamento” decorrente da forte pressão antrópica sobre a Amazônia, Costa (2020), assim como Domiciano et al. (2020), elucida que, nessas áreas, há uma matriz de fragmentação mais heterogênea e permeável quando comparadas com as paisagens formadas pelas monoculturas, pois tem por base o uso de sistemas tradicionais, desenvolvidos em pequenas propriedades e com baixa utilização de insumos, bem como o uso de mão de obra familiar.

No contexto local, a fala de um dos entrevistados retrata o exposto pelos autores mencionados:

"Assim que chegamos aqui, nós quase que não víamos eles, né? Esse lobete mesmo, ele não é bicho do mato, ele é mais bicho de campo. Mas aí, conforme foi limpando, negócio de andá no corre de estrada, e aí foi aparecendo, foi chegando mais" (E 35, 65 anos, 19 anos de Assentamento Roseli Nunes).

Essa dualidade de pensamentos influencia o desenvolvimento do cultivo dessas produções próximas às matas, em que metade dos entrevistados não vê isso como um problema, justificando que os animais silvestres precisam se alimentar, já que o

desmatamento afeta o habitat deles e essa incidência sobre as produções é uma consequência. Já a outra metade mostra-se contrária a essa visão, devido aos efeitos negativos causados às suas produções (MENDONÇA et al., 2011; COSTA, 2020; DOMICIANO et al., 2020).

Na educação escolar, essas visões dão margem a uma discussão a partir da percepção ambiental¹⁹ que esses sujeitos têm sobre a fauna, implicando, também, à adoção de um comportamento conservacionista (TORRES; OLIVEIRA, 2008).

Ainda, quando estendido às suas vivências com os demais assentados, 33 entrevistados (80,49%) consideram que desenvolver produções próximas às matas é um problema em razão da incidência dos ataques sofridos e possíveis.

Costa (2020) esclarece que a presença desses animais silvestres, notadamente mamíferos de médio e grande porte, em maior ou menor frequência, deve, em razão do desmatamento, ocorrer em sítios mais próximos às áreas de fragmento, assim, possibilitando a passagem de um fragmento para outro. Desse modo, essas áreas antropizadas podem oportunizar recursos a estas espécies em virtude da heterogeneidade da produção, fazendo com que estes espaços sejam incorporados em suas áreas de vida, com maior ou menor assiduidade de visitaço.

Para Domiciano et al. (2020), no caso dos roçados, os danos esto relacionados  presena de porco-do-mato (*Tayassu pecari*, *Pecari tajacu*, *Sus scrofa*, *Sus scrofa* feral) (81,7%), anta (64%), capivara (61,9%) e arara (60,5%) e, no caso da produo de animais domsticos (pequeno e grande porte), esto associadas com destaque aos ataques de cobra, jacar, lobo-guar, raposinha, ona e jaguatirica.

Essas perdas produtivas podem ser explicadas pelas “*caractersticas biolgicas das espcies envolvidas, as relaoes ecolgicas desenvolvidas e outras caractersticas associadas  fragilidade dos sistemas produtivos*” (DOMICIANO et al., 2020, p. 144).

No Assentamento Roseli Nunes, os javalis (*Sus scrofa*), junto aos catetos (*Pecari tajacu*), so considerados os representantes da fauna silvestre mais problemticos em relao s produoes desenvolvidas, o que, para Costa (2020), deve-se  capacidade que

¹⁹ Palma (2005), Villar et al. (2008) e Pedrini, Costa e Ghilardi (2010) compreendem a percepo ambiental como a forma particular de cada indivduo em sentir, se comunicar e responder ao meio ambiente, principalmente no que concerne a mudanas ambientais causadas e sofridas pela ao humana.

esses animais têm de estabelecer grandes bandos, podendo, inclusive, atacar fisicamente a espécie humana.

"O problema do javali não é só plantação! Se ele chegar aqui, ele vai invadir o mangueirão de porco doméstico da gente, ele faz um cruzamento. Se ele pegar uma nascente ele detona mesmo" (E 35, 65 anos, 19 anos de Assentamento Roseli Nunes).

Apesar de conflitante com os interesses produtivos não só locais e, no caso do javali, que se trata ainda de uma espécie exótica, colocando em risco a existência de outras espécies naturais (OLIVEIRA, 2012), do ponto de vista ecológico, essas espécies de porcos silvestres contribuem efetivamente na dinâmica da vegetação por serem disseminadores de sementes nativas (MORAES-ORNELLAS, 2020), bem como na cadeia trófica de grandes carnívoros (FLORES et al., 2013).

Nessa senda, fomentando discussões em meio a estudos e pesquisas acadêmicas, essa visão ecológica apresentada anteriormente encontra contrapontos também, porque, ao serem analisados, de acordo com Puertas e Passamani (2016), há impactos causados no solo, em ecossistemas aquáticos, em comunidades de plantas e em comunidades de animais.

Desta forma, com vistas a evitar ou minimizar os impactos negativos decorrentes dos animais silvestres, de uma forma abrangente, tal como encontrado em Costa (2020) e Domiciano et al. (2020), as medidas mitigadoras adotadas, ainda que não eficazes por completo e nem por muito, estão baseadas em desenvolver esses cultivos mais próximos das casas, em que usam cachorros e certas ações, como bater palma ou atirar paus e pedras. Ainda, o uso de cerca elétrica ou espantalho também pode ser considerado, mas com menor frequência.

Mesmo diante dessa situação, a maioria das percepções apresentadas em relação a esses ataques se converge no apresentado por uma das entrevistadas:

"A gente que mora no sítio e gosta, a gente tá sujeito a isso aí, né? [...] era tudo mata, né? Então, na verdade, é nós que invadiu o espaço deles, nós que acabou com tudo o que... com o habitat deles, né?. Então não, acho que não!" (E 25, 36 anos de idade, 19 anos assentada).

Essa noção argumentada demonstra que há uma consciência ambiental diante da realidade em que os entrevistados estão inseridos. Ainda, que, por mais problemas que

estes ataques possam causar, estes são, na maioria das vezes, relevados diante dos impactos ambientais aos quais esses bichos estão submetidos.

Sobre esse assunto, Costa (2020) acrescenta que os impactos decorrentes dos animais silvestres em relação às produções desenvolvidas pelos assentados não devem ser desconsiderados ou tratados com menor importância. Isso porque, para estes, dado o modo de vida (social e econômico), a perda na produção (roçados e animais domésticos) é significativa, podendo significar seu fim. E, portanto, na busca por soluções adequadas, esses conflitos devem ser analisados localmente, levando em consideração a paisagem e seus elementos específicos, bem como as diversas variáveis encontradas.

Ainda sobre a percepção dos entrevistados sobre diversidade de espécies reconhecidas por meio do portfólio, 37 entrevistados (90,24%) listaram 16 animais silvestres que mais lhes agradam, sendo 9 pertencentes ao grupo dos mamíferos (56,25%), dos quais os veados foram os mais mencionados; 7 pertencentes ao grupo das aves, em que os pássaros tiveram maior destaque (Figura 2). Para ambos os grupos considerados, as justificativas apresentadas estão baseadas nos atributos de admiração e de beleza que esses animais possuem e que, diante das considerações, não se apresentam para o grupo dos répteis.

Figura 2. Representantes do grupo dos mamíferos e aves mais citados como sendo mais agradáveis ao serem vistos pelos entrevistados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em contrapartida, esses mesmos entrevistados listaram também 16 animais pertencentes aos grupos dos mamíferos, aves e répteis, que lhes causam sentimentos e sensações contrárias por motivos de ataques às produções desenvolvidas (gato-do-mato, tatu-peba, cobras, lontra, onça, gralhas, gavião, javalis, gambás, jacaré, lobetes/cachorro-do-mato), medo (onça, cobras, lobetes/cachorro-do-mato, tamanduá-bandeira, luís-cacheiro/porco-espinho/ouriço) ou também por desconforto e aversão (gambá) (Figura 3).

Figura 3. Representantes do grupo dos mamíferos, aves e répteis que despertam receio ao serem vistos pelos entrevistados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses dois contrastes apresentados em relação à fauna, ao serem analisados sob a ótica da conservação, trazem preocupação quanto às espécies menos desejadas, implicando em conflitos e desvantagens para animais silvestres. Dados semelhantes foram encontrados em Mendonça et al. (2011) quando da abordagem de conflitos entre pessoas e animais silvestres no Semiárido paraibano e suas implicações para conservação. Ataques a criações domésticas, risco de morte às pessoas, destruição das lavouras e risco de transmissão de doenças são questões apontadas como motivos dos conflitos e levam ao abate dos animais silvestres.

Dentre as considerações sugeridas pelos autores, a atuação da Educação Ambiental pode ajudar a comunidade a entender a importância dessas espécies para os ecossistemas e estabelecer uma relação menos conflitante.

Além de desenvolver sentimentos pelos animais silvestres que conhecem e com os quais interagem, os entrevistados também são conhecedores do papel que alguns desses animais representantes da fauna silvestre local desempenham na natureza. Desse modo, quando questionados sobre quais bichos consideram importantes para a natureza, foi possível agrupar as citações dos entrevistados em oito categorias (Tabela 5).

Oportunamente, torna-se imprescindível esclarecer que a intenção, quando se fala da importância das espécies, não é minimizar ou exaltar uma determinada espécie. Reforça-se que todas as espécies são importantes em seus papéis ecológicos, no entanto, em um determinado contexto, avalia-se a contribuição de aspectos ecológicos e culturais aplicados às representações da fauna local.

Desse modo, parte-se sempre do ponto de que são representantes da fauna local com os quais os entrevistados têm uma relação de vivência. Tais informações podem ser bem utilizadas dentro do campo educacional, implicando na elaboração de metodologias de ensino e aprendizagem que permitam esse esclarecimento e reforce a ideia de pertencimento da espécie humana à natureza, o que também se torna indispensável aos interesses conservacionistas (PALMA, 2005; VILLAR et al., 2008; TORRES; OLIVEIRA, 2008; PEDRINI; COSTA; GHILARDI, 2010).

Tabela 5. Categorização dos animais silvestres locais e sua importância para a natureza segundo os entrevistados.

Categoria	Descrição	Animais importantes para a natureza	Exemplo de justificativas apresentadas	Nº de citação
Admiração ou beleza	Considera somente os atributos visuais dos bichos.	Antas, veados, pássaros, sabiá, joões-de-barro, pacas, onças.	E 39 - Em relação à anta: "acho ela um bicho muito bonito e ela come as coisas, mas não estraga". E 15 - Em relação ao veado: "Porque ele não dá trabalho, ele se alimenta de pasto e é um bichinho muito lindo, mas todos são importantes para a natureza".	11
Função ecossistêmica	Classifica os bichos conforme sua função no ecossistema.	Macacos, cutias, pacas, pássaros, veados, antas, morcegos, gralhas,	E 6 - Anta ("Ela é um animal muito importante, porque, por exemplo, se ela comeu o barú, comeu o coco, ela vai saf transplantano isso, né?"); Morcegos ("Na época do cambarú tamém, ele sai, ele vai lá no pé de cambarú, come e carrega alguns e vai soltano. Ele é importante nessa questão de disseminação de sementes"); Gralhas ("dissemina semente tamém"). E 4 - Cutia ("ela pega uma sementinha ela vai lá e cava um buraquinho e deixa ela escondida ali. A intenção dela é dela voltar mais tarde e comer, mas, geralmente, das vezes, aquilo lá vira uma pranta, né? Nasce, aquela frutinha que ela deixou lá, germina e vai sai ali uma nova árvore, né?").	9
Generalistas	Considera todos os animais silvestres importantes para a natureza.	Todos.	-	6
Serviço ecossistêmico	Classificam os bichos conforme os serviços prestados à espécie humana,	Tatu-peba, tatu-galinha, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, macacos, ema,	E 21 - Tamanduá (porque come formigas); tatu-peba (porque "faz a terra respirar"). E 24 - Ema ("faz limpeza, mata as cobras"). E 8 - Tamanduás controlam as formigas e cupins ("Imagina se nós não tivesse esses bicho na natureza. Se ocê plantasse uma plantação, em comparação, cabava com tudo, né?").	5

Preocupação ecológica	Demonstra preocupação em relação à existência das espécies.	Anta, paca, veado-mateiro.	E 18 – “Porque ela é um animal que não incomoda tanto e quando ela pari ela pari apenas um e se não cuidar acaba entrando em extinção”. E 29 - Anta: "Porque tá ficando em extinção...é difícil ver uma anta"; Veado-mateiro: "O mateiro também tá ficando em extinção, não vê com frequência". E 5 - "a produção deles são poucas".	3
Função e Serviço ecossistêmico	Relaciona a função ecossistêmica e serviço ecossistêmico dos bichos aos interesses da espécie humana.	Antas, morcegos, pássaros, sapo, tamanduás.	E 22 - Anta ("porque ela come uma fruta, engole o caroço e defeca lá pro mato e aquilo nasce"); Morcego (carrega semente também); Pássaros (também carrega sementes); Sapo (come e controla os insetos); E 31 - Morcego ("com dois anos ele tá com uma floresta formada"); Tamanduá ("ele ataca os cupins né. Os mirins, eles come todo tipo de formigas").	2
Preocupação produtiva	Demonstra preocupação em relação às produções desenvolvidas.	Passarinhos, arara, papagaio, macaquinhos, paca, tatu, javali	E 27 - "bichos que não faz maldade, né? Acho que esses um, né?...que ataca as produções, come as coisas". E 3 - "O javali perturba muito. Ele estraga muito as coisas".	2
Não consideradas	Diz respeito àquelas que não apresentaram respostas, bem como justificativas não cabíveis.			3
Total				41

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre as citações que compõem a tabela, percebe-se que o grupo dos mamíferos se sobressai em relação aos demais, entretanto, há apenas uma menção em relação aos mamíferos carnívoros, apresentada na categoria “Admiração ou Beleza”, mesmo assim não apresenta justificativa. Enquanto isso, nenhum representante do grupo dos répteis foi citado em nenhuma categoria, o que pode estar relacionado à aversão por esses representantes da fauna. Mendonça et al. (2011, p. 194) atribuem esse sentimento aos episódios com a seguinte justificativa: “[...] esses animais atacam, sobretudo, criações domésticas geradoras de renda às famílias locais”.

Ao que se percebe, excluída a categoria generalista, que não oferece justificativas claras e precisas, as categorias ‘admiração ou beleza’, ‘função ecossistêmica’ e ‘serviços ecossistêmicos’ são pertinentes quando observadas as justificativas empregadas.

Assim, do ponto de vista ambiental, essa questão é importante, pois, além da anta, e inventariando as espécies de pássaros existentes no local, esses representantes da fauna, podem, devido aos seus atributos estéticos e comportamentais, servirem como espécies de guarda-chuva ou espécie-bandeira. Assim, é possível que, por meio de sua conservação, outras espécies também venham a ser beneficiadas, tal como encontrado em estudos de Flach (2004), Mamede, Benites e Alho (2021) e Souza (2018), dentre outros, que fomentam ações com o objetivo de obter uma relação mais equilibrada com a natureza. Ainda, que, somadas à categoria das preocupações ecológicas, possam expandir e trazer uma lucidez e sensibilidade em relação a outros bichos da fauna local que também desempenham papéis de destaque nas dinâmicas dos ecossistemas, os quais, às vezes, passam despercebidos ou não reconhecidos.

3.3. Conhecimentos e usos de recursos da fauna

3.3.1. Caça

Dos 41 entrevistados, todos dizem comer ou terem comido/experimentado carnes de animais silvestres. Destes, 34 entrevistados (82,93%) apreciam essas carnes, no entanto, não há unanimidade nessa resposta em relação à qualquer caça, visto que se

leva em consideração outros fatores, tais como o gosto, o cheiro, a textura, bem como o modo de preparo.

Os demais entrevistados, no caso, 7 (17,07%) dizem não apreciar pelos mesmos motivos, acrescentando, em alguns casos, que são de difícil digestão ou podem causar indisposições gastrointestinais, reportando que “o estômago não aceita”.

Assim, verifica-se que a caça ainda é uma prática presente no Assentamento. Sobre isso, ressalta-se que, ao serem abordados sobre esses assuntos, percebe-se o desconhecimento da legislação que trata da prática. Neste caso, ao saber da proibição, é visível o desconforto nas respostas de alguns entrevistados.

Sob a perspectiva da legislação brasileira, não se configura crime o abate de animal silvestre, de acordo com o art. 37, quando: I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; III - vetado; IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente (Brasil, 1988).

Como resultado, para 40 entrevistados, a prática da caça se consolida predominantemente em relação aos mamíferos de pequeno e médio porte, recebendo destaque as espécies de catetos (73,17%), pacas (70,73%), tatus-galinha (48,78%), veados-mateiro (43,90%), queixadas (41,46%), javalis (41,46%), dentre outros identificados na tabela anterior (Tabela 2). Dados semelhantes foram encontrados em estudos de Alves, Gonçalves, Vieira (2012); Figueiredo e Barros (2015) e Damaceno, Ortega e Turci (2019).

Com exceção dos porcos-do-mato, a principal finalidade da caçada é a carne para consumo alimentar. A caçada aos catetos, juntamente com os javalis e os javaporcos²⁰, deve-se, em primeiro plano, ao conflito de interesses, dado o fato que estas espécies prejudicam a produção local, sendo, em segundo plano, também consumida.

²⁰ De acordo com Rosa et al. (2018) e Domiciano et al. (2020), o javaporco ou porco feral (*Sus scrofa feral*) descende do cruzamento manipulado e acidental entre o porco doméstico (*Sus scrofa domesticus*) e o javali selvagem (*Sus scrofa*).

Desse modo, tal como nas menções locais, em Damaceno, Ortega e Turci (2019), o motivo pelo qual a paca (*Agouti paca*) se destaca como um dos animais de caça mais visados justifica-se pela textura macia e o gostoso sabor de sua carne, se sobressaindo quando comparada a outras espécies de caça, bem como com carnes convencionais (bovinos, suínos e aves). Considerações similares foram observadas em Alves, Gonçalves, Vieira (2012) acerca dos tatus-galinha (*Dasytus novemcinctus*).

Em relação à prática, normalmente, essas caçadas, levando-se em consideração a caça desejada, podem ocorrer nas roças, nas matas, na beira do rio, nas fazendas autorizadas, nos campos e até próximo às reservas, por meio, principalmente, de técnicas que usam arma de fogo (espingarda) e cão de caça, mas, em tempos remotos, há conhecimentos de estilingue, bodoque, zagaia, mundéu, piu e armadilhas, não necessariamente vinculadas ao Assentamento (Tabela 6).

Dessas técnicas, nenhuma recebeu uma abordagem aprofundada, mas, na literatura, com exceção da técnica de armadilhas, visto que podem ter variadas formas e aplicações, são encontradas descrições comuns às pesquisas com populações tradicionais.

Tabela 6. Técnicas de caça utilizadas no Assentamento Roseli Nunes.

Técnicas de caça citadas localmente	Descrição na literatura	Espécies-alvo	Literatura científica
Espingarda	Arma de fogo de cartucheira. Utilizada para caçadas de espera, caça a pé e escuteiro.	Mamíferos, aves e répteis	Alves et al. (2009); Figueiredo e Barros (2016).
Cão de caça	Faz uso de cachorros durante as caçadas a pé, seja na mata ou no campo, com a finalidade de rastrear e acuar a presa.	Mamíferos de pequeno e médio porte	Alves et al. (2009); Ramos, Pezzutti e Carmo (2009).
Estilingue	Também conhecido como “baladeira”, consiste em uma forquilha de madeira envolvida com um elástico. Utiliza como munição pequenas pedras, das quais, depende da mira precisa do atirador para acertar a presa.	Pequenas aves	Souza et al. (2020).
Bodoque	Arco adaptado ao uso de bolas de argila por povos indígenas do Nordeste.	Aves	Pinto (1938)
Zagaia	Consiste de uma haste de aproximadamente 2,5m de comprimento, fabricada com madeira leve, possuindo uma superfície lisa. À extremidade mais espessa da haste é fixado um tridente de ferro, com uma série de dentes laterais, para segurar a presa. A mata de	Mamíferos de pequeno e médio porte	Figueiredo e Barros (2016);

	várzea é o melhor hábitat para a caça de zagaia.		
Mundéu	Consiste em uma armadilha feita com um tronco pesado, que deve ser inclinado sobre uma vara que o escora e funciona como desarme do tronco, que então atingirá a presa quando se aproximar da isca junto à vara, ocasionando a morte do animal por esmagamento.	Mamíferos de pequeno e médio porte.	Figueiredo e Barros (2016);
Piu	No semiárido do nordeste brasileiro, essa técnica é chamada localmente de “Arremedo”. O caçador, por meio do uso de um apito confeccionado, imita o canto e sons de aves de caça, principalmente, podendo ser utilizada também para atrair pequenos mamíferos, bem como confundir predadores de animais domésticos.	Aves, pequenos mamíferos e predadores de animais domésticos.	Alves et al. (2009)

Fonte: Elaborado pelo autor.

No assentamento, essas técnicas -descritas na Tabela 7 - demandam estratégias organizadas, que são geralmente difundidas entre as comunidades tradicionais e abordadas no meio acadêmico (FIGUEIREDO; BARROS, 2016; LEMOS et al., 2018; CAJAIBA; SILVA; PIOVESAN, 2015; FERREIRA; CAMPOS; ARAÚJO, 2012).

Tabela 7. Tipos de estratégias usadas nas atividades de caça desenvolvidas no Assentamento Roseli Nunes.

Tipo de estratégia identificadas localmente	Descrição local	Convergência na literatura científica
Caça de espera	Não envolve grande locomoção; normalmente é realizada sozinho; o caçador fica à espera da caça em uma estrutura montada nas árvores, a uma certa altura do solo, chamada de ‘trepe’; usada principalmente para mamíferos de hábitos noturnos. Mais comum no verão, pois é possível ouvir a aproximação da caça devido ao barulho que esta faz ao caminhar em meio a gravetos e folhas secas.	Ayres e Ayres (1979); Medeiros e Garcia (2006); Barros (2017).
Caça com cachorros	Faz uso de cachorros para localizar, via cheiro ou barulho, e perseguir a caça até acuá-la para que o caçador consiga abater o animal. Normalmente é mais utilizada para caçada de porcos-do-mato (<i>Sus scrofa</i> , <i>Pecari tajacu</i> , <i>Tayassu pecar</i> e javaporcos).	Medeiros e Garcia (2006); Figueiredo e Barros (2015); Barros (2017).
Caça a pé	Os caçadores fazem uso de trilhas para encontrar e abater a caça.	Medeiros e Garcia (2006); Figueiredo e Barros (2015); Barros (2017).
Escuteiro	O caçador sai para a caçada quando anoitece, com uma lanterna e uma arma, sai andando e escutando. Quando se ouve um movimento, usa a lanterna e identifica o animal.	Lemos et al. (2018); Reis et al. (2018)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre as estratégias apontadas, a que mais se destaca como ocorrente no Assentamento é a caça com cachorros. O uso dessa estratégia também foi ressaltada como problemática por alguns entrevistados, visto que, na procura pela caça almejada, os cachorros acabam atacando, também, criações domésticas de gado, que acabam morrendo ou ficando feridos pelo ataque direto ou pela desordem causada.

Sob a fauna silvestre, efeitos colaterais, tal como apontados em relação à criação doméstica, também ocorrem. Conforme Ferreira, Campos e Araújo (2012), muitas vezes, os cachorros encontram vestígios de animais que não são procurados por caçadores para o consumo da carne, tais como onça (*Panthera onca*, *Puma concolor*), Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) e quati (*Nasua nasua*) e, como apontado por Vilela e Lamim-Guedes (2017), esses animais são atacados, mortos ou feridos.

3.3.2. *Tabus alimentares em relação à caça*

Seja por parte dos que apreciam ou não, para os entrevistados, a diferença entre as carnes dos animais silvestres e as carnes convencionais, consumidas com mais frequência (bovinos, suínos e aves: galinha/frango), também, se concentra na textura e no sabor. Também, entre alguns membros do grupo entrevistado, há quem prefira carnes dos bichos por serem mais saudáveis. Essa justificativa está associada à alimentação natural dessas pessoas, em contraposição ao modo de produção não natural e à base de insumos químicos dos convencionais, sobretudo os de larga produção, comercializados no mercado.

Nesse sentido, ressalvas em relação ao consumo dessas carnes devem ser consideradas, visto que, para 27 entrevistados (65,85%), não devem ser consumidas de forma livre porque podem causar mal-estar, por serem carnes mais fortes ou reimosas²¹ (Derivada do grego ‘*rheûma*’ designa mau gênio, rabugem, neurastenia) para pessoas enfermas, com feridas ou recém-operadas. Somado a isso, na visão de 1 entrevistada (3,70%), a ingestão dessas carnes leva à exposição a doenças silvestres, em virtude da falta de vacinação desses animais, que não têm acompanhamento de produção como os

²¹ A reima “é uma característica atribuída à carne de certos animais pelo fato de intensificar potencialmente processos inflamatórios em humanos” (LEMOS et al., 2018).

domésticos, o que contrapõe a visão anteriormente discutida quando se questionava se havia diferença entre as carnes convencionais e as carnes dos animais silvestres.

Sobre a reima, dois entrevistados (4,88%) relatam que uma caça é considerada reimosa por seus hábitos alimentares, o que corresponde ao encontrado por Silva (2007), em seu trabalho com tabus alimentares em comunidades tradicionais ribeirinhas.

Deste modo, ainda que seja uma polêmica dentro da área médica, Júnior e Estácio (2013) consideram a reima uma hipótese que leva ao agravamento indivíduos com a imunidade comprometida, pois, durante a preparação da caça para consumo, mesmo feita de forma criteriosa, podem restar toxinas de microrganismos patogênicos à espécie humana.

Nesse sentido, as poucas representações da fauna citadas como reimosas foram: paca (*Cuniculus paca*, n= 6), cutia (*Dasyprocta leporina*, n=1), porcos-do-mato (*Pecari tajacu*, *Tayassu pecari*, *Sus scrofa*, javaporco, n= 1), capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*, n= 1) e veado-mateiro (*Mazama americana*, n= 1), dados encontrados também em Figueiredo e Barros (2016).

Das representações locais, apenas a espécie de veado-mateiro não foi associada à saúde feminina no tocante às questões menstruais, recebendo a paca e a cutia contraindicações nesse sentido, expressas nas falas de duas entrevistadas:

"Assim! Como que eu fui criada, a mãe, assim, tem muito bicho do mato que a mãe, nós nunca comeu! Cutia mesmo, a mãe nunca deixou nós comer. E, paca mesmo, a mãe fala que, nós mulher, comia paca por comer, mais ela fala que é o bicho mais reimoso para a parte de nós mulheres, porque paca menstrua. E cutia também. Aí ela falava que na tradição deles, os parente da mãe lá prá Bahia, né? Eles falava que, principalmente pra nós mulher, esse bicho...ela fala que pra saúde pra gente não é boa. Cutia mesmo, eu nunca tive o gosto de come cutia. Sabe, matava, a mãe, não! cêis tá loca? cêis num come nem!" (E 8, 39 anos de idade, 7 anos assentada).

"Porque diz que ela é igual a mulher, ela tem menstruação, todo mês desse pra ela, tem uma carne muito reimosa. Eu não como carne de paca! Dos bicho tudo eu como, carne de paca não" (E 30, 51 anos de idade, 5 anos assentada).

Na cultura indígena Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, de forma semelhante, também há uma teoria sobre a carne de caça de capivara. Assim, segundo os xamãs, durante o período de lua nova, este animal evita as águas por vê-la como sangue. Diante

disso, o consumo dessa caça passa a ser perigoso para as mulheres kaiowá, causando excesso do fluxo menstrual nas fases de lua nova (SERAGUZA, 2017).

Panzutti (1999), ao abordar as crenças em comunidades amazônicas, explica que as restrições relacionadas à reima categorizam a carne de caça em: seguras para consumo de todos, e não recomendáveis, quando se trata de consumo perigoso. No caso das mulheres que estão em resguardo (pós-parto), as carnes oriundas de caça devem ser evitadas.

Nas atribuições das tarefas, fica a cargo dos homens, não via de regra, mas como predominância (PEREIRA; SCHIAVETTI, 2010), a efetivação da caçada e os serviços de limpeza do que é abatido, enquanto as mulheres são encarregadas da conversão do alimento em comida, pois, segundo Figueiredo e Barros (2016), são as detentoras do conhecimento culinário, além de preparar o ambiente, de forma que seja um momento agradável para todos, contribuindo com as relações socioculturais que dali se originam.

Sobre esses costumes, Woortmann (2013) discorre:

Nas mais diferentes sociedades, os alimentos são não apenas comidos, mas também pensados; quer dizer, a comida possui um significado simbólico – ela expressa algo mais que os nutrientes que a compõem. A família, não se reproduz apenas biologicamente, nem reproduz apenas sua força de trabalho. Ela se reproduz também simbolicamente, e uma das dimensões dessa reprodução pode ser apreendida pelo modo de comer (WOORTMANN, 2013, p. 6).

Desse modo, direta (caçadores ou ex-caçadores) ou indiretamente (tendo familiares que fazem/fizeram uso da prática), os entrevistados possuem conhecimentos relacionados à caça (Tabela 8), convergindo com estudos de Barros e Azevedo (2014) e Figueiredo e Barros (2016).

Tabela 8. Saberes sobre fatores que influenciam a caçada.

Fatores que influenciam a caça	Descrição local
Horários propícios	Depende do animal e de seus hábitos, podendo ocorrer nas primeiras horas da manhã ou à noite. Se de hábitos noturnos: pode ser influenciado pelas fases da lua devido à relação presa/predador. Assim, em noites claras, os animais desejados evitam sair em decorrência da maior exposição a predadores, o que torna as noites escuras as mais indicadas para a ação do caçador.
Idade da caça	A idade dos animais de caça influencia o sabor e a textura da carne, por isso, os animais mais velhos são menos desejados.

Sexo da caça	O sabor e a textura da carne são diferentes entre fêmeas e machos, por isso, os animais machos são menos desejados na caçada.
Uso de plantas	Folhas de mandioca, folhas de laranjeira, folhas de goiabeira possuem propriedades consideradas como capazes de neutralizar/minimizar o odor forte do animal, sendo inseridas no processo de fervura que ocorre posteriormente ao processo de limpeza. Uso de cebolinha, coentro, suco de limão, pimentas de cheiro e picante. São usadas para apurar o sabor das carnes.
Uso de leite de vaca	O leite é usado para neutralizar/minimizar o odor forte do animal.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Levando em consideração o processo de origem do Assentamento, para 23 entrevistados (57,50%), a disponibilidade dessas caças tem diminuído, sob alegação de que os motivos estão vinculados à caça, ao desmatamento, à falta de alimentos, à pouca reprodução das espécies, à falta de água e às queimadas. Já para 6 entrevistados (15%), esses bichos têm aumentado devido às reclamações de ataques às produções desenvolvidas, à diminuição/aumento da caça, à alta produção e à disponibilidade. Na visão dos demais (2 entrevistados, 5%), o cenário não sofreu alterações ao longo do tempo.

Por fim, para 12 entrevistados (29,27%), há aumentos e diminuições conforme as espécies, sendo as espécies de javalis e catetos as que mais aumentaram em relação ao Assentamento. Contrapondo esse aumento, com base em 28 indicações relevantes (68,29%), a paca (*Cuniculus paca*) (42,86%) é o animal silvestre que mais tem sofrido diminuição populacional em decorrência da caça e, juntamente com os queixadas (*Tayassu pecari*) (28,57%), também pela perda de habitat.

Consentindo com o observado acima, para 28 entrevistados (68,29%), a frequência de caça, também, tem diminuído em decorrência da diminuição dos animais selvagens desejados.

Soma-se ainda a essa percepção de diminuição da caça a falta de interesse dos mais jovens e, principalmente, a melhora da qualidade de vida dos assentados em relação ao passado (questão financeira), similarmente encontrado também em estudos de Barros e Azevedo (2014).

Ainda sobre a caça, para 2 entrevistados (4,88%), a frequência de caça aumentou em virtude do fluxo dos caçadores que ainda transitam pelo Assentamento e também em relação à espécie de javali. Para 11 entrevistados (26,83%), essa frequência ainda é a mesma porque há muita caça de interesse. E, dentre as respostas apresentadas, a de 1 entrevistado (2,44%) mostrou-se irrelevante por apresentar discordâncias.

Essa percepção apontada, levando-se em consideração a maior apreciação da carne, pode ser um indicativo de maior pressão de caça sobre as pacas (*Cuniculus paca*) e os queixadas (*Tayassu pecari*), o que também justifica sua diminuição. Em estudos com outras comunidades tradicionais, estas espécies listam também como as mais abatidas (PEREIRA; SCHIAVETTI, 2010; FIGUEIREDO; BARROS, 2016; DAMACENO; ORTEGA; TURCI, 2019).

3.3.3. Uso da fauna para fins medicinais

Constata-se que, na região, a prática da caça vai além de suprir a alimentação, tendo em vista que serve também para fins medicinais. Neste caso, os assentados fazem uso de partes dos animais, sobretudo mamíferos e répteis, com finalidade medicamentosa (ver Tabela 9).

Tabela 9. Uso da fauna para fins medicinais.

REMÉDIOS						
MAMÍFEROS (5)						
Animal silvestre	Nome científico	Parte usada	Indicado para	Modo de preparo local/Como usar	Nº de Citações	Convergências na literatura
Tatu-peba	<i>Euphractus sexcinctus</i>	Casco	Derrame, infarto, câncer, problema na próstata, menopausa, depurativo, diabetes.	- Deixar o casco secar, ralar ou moer / comer misturado à comida; tomar no chá. - Curtir no vinho / tomar.	19	Santos, Santos e Andrade (2021); Teixeira et al. (2020).
		Banha	Gripe, resfriado, tosse, infecção de ouvido, infecção de garganta, infecção de machucados.	- Pingar gota(s) no café.	5	Cipriano et al. (2020); Alves e Alves, (2011); Santos e Lima (2017).
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Banha	Gripe, animais domésticos aguados, expectorante, bronquite, relaxar os nervos.	- Fritar sem sal, deixa esfriar e armazenar em um recipiente / tomar ou injetar.	9	Pinto, Mateus e Pires (2012); Prado e Ramires (2020); Souza, Bulhões e Docio (2015).
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	Fel (bílis)	Diabetes, reumatismo, infecção.	- Curtir no vinho branco ou na pinga / tomar. - Curtir no álcool / passar no local;	4	Alves e Alves (2011); Prado e Ramires (2020).
Quati	<i>Nasua nasua</i>	Banha	Queda de cabelo; hidratar a pele ressecada.	pode usar junto com o creme de cabelo / passar no local.	4	Pinto, Mateus e Pires (2012); Prado e Ramires (2020).
Luís-cacheiro	<i>Coendou prehensilis</i>	Espinho	Engravidar; cólica, constipação; bronquite.	- Curtir no vinho branco seco; fazer a garrafada com vinho seco, casco de tatu-peba torrado, marcelinha (planta), tina (planta) e arruda (planta) / tomar; - Pegar 7 espinhos, coloca para fritar, adicionar água e reservar / tomar.	4	Silva, Alves e Almeida (2004); Ferreira e Ferreira (2018).
RÉPTEIS (4)						
Sucuri	<i>Eunectes murinus</i>	Banha	Reumatismo, animal doméstico com fraqueza, infecção de garganta, vermes,	- Preparar em banho-maria / injetar ou passar no local.	15	Alves e Alves (2011); Moura e Marques (2008)

Teiú	<i>Tupinambis teguixin</i>	Banha	dor de ouvido.	- Tirar em banho-maria / pingar algumas gotas no ouvido	6	Pinto, Mateus, Pires (2012); Santos et al. (2019); Prado, Ramires, 2020); Cipriano et al. (2020); Alves e Alves, (2011);
Jabuti	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	Casco	Diarreia, cólica, mulher de dieta, dores no corpo, febre, dor de cabeça.	- Lavar, torrar e ralar e faz a garrafada no vinho ou pinga / tomar; - Tirar um pedaço do casco, tostar no fogo, colocar na água fervendo, dar uma abafada e fazer o chá / tomar	3	Moura e Marques (2008);
Jacaré	<i>Caiman yacare</i>	Couro	Articulações; derrame	- Fazer a garrafada da casca, deixar três dias no vinho e beber / tomar; - Usar no chá.	2	Barboza et al. (2021); Santos e Lima (2017); Moura e Marques (2008);
Cágado	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	Casco	Bronquite	- Retirar o casco do cágado, utilizar como tigelinha de comida.	1	Souza, Bulhões e Docio (2015);

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados apresentados em relação ao uso medicinal convergem com estudos etnobiológicos, etnozoológicos, etnomedicinal ou zooterapêuticos, que valorizam esses saberes vinculados à diversidade faunística do Brasil em pesquisas com foco nas comunidades tradicionais. Isso ocorre em razão do valor sociobiocultural existente, produto da interação de culturas indígenas, europeias e africanas, que perpassa gerações (ALVES; OLIVEIRA; ROSA, 2013).

Acerca dos conhecimentos locais, os mamíferos destacam-se como os mais relacionados para fins medicinais, sendo a banha (gordura) a parte mais utilizada para tratamento de várias doenças, resultados também evidenciados em Costa-Neto (2000), Pereira e Schiavetti (2010) e Alves, Oliveira e Rosa (2013).

Barros et al. (2012) consideram que:

Esse tipo de informação sobre uma espécie pode ser de interesse para pesquisas farmacológicas, sendo fundamental para sua conservação, pois auxilia na sinalização das espécies que podem sofrer maiores pressões de caça. Os dados sobre zooterapia também podem ser interessantes para os ecologistas, contribuindo para indicadores da riqueza da biodiversidade local (BARROS et al., 2012, p. 1).

Em seu estudo etnozoológico com comunidade tradicional, na Etiópia Ocidental, Kumera et al. (2022, p. 1) entendem que esses conhecimentos sobre o uso de partes para tratar enfermidades recai na medicina tradicional, descrevendo-a como “a soma total de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências, nativas de diferentes culturas, que são usadas para prevenir, diagnosticar, melhorar ou tratar doenças físicas e mentais”.

3.3.4. Crenças, mitos e lendas associadas à fauna

Neste trabalho, também, foram observadas outras representatividades relacionadas à fauna, presentes na região estudada, tal como encontrado nas teorias de Figueiredo e Barros (2015-2016), Pereira e Schiavetti (2010) e outros.

Tabela 10. Outros saberes sobre o uso de recursos da fauna.

Outras formas de uso	Representantes da fauna	Nº participações
Estimação	Cateto/caititu, papagaio (loro), periquito, arara-vermelha, veado-mateiro, macaco, jabuti, javali, arara, anta, gambá, paca, tatu, queixada.	24
Amuleto	Dente de onça, dente de javali, rabo de caxinguelê, olho de lobo-guará.	7
Decoração	Dente de javali, dente de onça, penas de pássaros, ovo de ema.	6
Acessórios	Rabo de tatu (pra colocar chumbo, espoleta, pólvora), couro de veado-mateiro (para fazer laço/corda), couro de teiú (para fazer bolsinha).	3
Simpatia	Pelo do bicho preguiça (para curar acesso), esticar filhote de sucuri (para ganhar força); pelo de lobo-guará (para ter sorte).	3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como já mencionado, neste trabalho, percebeu-se que fazem pouco uso de répteis, de acordo com as respostas após essa abordagem, quando questionados sobre o uso da fauna para além da alimentação. Ainda, em tais representações, para o grupo pesquisado, os mamíferos ganham destaque, tal como encontrado também nas teorias de Pereira e Schiavetti (2010), Barbosa, Oliveira e Oliveira (2014). Acrescenta-se que, em alguns estudos, essa predominância incide no grupo das aves, visto que também houve poucas citações em relação ao grupo dos répteis (ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; GONÇALVES, 2012).

Ainda, relaciona-se a esse contexto as crenças/mitos/lendas, que também são encontradas na literatura acadêmica (Tabela 11).

Tabela 11. Crenças/mitos/lendas relacionados à fauna.

Crenças/mitos/lendas	Descrição local	Abordagens na literatura
Pai do Mato/ Pai da Mata/ Protetor dos bichos	Aparece no ato da caçada montado em um porco grande, intimidando, fazendo alvoroço, batendo e afugentando os caçadores. Uma forma de conquistar sua autorização para a caçada é agradecer com presentes como alho e fumo.	Caipora/Curupira Barros (2017); Brum e Filho (2019); Dias e Azevedo (2019); Kaminski e Dobrychtop (2018); Escórcio (2021).
Traz má sorte	Tamanduá-bandeira	Miranda et al. (2015).
Traz sorte/ Conquistas amorosas	Olho do lobo-guará	Pereira, (2017); Pereira et al. (2019).
Atrair cobras	Mulher menstruada	Gongora (2007); Soares (2019); Souza (2021).
Traz má sorte	Caçada na Semana Santa	Barros e Azevedo (2014); Sússekind (2017); Barros (2017); Ardaia e Lopes (2020).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses conhecimentos apresentados estão relacionados a uma experiência vivida pelos entrevistados ou, ainda, à condição de reproduzirem as histórias ouvidas de seus familiares e amigos.

Entre as crenças/mitos/lendas apresentadas, um dos entrevistados (caçador) relata uma experiência de caçada na semana santa:

"Nós já foi caçar uma vez, e era na época da semana santa. Aí, sempre a mãe e o pai falava assim: que essa época não é boa pra caçar. Mas a gente, meio teimoso, e aí meu irmão: vamos caçar hoje! Aí nós foi. E aí nós chegamos no mato, soltamos os cachorro. Nessa época a gente caçava muito cateto. E aí os cachorro começou a correr e nós vinha pra cercar, chegava onde que os cachorro vinha vino tocado, na hora que cê chegava lá, os cachorro passava pela gente e num via nada! E isso foi assim uma três, quatro vez no mato: o cachorro vinha correndo de lá pra cá numa tira de mato e nós já cercava por cima e aí nós já ficava no trieiro na onde que passava o bicho e não via nada" (E 4, 32 anos de idade, 19 anos assentado).

Esse mesmo entrevistado ainda relata um episódio ocorrido com ele e com outros amigos, também caçadores. No caso, em uma interpretação da descrição, disseram ter sofrido as ações do curupira:

"Quem vai caçar tem um cipó que se a gente passar por baixo dele dentro do mato e ele faz se perder. Eles foram caçar e chegaram no mato e os cachorro correu um bicho e eles foi lá pra vê se achava e num acho nada. Aí falou: Ah! vamos embora. Vamos por aqui que nós sai ali e vamos embora. E aí eles pegaram e saíram pra volta no mesmo sentido que eles veio, só que daí eles num saiu. Aí eles deu uma volta no mato e saiu no mesmo lugar que eles estavam, que vieram, no pezão de uma árvore, no pé duma figueira. Aí eles rodaram de novo e só passava naquele lugar. Eles não conseguia sai do mato. Eles ficava rodando, rodando, rodando e num saia do mato. Eles teve que pousar no mato. Quando foi no outro dia, o dia estava clareando, aí quando é daqui a pouco escutaram, acho que o galo cantando, aí eles falo: gente vamos pega aqui e vamos sai nesse sentido aqui pra nós sai no rumo, aí eles marco no rumo de uma árvore, aí eles saíram e foi embora. Mas ficou a noite inteira e o mato era pequeno, ficou a noite inteira perdido no mato" (E 4, 32 anos de idade, 19 anos assentado).

Das utilidades da fauna apresentadas até o momento, torna-se evidente que a paca (*Cuniculus paca*) é a espécie cinegética de maior destaque dentre a fauna silvestre local, seja pela ambição da caça em relação à apreciação de sua carne, seja para fins medicinais ou, ainda, há quem prefira tê-la como animal de estimação.

3.3.5. Conhecimentos em relação à fauna e seus usos e a composição do grupo amostral

Acerca dos conhecimentos sobre a fauna e seus usos, foi possível estabelecer e organizar as informações e apresentá-las por região brasileira, neste caso, do lugar de origem dos entrevistados (Tabela 12).

Tabela 12. Conhecimentos sobre a fauna e suas formas de uso considerando a distribuição dos entrevistados por região brasileira de origem ou influência familiar

Região do Brasil	Tempo de Assentamento	Nº de entrevistados	Reconhecimento da fauna do portfólio	Nº de entrevistados que:			
				Possuem/possuíam a cultura da caça na família	Tem conhecimento sobre uso medicinal da fauna	Tem conhecimento sobre técnicas e estratégias de caça	Tem conhecimentos sobre crenças/mitos/lendas sobre a fauna
Sudeste	5-19	18	77,59%	8 (19,51%)	11 (26,82%)	18 (43,90%)	6 (14,63%)
Centro-Oeste	12-19	15	74,14%	9 (21,95%)	10 (24,39%)	15 (36,58%)	5 (12,19%)
Nordeste	5-19	6	67,24%	5 (12,19%)	6 (14,63%)	6 (14,63%)	3 (7,31%)
Sul	19	1	89,65%	1 (2,43%)	1 (2,43%)	1 (2,43%)	1 (2,43%)
Nordeste-Sudeste	19	1	86,20%	1 (2,43%)	1 (2,43%)	1 (2,43%)	1 (2,43%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diante do conhecimento oriundo/influenciado por regiões brasileiras, estabeleceu-se uma estimativa, assim, foi possível verificar que a maior parte dos entrevistados é da região Sudeste (dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o que remete ao processo de colonização do município de Mirassol D'Oeste abordado em Heinst, 2003) e Centro-Oeste (dos estados de Mato Grosso e Goiás) que, juntamente com os da região Nordeste, estabelecem também maior tempo de moradia e de vivência no Assentamento, o que justifica maior reconhecimento da fauna local apresentada via portfólio.

Outro ponto em comum em relação a essas três regiões é que os entrevistados são conhecedores de técnicas e de estratégias de caça. No entanto, quando se leva em consideração a cultura da caça na família, os conhecimentos sobre uso medicinal e conhecimentos sobre crenças/mitos/lendas, mesmo que em menor número de entrevistados, as maiores contribuições vieram da região Nordeste.

3.4. Conhecimentos locais sobre a fauna e seus usos e a Escola Estadual Madre Cristina

Em relação à educação, sobre se os conhecimentos que têm sobre a fauna é/foram/deveriam ser levados em consideração na educação escolar, dentre os 21 representantes do grupo de educandos (educandos da EJA), 9 (42,86%) dizem haver essa conciliação nas metodologias adotadas; 7 (33,33%) mencionaram não haver essa relação; e para 5 (28,57%), não há recordações de que essa convergência aconteça ou tenha acontecido. No entanto, é imprescindível frisar que, destes, 3 dos entrevistados, além de estarem fora da sala de aula por anos, devido às singularidades de suas vivências, tornaram-se educandos durante o ano atípico e, por isso, não oferecem informações precisas nessa conjuntura.

Dos 14 entrevistados que compõem o grupo dos ex-educandos (34,15%), 7 (50%) mencionam que durante o tempo em que foram educandos da Escola, esses assuntos relacionados à fauna local não foram abordados, bem como não foi dada a atenção merecida às citações eventuais. Para a outra metade (50%), houve essa preocupação nas metodologias adotadas na busca de um aprendizado consistente para a realidade na qual os sujeitos educandos estão inseridos.

Em contribuição, os 6 entrevistados (14,63%), os quais integram o grupo dos membros do Assentamento sem vínculo estudantil, explicam que, durante o tempo em que estudaram, esses assuntos não foram trabalhados em seu aprendizado e reconhecem a importância dessa atenção na educação escolar. Desse modo, uma das falas, embora retrate um contexto local, expressa bem os pensamentos de forma geral:

"É muito importante porque aí vai abrindo a mente das crianças pra questão da destruição, principalmente, a gente fala: hoje era pra gente ter um assentamento mais qualificado, mais melhor. Hoje nós temos um Assentamento mais prejudicado, né? Principalmente na questão do agrotóxico, na questão do desmatamento, né? [...] Se todo mundo tivesse deixado, não precisava deixar muito não, deixa um alqueire terra, se cada um tivesse deixado, hoje a conservação da natureza era melhor. Até pra chover, era melhor" (E10, 66 anos de idade, 19 anos de Assentamento Roseli Nunes).

Essa visão apresentada vai ao encontro de uma educação para a sustentabilidade, fazendo uso de uma pedagogia voltada a estreitar as relações que a espécie humana tem

com as demais espécies viventes do mundo, com vistas a derrubar a ideia de que, para produzir, precisa destruir, ou que, para preservar, deve-se deixar de produzir.

Independentemente de suas relações com a instituição, para os entrevistados, com exceção de 4 (9,76%) (2 indiferentes e 2 não respondentes), é importante conciliar conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos. Para tal, essa educação “*deve ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores que orientam e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente suas vidas*” (GADOTTI, 2008, p. 63-67).

Assim, nesse cenário, a escola é “*o lugar mais adequado para se trabalhar a relação homem-ambiente-sociedade*” (BRONDANI; HENZEL, 2010, p. 37), pois “*é pelo desenvolvimento do saber ambiental que se formam cidadãos mais conscientes e críticos de seus atos em relação ao ambiente que os cercam*” (REIS et al., 2021, p. 78).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a intensa interação com plantas e animais e seu uso, as comunidades tradicionais são grandes detentoras de saberes relacionados à diversidade biológica que os cerca, agregando conhecimentos ambientais, o que não se mostrou diferente com a comunidade do Assentamento Roseli Nunes e sua privilegiada localização de ecótono.

Dentre os grupos da fauna que estruturaram este estudo, o grupo dos mamíferos é o que mais se sobressai, seja por meio da lista livre ou portfólio em relação a (re)conhecimento ou para as finalidades da caça e seus usos vinculados. Para o mesmo grupo, evidenciou-se também que são os representantes da fauna silvestre que mais geram embates com a comunidade em razão do impacto que causam nas produções desenvolvidas localmente. Desse modo, o que sugere tratar-se de questões econômicas, já que, para algumas famílias, essas produções são a fonte principal de renda.

Em relação à caça, ainda que seja um assunto delicado em virtude de aspectos impeditivos da legislação brasileira, foi possível também extrair conhecimentos importantes a respeito da fauna local, bem como as formas de uso empregadas pelos assentados, assim como algumas crenças, mitos e lendas, que influenciam a cultura local, possibilitando alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa.

Como apontamentos, deve-se levar em consideração que o receio em falar sobre a caça, por parte dos entrevistados, dificultou a apresentação de dados mais consistentes no estudo. Importante mencionar que devido à situação atípica causada pela pandemia não foi possível obter outras abordagens. Do contrário, seria possível apresentar mais contribuições relevantes caso tivéssemos como estabelecer um vínculo mais direto com os interlocutores.

Diante do importante papel que ocupa, embora busque conciliar esses conhecimentos em seu contexto escolar, é preciso estreitar a proximidade da escola com a comunidade para favorecer um ensino mais marcante e consolidado. No caso, com mais sentido aos educandos e com vistas a elucidar melhor sobre a importância de todos os grupos da fauna e da biodiversidade de maneira mais efetiva, assim como também em relação às questões ambientais.

Somando às proposições da Educação do Campo, uma relação mais íntima da escola com a comunidade pode contribuir na formação de sujeitos socioambientalmente críticos, capazes de protagonizar ações eficazes tanto local quanto globalmente. Frise-se que essa questão é imprescindível, pois, dentre o público estudado, há donos de lotes e tomadores de decisões em relação à forma como agem e organizam o espaço de sua propriedade. Desse modo, isso influencia a conservação da biodiversidade existente, abrindo margem a uma posição de cuidado socioambiental importantíssimo, que possibilita articular Escola, território, fauna e flora contra o velho modelo de desmatamento civilizador e colonizador depredatório.

Por fim, em estudos futuros, uma estratégia a ser cogitada é o desenvolvimento de projetos que possam elencar e socializar os conhecimentos dos assentados sobre funções ecossistêmicas e serviços ecossistêmicos da fauna local, de modo que os conhecimentos científicos somem em estratégias de conservação, bem como melhor esclarecimento sobre as questões legais da prática da caça. Também, que aponte maneiras mais seguras das famílias para que desenvolvam suas produções sem que seja necessário afastar os animais silvestres. Para isso, uma proposta é buscar parceria junto à escola e aos assentados dentro do Assentamento, com vistas a oferecer mais segurança e confiança nas participações da comunidade.

5. REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, U. P & LUCENA, R. F. P. Métodos e Técnicas de Pesquisa Etnobotânica, Recife: Ed. Livro Rápido/NUPEEA, 189 p., 2004.
- AIELLO-VAISBERG, T. M. J. O uso de procedimentos projetivos na pesquisa de representações sociais: projeção e transicionalidade. **Psicologia USP**, São Paulo, v.6, n. 2, p.103-127, 1995.
- ALVES, R. R. N.; MENDONÇA, L. E. T.; CONFESSOR, M. V. A.; VIEIRA, W. L. S.; LOPEZ, L. C. S. Hunting strategies used in the semi-arid region of northeastern Brazil. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**. v. 5, n. 12, p. 1–16, 2009.
- ALONSO, A. C.; MIRANDA, J. M. D. **Avaliação do Risco de Extinção de Callicebus vieirai Gualda-Barros, do Nascimento, do Amaral, 2012 no Brasil**. Disponível em: <<https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7324-mamiferos-callicebus-vieirai-guigo>>. Acesso em: 3 fev. 2022.
- ALVES, R. R. N.; ALVES, H. N. The faunal drugstore: Animal-based remedies used in traditional medicines in Latin America. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 7, p. 1–43, 2011.
- ALVES, R. R. N.; GONÇALVES, M. B. R.; VIEIRA, W. L. S. Caça, uso e conservação de vertebrados no semiárido Brasileiro. **Tropical Conservation Science**, v. 5, n. 3, p. 394–416, 2012.
- ALVES, R. R. N.; OLIVEIRA, T. P. R.; ROSA, I. L. Wild animals used as food medicine in Brazil. **Hindawi Publishing Corporation**, p. 13, 2013.
- ANDRADE, P. C. M. **Criação e manejo de quelônios no Amazonas**. Manaus: Ibama, ProVárzea, 2008.
- ARDAIA, L. J.; LOPES, R. DE S. O pai da mata que cuida da floresta, espírito do imaginário pan-amazônico. **Tenso Diagonal**, n. 10, p. 22–34, 2020.
- ARROYO, M. G. A escola do campo e a pesquisa do campo: metas. *In: Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão*. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.
- ARRUDA, R. “Populações tradicionais” e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. **Ambiente & Sociedade**, p. 72–92, 1999.
- AYRES, J. M.; AYRES, C. Aspectos da caça no alto rio Aripuanã. **Acta Amazonica**, v. 9, n. 2, p. 287–298, 1979.
- BALBUENA, R. F. M. **Assentamento Roseli Nunes em Mirassol D’Oeste-MT: Território de Luta e Resistência**. [s.l.] Dissertação (Mestrado em Geografia). UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), 2020.
- BALDIN, N.; MUNHOZ, E. M. B. Snowball (Bola de Neve): uma técnica metodológica para pesquisa em educação ambiental comunitária. **X Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) - I Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação (SIRSSE)**, v. 1, p. 329–341, 2011.
- BAPTISTA, G. C. S. Do cientificismo ao diálogo intercultural na formação do professor e ensino de ciências. **Interacções**, v. 10, n. 31, p. 28–53, 2015.

- BAPTISTA, G. C. S. Tables of contextual cognition: a proposal for intercultural research in science education. **Cult Stud of Sci Educ**, v. 13, p. 845–863, 2017.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 229 p. 1977.
- BARBOZA, R. S. L. et al. Etnobiologia aplicada à conservação dos jacarés. *In*: BARRETO-LIMA, A. F.; SANTO, M. R. DE D.; NÓBREGA, Y. C. (Eds.). **Tratado de Crocodilianos do Brasil**. 1. ed. Vitória-ES: Instituto Marcos Daniel, p. 427–457, 2021.
- BARROS, F. B. Os caçadores do Riozinho Do Anfrísio: saberes e práticas culturais entre narrativas e imagens. **Muiraquitã - Revista de Letras e Humanidades**, v. 5, n. 1, p. 152–186, 2017.
- BARROS, F. B.; AZEVEDO, P. D. A. Common opossum (*Didelphis marsupialis* Linnaeus, 1758): Food and medicine for people in the Amazon. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 10, n. 1, 2014.
- BARROS, F. B.; VARELA, S. A. M.; PEREIRA, H. M.; VICENTE, L. Medicinal use of fauna by a traditional community in the Brazilian Amazonia. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 8, n. 37, p. 1–19, 2012.
- BASSO, E.; LOCATELLI, A.; ROSA, C. T. W. D. O ensino de Ciências com base no conhecimento tradicional sobre plantas medicinais. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, v. 17, n. 39, p. 234–252, 2021.
- BATISTA, S. C. **Cartografia geográfica em questão: do chão, do alto, das representações**. [s.l.] Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tese (doutorado em Geografia). Programa de Pós-graduação em Geografia. Instituto de Geociências. Porto Alegre-RS, 2014.
- BEISIEGEL, B. D. M.; CAMPOS, C. B. DE. Avaliação do risco de extinção do Quati *Nasua nasua* (Linnaeus, 1766) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 269–276, 2013.
- BERNARDE, P. S.; TURCI, L. C. B.; MACHADO, R. A. **Serpentes do Alto Juruá, Acre - Amazônia Brasileira**. Rio Branco: Edufac, [s.n.]. v. 1966, 2017.
- BEZERRA, D. M. M.; ARAUJO, H. F. P. D.; ALVES, A. G. C.; ALVES, R. R. N.; Birds and people in semiarid northeastern Brazil: Symbolic and medicinal relationships. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 9, n. 1, p. 1–11, 2013.
- BICCA-MARQUES, J. C.; SILVA, V. M. D.; GOMES, D. F. Ordem Primates. *In*: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 101-148, 2006.
- BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: introdução à teoria e aos métodos**. Portugal: Porto Editora, 1994.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988**. Brasília - DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016.
- _____. **Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm#:~:text=contra a Fauna-,Art.,a um ano%2C e multa>. Acesso em: 7 abr. 2022.

_____. **Plano Estadual de Educação de Mato Grosso**. Forum Estadual de Educação. SEDUC - CEE - Assenbléia Legislativa - SINTEP - UNDIME - AME. 2006-2016.

_____. **Decreto nº 6.040**, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2007.

_____. **Decreto nº 9.099**, de 18 de julho de 2017. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9099.htm> Acesso em: 15/01/2023.

_____. **LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional**. – 2. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 58 p., 2018.

_____. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 562p., 2013.

_____. **BNCC: Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018, 17p.

_____. **Programa Nacional de Educação do Campo**. Brasília, 2018, 600p.

_____. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia**, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de Maio de 2006.

BRITO, E. S.; SOUZA, F. L.; STRÜSSMANN, C. Feeding habits of *Mesoclemmys vanderhaegei* (Testudines: Chelidae). **Acta Herpetologica**, v. 11, n. June, p. 1–13, 2016.

BRONDANI, C. J.; HENZEL, M. E. Análise sobre a conscientização ambiental em escolas da rede municipal de ensino. **Revista Brasileira de Desenvolvimento Humano**, v. 23, n. 1, p. 37–44, 2010.

BRUM, D. M.; FILHO, E. S. B. Nomes de seres fantásticos do folclore brasileiro em tradução alemã. **Gragoatá**, v. 24, n. 49, p. 286–298, 2019.

CAJAIBA, R. L.; DA SILVA, W. B.; PIOVESAN, P. R. R. Animais silvestres utilizados como recurso alimentar em assentamentos rurais no município de Uruará, Pará, Brasil. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 34, p. 157–168, 2015.

CALDART, R. S. A Escola do Campo em Movimento. **Currículo sem Fronteiras**, v.3, n.1, pp.60-81, 2003.

CALDART, R. S. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. *In: Por uma Educação do Campo: Campo-políticas públicas-educação*. Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo: Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 4, 2002. p. 18–25.

CALDART, R. S. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. *In: Por uma Educação do Campo: Campo-políticas publicas-educação*. Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo: Coleção Por Uma Educação do Campo, 2002. v. 4, p. 92.

CALIXTO, A. P. **Assentamento Roseli Nunes como Contra-Espaço: Trajetória e Repercussões na Dinâmica Espacial de Mirassol D'Oeste - Mato Grosso**. [s.l.] Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade do Estado De Mato Grosso

(UNEMAT), 2017.

CAMPOS, Z.; LLOBET, A.; MAGNUSSON, W. E.; Piña, C. 2020. Caiman yacare. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2020: e.T46586A3009881. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T46586A3009881.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

CANALE, G. R.; BERNARDO, C. S. S. Predator-prey interaction between two threatened species in a Brazilian hotspot. **Biota Neotropica**, v. 16, n. 1, p. 1–4, 2016.

CAPRA, Fritjof. **As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável**. Editora Cultrix, São Paulo-SP, 2002.

CARDOSO, F. S. **A Luta e a Lida: Estudo do Controle Social do Mst nos Acampamentos e Assentamentos Reforma Agrária**. [s.l.] Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012.

CARNIATTO, I.; ROCHA, M. L. D. S. **Educar para preservação ambiental e sustentabilidade na escola pública**. In: Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor. Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), Paraná-PR, 2014.

CARNIELLO, M. A.; SILVA, R. D. S.; CRUZ, M. A. B. D.; NETO, G. G. Quintais urbanos de Mirassol D'Oeste-MT, Brasil: uma abordagem etnobotânica. **Acta Amazonica**, v. 40, n. 3, p. 451–470, 2010.

CHAER, G.; DINIZ, R. R. P.; RIBEIRO, E. A. A técnica do questionário na pesquisa educacional. **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011.

CHEIDA, C. C.; NAKANO-OLIVEIRA, E.; FUSCO-COSTA, R.; ROCHA-MENDES, F.; QUADROS, J. Ordem Carnívora. In: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 231-275, 2006.

CIPRIANO, T. H. A. S.; OLIVEIRA, D. P. D. S.; FILHO, I. C. D. F.; BOMFIM, B. L. S. Etnozooterapia em comunidades do cerrado piauiense, Brasil. **Gaia Scientia**, v. 14, n. 3, p. 15–30, 2020.

COLAÇO, M. Â. D. S. **Etnobotânica dos índios Pankararé, no Raso da Catarina – Bahia: uso e importância cultural de plantas da Caatinga**. Dissertação (Mestrado em Botânica). Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, 100 f., 2006.

CONCONE, H. V. B.; MAURO, R. A.; AGUIAR, L. M. S. **Jaguatirica – Leopardus pardalis**. Disponível em: <https://cloud.cnpgc.embrapa.br/faunaeflora/mamiferos/jaguatirica-leopardus-pardalis/>. Acesso em: 3 fev. 2022.

CORTEZ, A. T. C. O lugar do homem na natureza. **Revista do Departamento de Geografia – USP**, v. 22, n. 2011, p. 29–44, 2011.

COSTA, E. M. M. D. Mamíferos de Médio e Grande Porte no Contexto de Assentamentos Rurais no norte de Mato Grosso. **Revista de Pesquisa em Políticas Públicas**, p. 39–54, 2020.

COSTA-NETO, E. M. Conhecimento e usos tradicionais de recursos faunísticos por uma comunidade Afro-Brasileira. Resultados preliminares. **Interciência**, v. 25, n. 9, p.

423–431, 2000.

COSTA-NETO, E. M. O caranguejo-de-água-doce, *Trichodactylus fluviatilis* (1828) (Crustacea, Decapoda, Trichodactylidae), na concepção dos moradores do povoado de Pedra Branca, Bahia, Brasil. **Biotemas** (UFSC), v. 20, p. 59-68, 2007.

COSTA-NETO, E. M. Etnoentomologia no povoado de Pedra Branca, município de Santa Terezinha, Bahia. Um estudo de caso das pessoas humanas/insetos. 2003. 253 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2003.

CREPALDE, R. DOS S.; KLEPKA, V.; HALLEY, T. O. P. Interculturalidade e conhecimento tradicional sobre a Lua na formação de professores no/do campo. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 2, n. 3, p. 836–860, 2017.

DAMACENO, A. B.; ORTEGA, G. P.; TURCI, L. C. B. Uso da caça de subsistência no assentamento Santa Luzia, Cruzeiro do Sul, Acre. **Pubvet**, v. 13, n. 2, p. 1–8, 2019.

DASSOLLER, T. F.; MIRANDA, M. R. DA S.; NEVES, S. M. A. DA S. Dinâmica Espaço-Temporal da Paisagem de Mirassol D'Oeste/Mato Grosso, Brasil. **Geosul**, Florianópolis, v. 33, n. 67, p. 162-180, 2018.

DE DAVID, M.; SILVA, C. J. D.; ALCÂNTARA, L. C. S.; SGUAREZI, S. B. Conhecimento Tradicional e o Cerrado Mato-Grossense: Um modo de produzir ciência. **Flovet**, v. 1, n. 11, p. 66–80, 2019.

DESBIEZ, A. L. J.; KEUROGHLIAN, A.; BEISIEGEL, B. D. M.; MEDICI, E. P.; GATTI, A.; PONTES, A. R. M.; CAMPOS, C. B. D.; TÓFOLI, C. F.; JUNIOR, E. A. M.; AZEVEDO, F. C. D.; PINHO, G. M. D.; CORDEIRO, J. L. P.; JÚNIOR, T. D. S. S.; MORAIS, A. A.; MANGINI, P. R.; FLESHER, K.; RODRIGUES, L. F.; ALMEIDA, L. B. D. Avaliação do risco de extinção do cateto Pecari tajacu Linnaeus, 1758, no Brasil. **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio**, n. 1, p. 74–83, 2012.

DIAS, B. D. M.; AZEVEDO, H. H. D. DE. Permanência do folclore em sociedades pós-modernas: Como o programa Castelo Rá-Tim-Bum influenciou na fixação da lenda da Caipora no imaginário dos jovens. **RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v. 5, p. 1–8, 2019.

DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R. S. V.; SILVA, V. C. F. D.; FIGOLS, F. A. B.; ANDRADE, D. **Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil**. São Paulo: MMA/COBIO/NUPAUB/ USP, 211 p., 2000.

DOMICIANO, G. P.; MIRANDA, R. J.; JACOBSON, T. K. B.; ROITMAN, I.; ÁVILA, M. L. D.; COSTA, E. M. M. D. Fauna silvestre: avistamentos e conflitos com humanos em assentamentos de reforma agrária do norte de Mato Grosso. **RP3-Revista de Pesquisa em Políticas Públicas**, n. 14, p. 137–161, 2020.

DOURADO, D. L. O. et al. Direito à Educação: a invisibilidade da EJA na BNCC. **Revista de Políticas Públicas e Gestão Educacional (POLIGES)**, v. 2, n. 1, p. 203–220, 2021.

DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. **Revista Educar**, Curitiba, n.24, p.213-225, 2004.

ESCÓRCIO, A. V. D. A. **Narrativas sobre o Curupira: povos originários, folclore e**

mercantilização da cultura. [s.l.] Prof. Dra. Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos Universidade Federal de São Paulo – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Monografia (Bacharel em História da Arte). Guarulhos-SP, 2021, 2021.

EVANGELISTA, M. M.; MARULL, Y. **A Pedagogia da Natureza.** Cáceres, MT: Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental, 2020.

FARIAS, I. P.; MARIONI, B.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E.; CAMPOS, Z. Avaliação do risco de extinção do jacaré-do-pantanal *Caiman yacare* (Daudin, 1802) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 21–30, 2013.

FASE. **Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional.**

FAVRETTO, M. A. **Aves do Brasil: Rheiformes a Psittaciformes.** Florianópolis-SC. 2021: [s.n.]. v. I

FERNANDES, B. M. Os campos da pesquisa em Educação do Campo: espaço e território como categorias essenciais. *In: Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão.* – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 152 p., 2006.

FERNANDES, B. M. Por uma educação básica do campo. *In: Coleção Por uma Educação Básica do Campo.* Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo: Coleção Por Uma Educação do Campo, no 2, 1999. p. 43–55.

FERNANDES-FERREIRA, H. **A Caça no Brasil: Panorama Histórico e Atual (Volumes I e II).** [s.l.] Universidade Federal da Paraíba, 2014.

FERREIRA, D. S. S.; CAMPOS, C. E. C.; ARAÚJO, A. S. Aspectos da Atividade de Caça no Assentamento Rural Nova Canaã, Município de Porto Grande, Estado do Amapá. **Biota Amazônia**, v. 2, n. 1, p. 22–31, 2012.

FERREIRA, H. R. P.; FERREIRA, J. C. S. C. Uso De Zooterápicos No Nordeste Brasileiro: Conhecimentos E Práticas. **Congresso Nacional Da Diversidade Do Semiárido.**, n. 1, p. 1–18, 2018.

FIGUEIREDO, R. A. A. D.; BARROS, F. B. “A comida que vem da mata”: conhecimentos tradicionais e práticas culturais de caçadores na Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho. **Fragmentos de Cultura**, v. 25, n. 2, p. 193–212, 2015.

FIGUEIREDO, R. A. A. D.; BARROS, F. B. Sabedorias, cosmologias e estratégias de caçadores numa unidade de conservação da Amazônia. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 36, n. 1, p. 223–237, 2016.

FIGUEIREDO, R. A. A. D.; BARROS, F. B. Caçar, preparar e comer o “bicho do mato”: Práticas alimentares entre os quilombolas na reserva extrativista ipaú-Anilzinho (Pará). **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Humanas**, v. 11, n. 3, p. 691–713, 2016.

FLACH, L. **Densidade, tamanho populacional e distribuição do boto-cinza *Sotalia guianensis* (Van Benéden, 1864), na Baía de Sepetiba, Estado do Rio de Janeiro.** Dissertação (Mestrado em Zoologia de Vertebrados). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, 49 p., 2004.

FLORES, J. L. T. P.; SANTOS, M. D. C.; KEUROGHLIAN, A.; DESBIEZ, A. L. J. Utilização de frutos de *Attalea phalerata* por *Pecari tajacu*, *Tayassu pecari* e *Sus*

scrofa, (Mammalia, Artiodactyla) na região da Nhecolândia - Pantanal – MS, Brasil. **Suiform Soundings**, v. 12, n. 1, p. 44–51, 2013.

FRAGA, R. D.; LIMA, A. P.; PRUDENTE, A. L. D. C.; MAGNUSSON, W. E. **Guia de Cobras da região de Manaus - Amazônia Central**. Manaus : Editora Inpa, 2013: [s.n.].

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

GABINI, W. S.; DINIZ, R. E. D. S. A formação continuada, o uso do computador e as aulas de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**. Belo Horizonte, v. 14, n. 3, p. 333-348, set-dez 2012.

GADOTTI, M. **Educar para a sustentabilidade: Uma contribuição à Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável**. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2008.

GARCIA, A.; KAHWAGE, P.; OHASHI, O. Aspectos reprodutivos de *caititus* (Tayassu tajacu). **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 33, n. 2, p. 71–81, 2009.

GENTIL, H. S.; MACHADO, I. F. A configuração da educação do campo em dois assentamentos rurais em Mato Grosso. **Educação (UFSM)**, v. 40, n. 1, p. 155–168, 2015.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.

GOMES, M. J. D. S. **Práticas Educativas da Educação do Campo na Escola Estadual Madre Cristina, Assentamento Roseli Nunes**. [s.l.] Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Estado de Mato Grosso, 2019.

GONÇALVES, M. B. R. Conhecimento e uso da fauna cinegética por caçadores no semiárido paraibano. **Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação)**, p. 123, 2012.

GONGORA, M. F. **No rastro da Cobra-Grande - Variações míticas e sociocosmológicas: a questão da diferença na região das Guianas**. [s.l.] Universidade de São Paulo. Dissertação (mestrado em Antropologia Social). Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo-SP, 2007.

HEINST, A. D. C. **Pioneiros do século xx: memória e relatos sobre a ocupação da cidade de Mirassol D'Oeste**. [s.l.] Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Dissertação (Mestrado em História), 2003.

IBGE. **Cidades e Estados - Mirassol D'Oeste**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/mirassol-doeste.html>>. Acesso em: 6 mar. 2022.

INCRA. **Incra nos Estados - Informações gerais sobre os assentamentos da Reforma Agrária**. Disponível em: <<https://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php>>. Acesso em: 6 mar. 2022.

_____. **Assentamentos**. Disponível em: <<https://www.gov.br/incra/pt->

br/assuntos/reforma-agraria/assentamentos>. Acesso em: 10 mar. 2022.

_____. **Obtenção de Terras**. Disponível em: <<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/obtencao-de-terras>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

IUCN - International Union for Conservation of Nature's Red. *Ameiva ameiva*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T203180A2761608.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Amazona amazonica*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22686350A131920257.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Ara chloropterus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22685566A163776409.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Boa constrictor*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T197462A2486405.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Bothrops atrox*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2015. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T44582135A44582154.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Brotogeris tirica*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685956A93093913.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Cacicus haemorrhous*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724034A94845903.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Caiman yacare*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T46586A3009881.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Callithrix penicillata* (versão alterada da avaliação de 2018). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T41519A191705321.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Cariama cristata*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22692205A93341300.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Cercocyon thous*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2015. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T4248A81266293.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Coendou prehensilis*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T101228458A22214580.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Columbina squammata*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22690768A95215943.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Columbina talpacoti*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22690784A139730677.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Crotalus durissus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T178477A44954627.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Crypturellus tataupa*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22678232A190550838.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Crypturellus parvirostris*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22678232A190550838.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Cuniculus paca*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T699A22197347.en> . Acessado em: 02 mar. 2022.
- _____. *Cyanocorax cyanomelas*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22705705A130379158.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Dasyprocta leporina*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T89497102A22197762.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Dasybus novemcinctus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T6290A47440785.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Didelphis albiventris* (versão alterada da avaliação de 2015). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T41519A191705321.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Eunectes murinus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T44580041A44580052.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Euphractus sexcinctus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T8306A47441708.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Furnarius rufus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22702144A93861839.en> . Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Gnorimopsar chopi*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724277A94857840.en> . Acesso em: 02 março 2022.

- _____. *Herpailurus yagouaroundi*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2015. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T9948A50653167.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Heterospizias meridionalis*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22695832A168793019.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Hydrochoerus hydrochaeris*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T10300A22190005.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Mazama americana*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T29619A22154827.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Myrmecophaga tridactyla*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T14224A47441961.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Ortalis canicollis*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22678328A92768145.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Panthera onca* (versão errata publicada em 2018). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2017. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T15953A50658693.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Pecari tajacu*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2011. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T41777A10562361.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Pipile jacutinga*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22678429A132049346.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Procyon cancrivorus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T41685A45216426.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Puma concolor* (versão errata publicada em 2016). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2015. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T18868A50663436.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Ramphastos toco* (versão alterada da avaliação de 2016). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2017. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22682164A113557535.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Rhea americana*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22678073A92754472.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.
- _____. *Rhynchotus rufescens*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22733941A191566346.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Sapajus cay* (versão alterada da avaliação de 2018). A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T136366A192593536.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Sicalis flaveola*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22723346A132162254.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Tamandua tetradactyla*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T21350A47442916.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Tapirus terrestris*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2014. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T21474A45174127.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Sus scrofa*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41775A44141833.en>. Acessado em: 02 mar. 2022.

_____. *Theristicus caudatus*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22697441A93614046.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Tupinambis teguixin*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T44579781A44579792.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

_____. *Turdus rufiventris*. A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 2016. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22708882A94182217.en>. Acesso em: 02 mar. 2022.

JÚNIOR, G. S. **Avaliação da biologia reprodutiva , predação natural e importância social em quelônios com ocorrência na bacia do Araguaia**. [s.l.] Universidade Federal do Tocantins. Campus Universitário de Palmas. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente). Palmas-TO, 191 p., 2005.

JÚNIOR, L. C. DE B.; ESTÁCIO, A. G. Tabus alimentares em medicina: uma hipótese para fisiopatologia referente aos alimentos remosos. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 59, n. 3, p. 213–216, 2013.

KAMINSKI, R.; DOBRYCHTOP, G. I. Monstruosidades e Assombrações do Folclore Brasileiro: uma Análise da Folkcomunicação e Folkmídia em Piteco – Ingá. **RIF Artigos/Ensaio**s, v. 16, n. 37, p. 222–237, 2018.

KOLLING, E. J.; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. **Educação do Campo: identidade e políticas públicas**. Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, v. 4. (Coleção por uma Educação do Campo), 2002.

KUMERA, G. et al. Ethnozoological Study of Traditional Medicinal Animal Parts and Products Used among Indigenous People of Assosa District, Benishangul-Gumuz, Western Ethiopia. **International Journal of Ecology**, v. 2022, p. 1–9, 2022.

KREITLOW, J. P.; SILVA, J. D. S. V.; NEVES, S. M. A. D. S.; NEVES, R. J.; NEVES, L. F. D. S. Vulnerabilidade ambiental e conflito no uso da terra no Município

de Mirassol D'Oeste, Brasil. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 10, n. 68, p. 1917–1936, 2016.

LÁZARI, P. R. D.; SANTOS-FILHO, M.; CANALE, G. R.; GRAIPEL, M. E. Flood-mediated use of habitat by large and midsized mammals in the Brazilian Pantanal. **Biota Neotropica**, v. 13, n. 2, p. 70–75, 2013.

LEFF, H. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Vozes, 2001.

LEFF, H. Agroecologia e saber ambiental. **Agroecologia e Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade**. Porto Alegre, v.3, n.1, 2002.

LEMO, L. P.; EL BIZRI, H. R.; AMARAL, J. V. D.; SANTOS, A. S. D.; KOGA, D. M.; SILVA, F. E. Caça de Vertebrados no Parque Nacional da Serra do Divisor, Acre. **Biodiversidade Brasileira**, v. 8, n. 1, p. 69–88, 2018.

LIBÂNEO, J. C. Didática. **Cortez Editora**, 262 p., 1990.

LIMA, E. A. C. R. **Educação do Campo: Rompendo Cercas e Disputando Territórios - Estudo das práticas do Assentamento Roseli Nunes e Escola Madre Cristina**. Monografia (Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2017.

LIMA, J. R. B. D.; SANTOS, C. A. B. D.; ALMADA, E. D.; NETO, E. M. C. Percepções e crenças sobre fauna cinegética em uma região semiárida do Brasil. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 8, n. 3, p. 23–30, 2017.

LIMA, J. R. F.; SANTOS, S. S.; LUCENA, R. F. P. Uso de recursos faunísticos em uma comunidade rural do semiárido da Paraíba - Brasil. **Etnobiologia**, v. 16, n. 3, p. 36–53, 2018.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas**. – São Paulo: EPU, 1986.

LOSS, A. T. G.; COSTA-NETO, E. M.; FLORES, F. M. Aves silvestres utilizadas como recurso trófico pelos moradores do povoado de Pedra Branca, Santa Teresinha, Bahia, Brasil. **Gaia Scientia**, v. 8, n. 2, 2014.

LOUREIRO, C. F. B. **Educação Ambiental Transformadora**. Ministério ed. Brasília - DF: Identidades da Educação Ambiental Brasileira, 2004.

LUDWINSKY, R. H. et al. Aprender a fazer ciência na escola: processos investigativos e interdisciplinares na interface entre diversidade biológica e cultural. In: ZANK, S. et al. (Eds.). **Diversidade Biocultural na Escola: Reflexões e práticas para professoras e professores**. Porto Alegre- RS: Sociedade Brasileira de Etnoecologia (SBEE), p. 193, 2021.

MACHADO, I. F.; COUTINHO, V. D. S. Orientações Curriculares para a Educação do Campo no estado de Mato Grosso: um olhar a partir das Ciências Naturais. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 7, p. 1–22, 2022.

MACHADO, I. F.; VENDRAMINI, C. R. Políticas públicas para a Educação do Campo: Da necessidade aos limites. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 8, n. 1, p. 1–16, 2013.

MACHADO, L. C. T. Da educação rural à educação do campo: conceituação e

- problematização. EDUCERE - XIII Congresso Nacional de Educação-Anais. 2017.
- MAMEDE, S.; BENITES, M.; ALHO, C. J. R. O bugio (*Alouatta caraya*) no contexto do turismo de observação de vida silvestre no Pantanal Sul, Brasil. **Caderno Virtual de Turismo**, v. 21, n. 3, p. 33–44, 2021.
- MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5 ed. São Paulo: Atlas 2003.
- MARTINS, M.; OLIVEIRA, M. E. Herpetological natural history. **Herpetological Natural History**, v. 6, n. 2, p. 78–150, 1998.
- MEDEIROS, M. DA F. E S. T.; GARCIA, L. O consumo e as estratégias de caça utilizadas pelas populações tradicionais da Reserva Extrativista Chico Mendes. **Revista Internacional de Desenvolvimento Local**, v. 7, p. 121–134, 2006.
- MEDICI, E. P. et al. Avaliação do Risco de Extinção da Anta brasileira *Tapirus terrestris* Linnaeus, 1758, no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 2, n. 3, p. 103–116, 2012.
- MEDRI, Í. M.; MOURÃO, G. DE M.; RODRIGUES, F. H. G. Ordem Xenarthra. *In*: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 71-99, 2012.
- MELO, R. A.; MACEDO, A. P. DE. Usos do livro didático de Ciências em uma escola do campo. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 5, p. 1–24, 2020.
- MENDONÇA, L. E. T.; SOUTO, C. M.; ANDRELINO, L. L.; SOUTO, W.; VIEIRA, W. L. D. S.; ALVES, R. Conflitos entre pessoas e animais silvestres no Semiárido paraibano e suas implicações para conservação. **Sitientibus série Ciências Biológicas**, v. 11, n. 2, p. 185–199, 2011.
- MILAN, E.; MORO, R. S. O conceito biogeográfico de ecótono. **Terra Plural**, v. 10, n. 1, p. 75–88, 2016.
- MIRANDA, F. R.; CHIARELLO, A. G.; RÖHE, F.; BRAGA, F. G.; MOURÃO, G. D. M.; MIRANDA, G. H. B. D.; SILVA, K. F. M. D.; FARIA-CORRÊA, M. D. A.; VAZ, S. M.; BELENTANI, S. C. D. S. **Avaliação do Risco de Extinção de *Myrmecophaga Tridactyla* Linnaeus, 1758 no Brasil**. *In*: Avaliação do Risco de Extinção dos Xenartros Brasileiros, Insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Brasília, DF: ICMBio; 89-105 p., 2015.
- MIRANDA, M. R. D. S.; NEVES, S. M. A. D. S. Dinâmica da Estrutura da Paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Jauru/Mato Grosso. **Caminhos de Geografia Uberlândia-MG**, v. 20, n. 69, p. 63–77, 2019.
- MOLINA, M. C. **Educação do Campo e pesquisa: questões para reflexão**. *In*: Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.
- MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. DE A. Avanços e desafios na construção da educação do campo. **Em Aberto**, v. 24, n. 85, p. 17–31, 2011.
- MOLINA, M. C. A Educação do Campo e o enfrentamento das tendências das atuais políticas públicas. **Educação em Perspectiva**, v. 6, n. 2, p. 378–400, 2015.
- MORAIS, M. A. V. et al. Impacto Ambiental em Assentamentos da Reforma Agrária

- no Mato Grosso. **Floresta**, v. 42, n. 3, p. 587–598, 2012.
- MORAES-ORNELLAS, V. D. S. Ecologia e conservação de porcos-do-mato no conhecimento tradicional indígena: Uma abordagem da Etnociência na Educação. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 8, n. 3, p. 164–175, 2020.
- MORISSAWA, M. **História da luta pela terra e o MST**. São Paulo: Expressão Popular, 2001.
- MOURA, F. DE B. P.; MARQUES, J. G. W. Zooterapia popular na Chapada Diamantina: uma medicina incidental? **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, p. 2179–2188, 2008.
- MOURA, K. L. D.; GALINA, C. M. D. O.; BOIAGO, D. L. Políticas e Gestão da Educação do e no Campo no Brasil: Uma Análise das Experiências Educativas da Escola de Agroecologia Milton Santos na Região Norte do Paraná. **Revista de Educação do Vale do Arinos**, v. 2, n. 1, p. 83–103, 2015.
- NASCIMENTO, I. S. D.; NEVES, S. M. A. D. S.; CRUZ, C. B. M.; NEVES, R. J.; KREITLOW, J. P.; DASSOLLER, T. F. Conservação das Áreas de Preservação Permanente no Assentamento Roseli Nunes, Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso. **Cadernos de Agroecologia** – ISSN 2236-7934 – Vol. 9, No. 4, Nov. 2014.
- NEVES, S. M. A. D. S.; KREITLOW, J. P.; SILVA, J. D. S. V. D.; MIRANDA, M. R. D. S.; VENDRAMINI, W. J. Pressão Antrópica Na Paisagem de Mirassol D’Oeste/Mt, Brasil: Subsídios Para O Planejamento Ambiental Municipal. **Ciência Geográfica**, v. XXI, n. 1, p. 141–155, 2017.
- NEVES, S. M. A. D. S.; NEVES, R. J.; GALVANIN, E. A. D. S.; KREITLOW, J. P.; MENDES, M. F.; COSTA, E. A. Dinâmica da Cobertura Vegetal e do Uso da Terra no Assentamento Roseli Nunes, Região Sudoeste de Planejamento de Mato Grosso. **Cadernos de Agroecologia**, v. 9, n. 4, p. 1–12, 2014.
- O ECO. **Teiú: um nome curto para um lagarto grande**. Disponível em: <<https://oeco.org.br/noticias/27828-teiu-um-nome-curto-para-um-lagarto-grande/>>. Acesso em: 01 fev. 2022.
- OLIVEIRA, C. H. S. D. **Ecologia e Manejo de Javali (*Sus scrofa L.*) na América do Sul**. [s.l.] Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ. Tese (doutorado) – UFRJ/Instituto de Biologia/Programa de Pós-graduação em Ecologia, 2012.
- OLIVEIRA, J. A. D.; BONVICINO, C. R. **Ordem Rodentia**. In: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). Mamíferos do Brasil. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 347-406, 2006.
- OLIVEIRA, R. D.; CALOURO, A. M.; BOTELHO, A. L. M.; OLIVEIRA, M. A. Calendário de Caça na Gestão da Fauna Cinegética Amazônica: Implicações e Recomendações. **Biodiversidade Brasileira**, v. 8, n. 2, p. 304–316, 2018.
- OLIVEIRA, S. S. (Des) caminhos da resistência camponesa nos assentamentos de reforma agrária: avaliação da sustentabilidade socioeconômica e ambiental no assentamento Roseli Nunes – município de Mirassol D’Oeste- MT. [s.l.] Dissertação (Mestrado profissional em Agroecossistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2015.
- OLIVEIRA, V. A.; SILVA, P. C. A. D. A Educação Ambiental na sociedade atual: Uma experiência na rede escolar. **Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v.

8, n. 4, 2019.

PAGLIA, A. P.; FONSECA, G. A. B. D.; RYLANDS, A. B.; HERMANN, G.; AGUIAR, L. M. S.; CHIARELLO, A. G.; LEITE, Y. L. R.; COSTA, L. L. P.; SICILIANO, S.; KIERULFF, M. C. M.; MENDES, S. L.; TAVARES, V. D. C.; MITTERMEIER, R. A.; PATTON, J. L. **Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil**. 2 ed. Arlington, VA: Conservation International, v. 6, 2012.

PALMA, I. R. **Análise da percepção ambiental como instrumento ao planejamento da Educação Ambiental**. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 83 p., 2005.

PANZUTTI, N. M. Impureza e perigo para povos de floresta. **Ambiente & Sociedade**, n. 5, p. 69–77, 1999.

PEDRINI, A.; COSTA, É. A.; GHILARDI, N. Percepção Ambiental em vulnerabilidade social para projetos de Educação Ambiental. **Revista Ciência & Educação**; v. 16, n. 1, p. 163-179, 2010.

PEREIRA, A. G.; SILVA, B. F. DA. O processo de formação de professores: relatos de experiência. **Revista Infinitum**, v. 2, n. 1, p. 80–95, 2019.

PEREIRA, J. P. R.; SCHIAVETTI, A. Conhecimentos e usos da fauna cinegética pelos caçadores indígenas “Tupinambá de Olivença” (Bahia). **Biota Neotrópica**, v. 10, n. 1, p. 175–183, 2010.

PEREIRA, S. G. **Anatomia óssea e muscular do membro torácico de *Chrysocyon brachyurus* (Carnívora – Canidae) e suas correlações morfológicas e biométricas**. [s.l.] Faculdade de Medicina Veterinária. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias). Universidade Federal de Uberlândia-MG, 2017.

PEREIRA, S. G.; MACHADO, E. C. A.; BORGES, D. C. S.; SANTOS, A. L. Q.; PEREIRA, W. A.; SILVA, J. O. R. D. Lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*): características gerais, mitológicas e seu conhecimento popular na região noroeste de Minas Gerais. **Revista Acadêmica Ciência Animal**, v. 17, p. 1, 2019.

PINTO, E. Os Índigenas do Nordeste. São Paulo - Rio - Recife - Porto Alegre: Organização e estrutura social dos indígenas do Nordeste brasileiro, 1938.

PINTO, E. R. Conceitos fundamentais dos métodos projetivos. **Ágora** (Rio de Janeiro) v. XVII, n. 1, 135-153, 2014.

PINTO, L. C. L.; MATEUS, M. B.; PIRES, M. R. S. Conhecimentos e usos da fauna terrestre por moradores rurais da Serra do Ouro Branco, Minas Gerais, Brazil. **Interciência**, v. 37, n. 7, p. 520–527, 2012.

PINTO, T.; ALFARO, J. L.; RAVETTA, A. L. ; RYLANDS, A. B. **Avaliação do Risco de Extinção de *Aotus infulatus* (Kühl, 1820) no Brasil**. 2015. Disponível em: <<https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7160-mamiferos-aotus-infulatus-macaco-da-noite>>. Acesso em: 2 fev. 2022.

PPP. **Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Madre Cristina**. 2020.

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. *Biologia da Conservação*. Editora Planta, 328 p. 2001.

PRIMI, R. Inteligência fluida: definição fatorial, cognitiva e neuropsicológica. **Paidéia**,

v. 12, n. 23, p. 57–75, 2002.

PUERTAS, F.; PASSAMANI, M. A Invasão do Javali. **Ciência Hoje**, v. 56, n. 336, p. 28–33, 2016.

PRADO, D. O. P. DO; RAMIRES, M. Resgate do conhecimento etnozooterápico da Comunidade Barra do Una (Peruíbe-SP). **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. 22, 2020.

QUARESMA, V. B. E S. J. Aprendendo a entrevistar: Como fazer entrevista em Ciências Sociais. **Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC**, v. 2, n. 1, p. 68–80, 2005.

RAMOS, K. D. M.; NUNES, P. A. S. DA S.; NUNES, J. R. DA S. O jacaré-do-pantanal (*Caiman crocodilus yacare*) da natureza a criação em cativeiro, objeto de estudo em escolas. **Revista Gestão Universitária**, v. 7, p. 1–22, 2017.

RAMOS, R. M.; PEZZUTTI, J. C. B.; CARMO, N. A. S. DO. Atlas Socioambiental: Municípios de Tomé-Açu, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, Paragominas e Ulianópolis. In: MONTEIRO, M. DE A.; COELHO, M. C. N.; BARBOSA, E. J. DA S. (Eds.). **Atlas Socioambiental: Municípios de Tomé-Açu, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, Paragominas e Ulianópolis**. Belém: NAEA, p. 464, 2009.

REIS, F. H. C. S.; MOURA, A. R. L. D.; CABRAL, W. R.; MIRANDA, R. D. C. M. A Educação Ambiental no Contexto Escolar Brasileiro. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 6, p. 69–82, 2021.

REIS, N. R. D.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. D. Mamíferos do Brasil. Londrina, 437 p., 2006.

REIS, Y. S.; VALSECCHI, J.; QUEIROZ, H. Caracterização do Uso da Fauna Silvestre para Subsistência em uma Unidade de Conservação no Oeste do Pará. **Biodiversidade Brasileira**, v. 8, n. 2, p. 187–202, 2018.

RIBEIRO, C. G. **Vozes da Juventude: Práticas e Aprendizados de Jovens no Processo Socioespacial de Recriação Camponesa no Assentamento Roseli Nunes em Mirassol D'Oeste-MT**. [s.l.] Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 2019.

RÍMOLI, J.; MELO, F. R. D.; SANTOS, M. C. D.; LUDWIG, G. *Sapajus cay* (Illiger, 1815) no Brasil. In: Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasília, DF : ICMBio/MMA, 2018.

RODRIGUES, L. D. A.; LEUCHTENBERGER, C.; SILVA, V. C. F. DA. Avaliação do risco de extinção da ariranha *Pteronura brasiliensis* (Zimmermann, 1780) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 228–239, 2013.

RODRIGUES, L. D. A.; PONTES, A. R. M.; ROCHA-CAMPOS, C. C. Avaliação do risco de extinção da Irara Eira barbara (Linnaeus, 1758) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 195–202, 2013.

ROSA, C. A.; FERNANDES-FERREIRA, H.; ALVES, R. R. N. O manejo do javali (*Sus scrofa* Linnaeus 1758) no Brasil: implicações científicas, legais e éticas das técnicas letais de controle de uma espécie exótica invasora. **Biodiversidade Brasileira - BioBrasil**, v. 8, n. 2, p. 267–284, 2018.

- ROSSI, R. V.; BIANCONI, G. V.; PEDRO, W. A.. Ordem Didelphimorphia. *In*: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 27-66, 2006.
- SAMPAIO, R.; BEISIEGEL, B. D. M.; PONTES, A. R. M. Avaliação do risco de extinção do *Jupará Potos flavus* (Schreber, 1774) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 277–282, 2013.
- SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. D. P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: 2013.
- SANTOS, S. A. **Dieta e nutrição de Crocodilianos**. Corumbá: EMBRAPA-CPAP, 1997: [s.n.].
- SANTOS, C. A. B.; LIMA, J. R. B. DE. **A zooterapia do povo indígena Pankararú no Semiárido Pernambucano**. Juazeiro-BA: SABEH, 2017.
- SANTOS, C. T. S.; SANTOS, C. A. B.; ANDRADE, W. M. DE. Recursos naturais utilizados pela comunidade rural de campos novos, Paulo Afonso, Bahia. **Revista Científica do UniRios**, n. 30, p. 411–436, 2021.
- SANTOS, S. D. S.; SOARES, H. K. D. L.; SOARES, V. M. D. S.; LUCENA, R. F. P. D. Conhecimento tradicional e utilização da fauna silvestre em São José da Lagoa Tapada, Paraíba, Brasil. **Revista Etnobiologia**, v. 17, n. 1, p. 31–48, 2019.
- SERAGUZA, L. Do fluxo do sangue aos cortes da vida em reserva: sangue, ritual e intervenção entre as mulheres Kaiowa e Guarani em MS. **Tellus**, n. I, p. 139–162, 2017.
- SEKIAMA, M. L.; LIMA, I. P.; ROCHA, V. J. Ordem Perissodactyla. *In*: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 277-281, 2012.
- SILVA, A. I. F. DA; ROCHA, E. C.; TCHAICKA, L. O animal preferido nos desenhos infantis e sua relação com a conservação da fauna. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 47590–47603, 2020.
- SILVA, A. L. D. Comida de gente: Preferências e tabus alimentares entre os ribeirinhos do Médio Rio Negro (Amazonas, Brasil). **Revista de Antropologia**, v. 50, n. 1, p. 125–179, 2007.
- SILVA, A. F. D. S. E. O uso da fauna cinegética e o consumo de proteína animal em comunidades rurais na Amazônia Oriental: Reserva Extrativista Tapajós/Arapiuns, Pará - Brasil. **Dissertação (Mestrado em Zoologia)**, p. 81, 2008.
- SILVA, D. A. D. S. Educação na perspectiva de Paulo Freire: O humano como agente transformador. **Revista Saberes Interdisciplinares- UNIPTAN**, n. 25, p. 70-77, 2020.
- SILVA, A. P. D. **Levantamento das plantas alimentícias nativas e exóticas da Caatinga comercializadas na feira livre no município de Cuité - Paraíba**. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas). Centro de Educação e Saúde – UFCG. 72p., 2014.
- SILVA, E. F. D. **Educação do Campo: Processos de Formação Política da Juventude Camponesa do Assentamento Roseli Nunes – Município de Mirassol D'Oeste/MT**. [s.l.] Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Estado de Mato Grosso, 2016.
- SILVA, F. P. M.; COSTA NETO, E. M.; CARQUEIJA, C. R. G. A Etnotaxonomia de crustáceos estomatópodes e decápodes segundo pescadores artesanais do Litoral Norte

- da Bahia, Brasil. **Revista Ouricuri**, v. 5, p. 1-29, 2015.
- SILVA, J. A. DA; RAMOS, M. A. Conhecimentos tradicionais e o ensino de Ciências na Educação Escolar Quilombola: um estudo etnobiológico. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 3, p. 121–146, 2019.
- SILVA, M. L. S.; BAPTISTA, G. C. S. Conhecimento tradicional como instrumento para dinamização do currículo e ensino de ciências. **Gaia Scientia**, v. 12, n. 4, p. 90–104, 2018.
- SILVA, M. L. V. D.; ALVES, Â. G. C.; ALMEIDA, A. V. D. A zooterapia no Recife (Pernambuco): uma articulação entre as práticas e a história. **Biotemas**, v. 17, n. 1, p. 95–116, 2004.
- SILVA, M. L. S.; BAPTISTA, G. C. S. Conhecimento tradicional como instrumento para dinamização do currículo e ensino de ciências. **Gaia Scientia**, v. 12, n. 4, p. 90–104, 2018.
- SILVA, M. V.; SOUZA, M. B.; BERNARDE, P. S. Riqueza e dieta de serpentes no Estado do Acre, Brasil. **Revista Brasileira de Zoociências**, v. 12, n. 2, p. 165–176, 2010.
- SILVA, P. D. T. B. D.; ARAÚJO, M. I. O. Diálogos sobre interculturalidade, conhecimento científico e conhecimentos tradicionais na educação escolar indígena. **Práxis Educacional**, v. 11, n. 18, p. 153–176, 2015.
- SILVA, T. C. D.; CRUZ, M. P.; ARAÚJO, T. A. D. S.; SCHWARZ, M. L.; ALBUQUERQUE, U. P. **Methods in Research of Environmental Perception**. In: *Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology*, 2014.
- SOARES, A. M. P. D. S. Sangue menstrual na sociedade Karipuna do Amapá, Brasil. **Amazônica - Revista de Antropologia**, v. 11, n. 2, p. 413–433, 2019.
- SOARES, E. F. **O Processo de Reprodução Social e Econômica do Assentamento Roseli Nunes – Mirassol D'Oeste/Mato Grosso**. Dissertação (Especialização em Organização Socioeconômica e Política de Desenvolvimento Territorial nos Assentamentos de Reforma Agrária). Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, 97 p., 2015.
- SOUSA, G. DOS S. et al. Reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos, a BNCC e a necessidade de uma construção curricular. **Seminário Gepráxis**, Vitória da Conquista-Bahia-Brasil, v. 6, n. 6, p. 3981–3993, 2017.
- SOUSA, J. V. D. O; FIGUEIRÊDO, L. S.; VIEIRA, F. J.; MACEDO, E. M.; ARAGÃO, J. A. A caça de animais na comunidade quilombola custaneira, em Paquetá do Piauí: entre mitos e crenças. **Marupiara**, n. 6, p. 17–38, 2020.
- SOUSA, L. R. T. E. **Chrysocyon brachyurus - Ecologia e Comportamento do Lobo-guará**. [s.l.] Centro Universitário de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas), 2000.
- SOUZA, A. N. J.; BULHÕES, R. D. S.; DOCIO, L. Conexões homem-animal: caracterização do conhecimento etnozoológico de uma comunidade rural no Nordeste do Brasil. **Etnobiologia**, v. 13, n. 3, p. 38–53, 2015.
- SOUZA, M. A. D. Educação e Cidadania nos Assentamentos de Reforma Agrária:

Projetos, Possibilidades e Limites. PUBLICATIO UEPG - **Humanities, Applied Social Sciences, Linguistics, Letters and Arts**, v. 10, n. 1, p. 21–40, 2002.

SOUZA, R. M. F. D. **Monitoramento de espécie guarda-chuva *Puma concolor* (Felidae – Mammalia: Carnivora) empregando amostras não invasivas**. Dissertação (Mestrado em Animais Selvagens). Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 2018.

SOUZA, T. D. L. **Saberes tradicionais e tabus entre mulheres ribeirinhas do Lago Amanã (AM) e quilombolas do Vale do Ribeira (SP)**. [s.l.] Universidade Federal de São Carlos. Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade na Gestão Ambiental). Sorocaba-SP, 2021.

SÜSSEKIND, F. Onças e humanos em regimes de ecologia compartilhada. **Horizontes Antropológicos**, v. 23, n. 48, p. 49–73, 2017.

TAMAIIO, I. **A mediação do professor na construção do conceito de natureza: uma experiência de Educação Ambiental na Serra da Cantareira e Favela do Flamengo/São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Educação Aplicada às Geociências). Universidade de Campinas, São Paulo, 2000.

TEIXEIRA, J. V. D. S.; SANTOS, J. S. D.; GUANAES, D. H. A.; ROCHA, W. D. D.; SCHIAVETTI, A. Uses of wild vertebrates in traditional medicine by farmers in the region surrounding the serra do conduru state park (Bahia, Brazil). **Biota Neotropica**, v. 20, n. 1, p. 1–15, 2020.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 1985.

TIEPOLO, L. M.; TOMAS, W. M. Ordem Artiodactyla. In: REIS, N. R. DOS et al. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina - Paraná: [s.n.]. p. 283-303, 2006.

TERRA, J. D. S. **Ecologia, nicho climático e efeito das mudanças climáticas sobre a distribuição potencial das espécies do gênero Eunectes (Squamata, Serpentes)**. [s.l.] Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências. Tese (Doutorado em Ecologia). São Paulo, 2018.

TORRES, D. F, OLIVEIRA, E. S. Percepção Ambiental: instrumento para educação ambiental em unidades de conservação. **Revista Eletrônica do mestrado em Educação Ambiental**, v. 21, p. 227–235, 2008.

VEIGA, M. D. O. et al. Indicadores de sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos assentamentos da reforma agrária em Mato Grosso – Brasil. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. 15, 2021.

VILELA, A. L. O.; LAMIM-GUEDES, V. Aspectos da caça predatória de mamíferos no Parque Estadual Nova Baden, Lambari, Minas Gerais. **InterfacEHS**, v. 12, n. 1, p. 115–127, 2017.

VILLAR, L. M.; ALMEIDA, A. J. D.; LIMA, M. C. A. D.; ALMEIDA, J. L. V. D.; SOUZA, L. F. B. D.; PAULA, V. S. D. A percepção ambiental entre os habitantes da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. **Revista Escola Anna Nery**, v. 12, n. 2, pp. 285-290, 2008.

VOGT, R. C.; FAGUNDES, C. K.; BATAUS, Y. S. L.; BALESTRA, R. A. M.; BATISTA, F. R. W.; UHLIG, V. M.; SILVEIRA, A. L.; BAGER, A.; BATISTELLA, A. M.; SOUZA, F. L.; DRUMMOND, G. M.; REIS, I. J.; BERNHARD, R.;

MENDONÇA, S. h. S. T.; LUZ, V. L. F. 2015. **Avaliação do Risco de Extinção de *Chelonoidis carbonaria* (Spix, 1824) no Brasil.** Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7399-repteis-chelonoidis-carbonaria-jabuti-piranga>. Acesso em: 02 mar. 2022.

VOGT, R. C. et al. **Avaliação do risco de extinção de *Mesoclemmys vanderhaegei* (Bour, 1973) no Brasil.** 2015. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7440-repteis-mesoclemmys-vanderhaegei-tartruga-cabeca-de-sapo>. Acesso em: 31 jan. 2022a.

WOORTMANN, E. F. A comida como linguagem. **Habitus**, v. 11, n. 1, p. 5–17, 2013.

APÊNDICE I – Roteiro para entrevista com os Educandos

Perfil dos entrevistados

1. Qual seu nome e idade?
2. Quanto tempo faz parte do Assentamento? Sua família é natural de onde?

Percepção sobre o Assentamento e a fauna local

3. Na sua observação diária, quais os tipos de produção (animais e plantas) são desenvolvidas no Assentamento? Cite todas que pensar.
4. Quais as produções desenvolvidas no seu lote (plantas e animais)? Cite todas que pensar.

- a) Os bichos do mato aqui do Assentamento costumam atacar sua produção (animais/plantas)? () Não () Sim

Em caso positivo:

- O que eles atacam?
- O que você costuma fazer em relação a isso?

5. Desenvolver cultivo de plantações (horta, roça, pomar etc.), bem como a criação de animais domésticos (porcos, gado, galinhas, etc.) próximo às matas é um problema para você? () Não () Sim
 - a. Sabe dizer se os assentados tem essa preocupação? () Não () Sim

6. Quais são os bichos do mato que você conhece no Assentamento?

7. Os bichos do mato aparecem próximos da sua casa?

() Não () Sim

Em caso positivo:

- a) Quais?
- b) Você se incomoda com eles? () Não () Sim.

Por quê?

- c) Desde que está aqui no Assentamento, esses aparecimentos tem:

Aumentado

Continua igual

Diminuído

Por que acha isso? _____

8. Existem bichos do mato que você conhece e que aparecem longe da sua casa?

Não Sim

Em caso positivo:

- Qual(is)?
- Por que acha que eles não se aproximam?

9. Quais bichos do mato aqui do Assentamento você gosta de ver? Por quê?

10. Quais bichos do mato aqui do Assentamento te traz desconforto em ver? Por quê?

11. Dentre os bichos do mato que você conhece e citou, qual(is) você considera mais importante para a natureza? Por quê?

12. Quais desses bichos do mato você tem visto ou já viu por aqui? Se lembrar, cite.

- a) Dos animais apresentados, assim como os que lembrou/lembrar, você saberia dizer o que esses bichos do mato identificados comem? O tempo/período de gestação? N° de filhotes por gestação?

13. Você acha que a forma como organiza e trabalha no seu lote tem influência na presença de bichos do mato aqui no Assentamento?

14. Esses conhecimentos sobre a fauna (bichos do mato) local são trabalhados no ensino escolar (na sala de aula)?

APÊNDICE II – Roteiro para entrevista com as professoras

Identificação

1. Nome: _____
2. Mora no Assentamento Roseli Nunes? () Não () Sim
Em caso negativo:
 - Conhece muitos bichos do mato aqui no Assentamento? () Sim () Não.
Em caso afirmativo, cite os que lembrar. _____*Em caso afirmativo:*
 - Há quanto tempo?
 - Conhece muitos bichos do mato aí no Assentamento? () Sim () Não.
Em caso afirmativo, cite os que lembrar.
3. Possui Graduação em: _____
4. Em que ano concluiu a Graduação? _____
5. Há quanto tempo leciona?
6. Possui Pós-Graduação? () Não () Sim. Que tipo? Em quê?
7. Há quanto tempo leciona na Escola Estadual Madre Cristina?
8. Nesta instituição de ensino, o seu vínculo empregatício é:
() Efetivo () Contrato temporário
() Outros. Quais?
9. Tem experiência profissional em escola:
() urbana () urbana/campo
() do campo
10. Leciona em qual(is) nível(is) modalidade?
() Ensino Fundamental () Ensino Fundamental e Médio
() Ensino Médio () EJA Fundamental

EJA Médio

11. Você leciona em qual(is) disciplina(s) nessa(s) turma(s)?

12. Exerce a profissão de professor(a) em outra escola? Não Sim

Em caso afirmativo, qual a esfera da educação?

Estadual

Aula particular

Federal

Municipal

Privada

Sobre o trabalho como professora nas disciplinas de Ciências e Biologia

13. Fale sobre sua trajetória de formação profissional.

14. Trabalhar em uma escola do e no campo é um diferencial na sua profissão?

Não. Porque? Sim. Por quê?

15. Em relação ao seu entendimento sobre a natureza:

a) O que é a natureza para você?

b) Na sala de aula, você faz uso dessa visão para lecionar?

Não. Porque? Sim. Porque?

16. Em relação ao seu trabalho como professor(a) de Biologia/Ciências:

a) Qual o seu objetivo nesse processo?

b) Trabalhar em uma escola do e no campo é um diferencial enquanto professor dessa disciplina?

Não. Porque? Sim. Porque?

c) Como se sente lecionando esta disciplina? Por quê?

- Pensa que necessita melhorar?

Não. Por quê? _____ Sim. Em quê? _____

d) A formação continuada ofertada na escola te dá suporte para realizar um bom trabalho como professor dessa disciplina?

Não. Porque? Sim. Porque?

e) O conhecimento que você socializa com seus alunos(as) foi trabalhado durante sua formação acadêmica (graduação/pós-graduação)?

Não Sim

Em caso negativo:

- Essa abordagem faz falta?

Não. Porque? Sim. Porque?

Em caso afirmativo:

- Isso te preparou para trabalhar em sala de aula de forma satisfatória?

Não. Porque? Sim. Porque?

f) Essa disciplina é importante como componente curricular para os alunos(as)?

Não. Porque? Sim. Porque?

g) Faz uso de quais materiais didáticos para preparar os conteúdos que leciona?

h) O que aborda em seu planejamento anual?

- Faz uso de quais fontes para a elaboração desse planejamento?

- Consegue desenvolver esse planejamento satisfatoriamente?

Não. Porque? Sim

- Os seus planos de aula refletem o seu planejamento?

Não. Porque? Sim

i) Na sua percepção, os(as) alunos(as) aprendem o que você ensina e como ensina?

Não Sim

O que te faz pensar isso? _____

j) Aborda conteúdos relacionados à realidade dos alunos(as)?

() Não () Sim

Por quê? _____

- Isso surte efeito no aprendizado dos alunos(as)?

() Não () Sim

Por quê? _____

17. Em relação a conteúdos relacionados à temática da fauna, no seu planejamento:

- Como você trabalha essa questão?
- Costuma falar sobre o quê?
- Trabalha conteúdos/práticas sobre atividades de caça de bichos do mato?

() Não () Sim

Em caso negativo:

- Por quê? _____

Em caso afirmativo:

- Como faz esse trabalho?
- Sente dificuldades em abordar esse conteúdo?

() Não () Sim

Por quê? _____

- Fez uso de quais bichos do mato para explicar o conteúdo?
- Há preocupação em fazer uso de exemplos de bichos do mato que fazem parte da realidade dos alunos(as)?

() Não () Sim

Por quê? _____

- Como é a participação dos alunos(as) quando aborda esse conteúdo?
- Lecionar em uma escola do e no campo te ajuda positivamente nesse sentido?

() Não () Sim

Por quê? _____

APÊNDICE III – Roteiro: Conhecimentos sobre a fauna local e seus usos

Caracterização do grupo amostral

1. Qual seu nome e idade?
2. Tem quanto tempo de Assentamento? Fez parte do acampamento?
3. O que você e sua família faziam antes de serem assentados?
4. De onde provém sua renda familiar?
5. Onde são produzidos os alimentos que você e sua família consomem?
6. Quais as produções são desenvolvidas no seu lote no que se refere a:
 - a) Plantas?
 - b) Animais?
 - c) Os bichos do mato costumam atacar suas produções? Caso sim, o que você costuma fazer em relação a esses ataques?
7. Desenvolver produções (plantas e animais) perto das matas:
 - a) É um problema para você? Por quê?
 - b) É um problema para os demais assentados nas suas observações e percepções? Por quê?

Conhecimentos e usos da Fauna

8. Quais são os bichos do mato que você conhece aqui no Assentamento? Cite os que pensar.
9. Os bichos do mato costumam aparecer próximos a sua casa? Se sim:
 - a) Quais?
 - b) Você se incomoda com eles? () Não () Sim.
Por quê? _____
 - c) Desde que está aqui no Assentamento, essa proximidade tem:
 - () Aumentado. Por quê? _____
 - () Diminuído. Por quê? _____
 - () Continua igual. Por quê? _____
10. Qual(is) bicho(s) do mato:

- a) Você gosta de ver? Por quê?
- b) Você gostaria de evitar ou ter próximo? Por quê?
- c) Você considera importante para a natureza? Por quê?

11. É comum caçar bichos do mato no Assentamento? () Não () Sim

Se Sim:

- a) Onde ocorre a caça?
- b) Quais bichos são caçados?
- c) Desde que mora no Assentamento, você considera que esses bichos de caça tem:
 - () aumentado. Por quê? () continua igual.
 - () diminuído. Por quê?
- d) Tem algum que faz muito tempo que você não vê no Assentamento?
 - () Não () Sim. Sabe o motivo? _____
- e) Desde que mora no assentamento, você considera que a frequência de caça tem
 - () aumentado. Por quê? () continua igual.
 - () diminuído. Por quê?
- f) Como esses bichos são caçados?
 - () arma de fogo () estilingue
 - () armadilha () outros. Qual(is)? _____
 - () cão de caça
- g) Qual(is) a(s) estratégia(s) usada(s)?
 - () caça de espera () caça a pé em trilhas (grupo)
 - () caça com cachorros () Outra. Qual(is)? _____

12. Você já comeu carne de bicho do mato? () Não () Sim

Se Sim:

- a) De quais bichos?
- b) Gostou dessa(s) carnes? () Não () Sim. Por quê? _____
- c) Há diferença da carne desses bichos para as carnes convencionais (vaca, porco, galinha, etc.)?

13. Na sua família há/havia o costume de caçar bichos do mato? () Não () Sim

Se Sim:

- a) Qual a sua participação nessa atividade?
 - () Caçador? Com quem aprendeu?
 - () Ajudante
 - () Caçador/ajudante
 - () Nenhum (Obs.: se enquadram aqueles que eram crianças na época ou apenas tem parentes próximos que praticam/praticavam a caça)
- b) Por qual motivo caça/caçavam:
 - () Para comer? () Para vender?
 - () Por esporte?

14. Você tem algum conhecimento sobre caça? () Não () Sim

Se Sim:

- a) Quais bichos do mato são/eram caçados?
- b) Existe/existia algum bicho de caça preferido? () Não () Sim. Por quê?
- c) Sabe se existe uma época melhor para caçar? () Não () Sim

Se Sim:

- () época da seca? Por quê?
- () época da chuva? Por quê?
- d) Em qual horário ocorre/ocorria a caça? () Dia () Noite
 - Se à noite, sabe como era escolhida uma noite boa para a caça (influência da lua)?

e) Sabe qual estratégia faz/fazem/faziam para identificar e localizar o bicho de caça alvo?

() Não () Sim. Qual(is)? _____

f) A idade desses bichos influencia no sabor/textura da carne?

() Não () Sim. Por quê? _____

g) O sexo desses bichos (macho/fêmea) influencia no sabor/textura da carne?

() Não () Sim. Por quê? _____

h) Como preparam essa caça (desde o processo de limpeza até o preparo da comida)?

15. Qual desses bichos você vê, já viu ou sabe que existe/existiu no Assentamento Roseli Nunes (Uso do portfólio).

16. Sabe quais bichos do mato são usados para:

Uso para:	Nome do bicho	Como fazer?	Como usar?	Nº de entrevistado
Remédio				
Simpatia				
Amuleto				
Estimação				
Decoração				
Outro. Quais?				

17. Você conhece algum mito/lenda/conto sobre caça ou algum bicho do mato?

() Não () Sim. Qual(is)? _____

18. Para você, no seu entendimento, qualquer pessoa pode comer carne de bicho do mato sem problemas?

() Não. Quem não pode? Por quê? () Sim

19. Você acha que a forma como organiza e trabalha no seu lote tem influência na presença de bichos do mato aqui no Assentamento?

20. Dos bichos do mato que aparecem por aqui, seja aqueles que aparecem próximos à sua casa ou em seu lote, há aqueles que lhe causam problemas?

Se Sim:

- a) Quais?
- b) Quais problemas geram?
- c) Quais as medidas tomadas em relação a esses ataques?

Relação com a Escola Estadual Madre Cristina

21. Você é:

() Aluno(a)

- Esses conhecimentos são abordados em sala de aula? () Não () Sim
- Isso faz diferença no seu aprendizado? () Não () Sim

Ex-aluno

- Esses conhecimentos foram abordados em sala de aula? () Não () Sim

Isso fez diferença no seu aprendizado?

() Não-aluno

- Considera importante que esses conteúdos sejam abordados no ensino e aprendizagem escolar? Por quê?

22. Você conhece alguém no Assentamento que saiba histórias, costumes, tradições, usos relacionados à fauna que possa indicar para contribuir com esta pesquisa?

APÊNDICE IV - Catálogo de espécies

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES

1. **Onça Pintada** (*Panthera onca*);
2. **Cachorro-do-mato** (*Cerdocyon thous*);
3. **Tatu-galinha** (*Dasypus novemcinctus*);
4. **Tatu-peba** (*Euphractus sexcinctus*);
5. **Tamanduá-bandeira** (*Myrmecophaga tridactyla*);
6. **Tamanduá-mirim** (*Tamandua tetradactyla*);
7. **Capivara** (*Hydrochoerus hydrochaeris*);
8. **Anta** (*Tapirus terrestris*);
9. **Veado-mateiro/vermelho** (*Mazama americana*);
10. **Perdiz** (*Rhynchotus rufescens*);
11. **Inhambu** (*Crypturellus parvirostris*);
12. **Rolinha** (*Columbina talpacoti*);
13. **Rolinha fogo-apagou** (*Columbina squammata*);
14. **Juriti** (*Leptotila verreauxi*);
15. **Cateto** (*Pecari tajacu*);
16. **Queixada/Porcão-do-mato** (*Tayassu pecari*);
17. **Cutia** (*Dasyprocta leporina*);
18. **Paca** (*Cuniculus paca*);
19. **Bugio** (*Alouatta caraya*) - Fêmea;
20. **Bugio** (*Alouatta caraya*) – Macho
21. **Sagui** (*Mico melanurus*);
22. **Mico-leão-dourado** (*Leontopithecus rosalia*);
23. **Macaco-prego** (*Sapajus cay*);
24. **Jupará** (*Potos flavus*);
25. **Macacos da noite** (*Aotus infulatus*);
26. **Guigó, Sauá, Zogue-zogue** (*Callicebus vieirai*);
27. **Macaco-aranha** (*Ateles chamek*);
28. **Bicho-preguiça** (*Bradypus variegatus*);
29. **Sucuri** (*Python reticulatus*);
30. **Gato-mourisco** (*Puma yagouaroundi*);
31. **Jagatirica** (*Leopardus pardalis*);
32. **Jacaré-do-pantanal** (*Caiman yacare*);
33. **Gambá** (*Didelphis albiventris*);
34. **Teiú** (*Tupinambis teguixin*);
35. **Caninana** (*Spilotes pullatus*);
36. **Arara-vermelha-grande** (*Ara chloropterus*);
37. **Papagaio** (*Amazona amazonica*);
38. **Tucano** (*Ramphastos toco*);
39. **Araçari-castanho** (*Pteroglossus castanotis*);
40. **Arara-canindé** (*Ara ararauna*);
41. **Arara-azul-grande** (*Anodorhynchus hyacinthinus*);
42. **Gavião** (*Buteogallus meridionalis*);
43. **Gavião-real** (*Harpia harpyja*);
44. **Preá** (*Cavia aperea*);
45. **Ariranha** (*Pteronura brasiliensis*);
46. **Mutum** (*Pauxi tuberosa*);
47. **Jacupemba** (*Penelope superciliaris*);
48. **Periquito-verde** (*Brotogeris tirica*);
49. **Seriema** (*Cariama cristata*);
50. **Coruja-buraqueira** (*Athene cunicularia*);
51. **Ema** (*Rhea americana*);
52. **Quati** (*Nasua*);
53. **Lobo-guará** (*Chrysocyon brachyurus*);
54. **Pica-pau-branco** (*Melanerpes candidus*);
55. **Porco-espinho** (*Coendou prehensilis*);
56. **Jabutí** (*Chelonoidis carbonaria*);
57. **Cágado** (*Mesoclemmys vanderhaegei*);
58. **Tuiuiú** (*Jabiru mycteria*).